

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Schulische Förderung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen im Kanton Graubünden

Eingereicht von: Elisabeth Mügler Dürmüller

Begleitung: Prof. Dr. Andreas Eckert

Eingereicht am: 10. Dezember 2016

Abstract

Autismus mit seinen verschiedenen Ausprägungen zählt zu den komplexen Entwicklungsstörungen. Für Lehrkräfte ist es eine grosse Herausforderung, den betroffenen Kindern eine gute und adäquate schulische Förderung zu geben. Diese erfolgt in Sonderschulen und mit dem neuen Schulgesetz auch vermehrt integrativ in Regelklassen. Entscheidend ist jedoch nicht der Schulort, sondern das Verstehen von und das Wissen über die spezifischen Bedürfnisse autistischer Kinder beim Lernen. Konkrete Gelingensbedingungen für die schulische Förderung wurden in Fachkreisen postuliert. In dieser Arbeit wird untersucht, inwieweit diese in der schulischen Praxis im Kanton Graubünden umgesetzt sind und als wie wichtig sie erachtet werden. Dies geschieht mittels einer Umfrage bei sonderpädagogischen Lehrkräften, die mit autistischen Kindern arbeiten. Daraus wird Handlungsbedarf abgeleitet. Abschliessend werden Optimierungsmöglichkeiten für die schulische Förderung in der Integration und an Sonderschulen beschrieben.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht	5
1.2	Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht	6
2	Zielsetzung und Fragestellung	7
3	Theoretische Grundlagen	8
3.1	Bildung von Menschen mit Beeinträchtigungen	8
3.2	Rechtliche Grundlagen für die Bildung von Menschen mit Beeinträchtigungen	9
3.2.1	Gesetzliche Grundlagen in der Schweiz	9
3.2.2	Gesetzliche Grundlagen im Kanton Graubünden	9
3.2.3	Umsetzung des neuen Schulgesetzes im Kanton Graubünden	10
3.2.4	Sonderpädagogik-Konzept der Schulgemeinde	11
3.3	Autismus: Geschichtlicher Hintergrund	12
3.4	Autismus-Spektrum-Störung	13
3.4.1	Charakteristische Merkmale	13
3.4.2	Klassifikation	13
3.4.3	Ursachen	14
3.4.4	Diagnose	14
3.5	Verschiedene Formen autistischer Störungen	15
3.5.1	Frühkindlicher Autismus	15
3.5.2	Asperger-Syndrom	16
3.5.3	Atypischer Autismus	18
3.6	Häufigkeit und Geschlechterverteilung	18
3.7	Kognitive Besonderheiten bei Menschen mit Autismus	19
3.7.1	Besonderheiten der Wahrnehmung	19
3.7.2	Besonderheiten der Informationsverarbeitung	20
3.8	Autismusspezifischer Förderbedarf	21
3.8.1	Förderbedarf im Bereich der Kommunikation	21
3.8.2	Förderbedarf im Bereich des Sozialverhaltens	22
3.8.3	Förderbedarf im Bereich der Interessen und Aktivitäten	22
3.9	Schulische Förderung von Kindern mit ASS	23

3.9.1	Allgemeine Grundsätze der pädagogischen Arbeit mit autistischen Kindern	24
3.9.2	Erschwernisse beim Lernen - Konsequenzen für die pädagogische Förderung	24
3.9.3	Integrierte Sonderschulung von Kindern mit ASS	26
3.9.4	Lehrpersonen.....	27
3.9.5	Orte der schulischen Förderung	27
3.9.6	Zusammenarbeit mit den Eltern	28
3.10	Qualitätsmerkmale für die schulische Förderung von Kindern mit ASS.....	31
3.11	Studie in der deutschsprachigen Schweiz.....	34
4	Forschungsdesign	35
4.1	Methoden der Datenerhebung.....	35
4.1.1	Fragebogenerhebung	36
4.1.2	Offene Fragen.....	37
4.2	Stichprobe.....	37
4.3	Datenaufbereitung	37
5	Darstellung und Auswertung der Ergebnisse.....	39
5.1	Werte der Umsetzung (Ist-Zustand)	39
5.1.1	Gesamtergebnis	39
5.1.2	Die höchsten Werte der Umsetzung.....	40
5.1.3	Die tiefsten Werte der Umsetzung.....	41
5.1.4	Streuung der Werte der Umsetzung.....	42
5.2	Werte der Bedeutsamkeit (Soll-Zustand)	43
5.2.1	Gesamtergebnis	43
5.2.2	Die höchsten Werte der Bedeutsamkeit.....	44
5.2.3	Die tiefsten Werte der Bedeutsamkeit.....	45
5.2.4	Streuung der Werte der Bedeutsamkeit	46
5.2.5	Auffälligkeiten bei der Streuung der Antworten	46
5.3	Differenz von Umsetzung und Bedeutsamkeit: Ebene Kernbereiche	48
5.4	Differenz von Umsetzung und Bedeutsamkeit: Ebene Items.....	50
5.4.1	Items mit den kleinsten Differenzen	50
5.4.2	Items mit den grössten Differenzen.....	51
5.4.3	Analyse der Items mit den grössten Differenzen.....	52
5.5	Vergleich mit der Studie in der deutschsprachigen Schweiz	56

5.5.1	Vergleich der Werte der Umsetzung	57
5.5.2	Vergleich der Werte der Bedeutsamkeit.....	58
5.5.3	Vergleich der Differenzen	58
5.6	Antworten zu den offenen Fragen	62
5.6.1	Was läuft aus deiner Sicht gut in der schulischen Förderung?	62
5.6.2	Wo siehst du aktuell Handlungsbedarf?	64
6	Evaluation	67
6.1	Beantwortung der Fragestellung	67
6.2	Zusammenfassung der Ergebnisse der Umfrage.....	70
6.3	Untersuchungskritik	73
6.4	Schlusswort und Ausblick.....	75
7	Verzeichnisse	77
7.1	Literaturverzeichnis	77
7.2	Tabellenverzeichnis	78
7.3	Abbildungsverzeichnis	79
8	Anhang	79
8.1	Fragebogen mit allen Items	80
8.2	Begleitschreiben zum Fragebogen.....	87
8.3	Auswertung der Items: sortiert nach Mittelwert Umsetzung	89
8.4	Auswertung der Items: sortiert nach Mittelwert Bedeutung.....	92
8.5	Auswertung der Items: sortiert nach Differenzen	95
8.6	Antworten auf die offenen Fragen	98

Dank

Ich danke allen, die mich auf irgendeine Art und Weise bei dieser Arbeit unterstützt haben.

Im Besonderen danke ich

Andreas Eckert für die fachliche Begleitung, seine Offenheit und die freundliche Unterstützung

Martin für die technische und persönliche Unterstützung

meiner Familie für ihr Verständnis und die Rücksichtnahme

Ruth für das Lektorat und die konstruktiven Rückmeldungen

Anmerkung

In der vorliegenden Arbeit ist häufig die Rede von autistischen Kindern. Mit „Kinder“ ist die Altersspanne vom Kleinkind bis zum Beginn des Erwachsenenalters gemeint. Daher sind Jugendliche immer miteingeschlossen.

Die Berufsgruppen der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie Therapeutinnen und Therapeuten werden mehrmals erwähnt. Zu Gunsten einer besseren Lesbarkeit wird jeweils nur eine Geschlechterform verwendet, wobei immer alle mitgemeint sind.

Der Begriff „Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen“ wird teilweise mit SHP abgekürzt.

1 Einleitung

Wie in anderen Kantonen der Schweiz wurde auch im Kanton Graubünden in den letzten Jahren ein neues sonderpädagogisches Konzept zur integrativen Beschulung von Kindern mit Beeinträchtigungen erarbeitet und eingeführt. Als Folge davon werden autistische Kinder, welche bisher in Sonderschulen unterrichtet wurden, vermehrt in Regelklassen integriert. Dort werden sie von schulischen Heilpädagoginnen begleitet, unterstützt und gefördert.

Autismus-Spektrum-Störungen sind komplexe, schwer zu verstehende Entwicklungsstörungen. Die Schulzeit stellt für betroffene Kinder und Eltern oft eine schwierige Phase dar. Für Lehrpersonen ist es eine grosse Herausforderung, autistischen Kindern eine adäquate schulische Förderung zu geben.

Die vorliegende Arbeit untersucht die schulische Förderung autistischer Kinder in der Integration und in Sonderschulen im Kanton Graubünden. Als theoretische Grundlage wird das Thema von verschiedenen Seiten betrachtet und beschrieben. Als Forschungsteil wird eine Umfrage bei sonderpädagogischen Lehrpersonen von autistischen Kindern durchgeführt. Sie bewerten aus ihrer persönlichen Praxiserfahrung den Ist-Zustand und den Soll-Zustand von verschiedenen Aspekten der schulischen Förderung. Ziel ist es herauszufinden, in welchen Bereichen Optimierungsbedarf besteht.

1.1 Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht

«Für viele Menschen mit Autismus stellt die Schulzeit die bei weitem schlimmste Zeit ihres Lebens dar.» Dieses Zitat stammt von Christine Preissmann, die selber das Asperger-Syndrom hat (Preissmann; zitiert nach Schirmer, 2013, S. 22).

Als Lehrperson eines autistischen Knaben ist es mir ein grosses Anliegen, dass die Schulzeit für ihn eine gute Zeit ist und er eine adäquate schulische Förderung erhält.

Seit Beginn des Schuljahres 2014/15 arbeite ich als Schulische Heilpädagogin an einer Primarschule im Kanton Graubünden. Meine Hauptaufgabe war von Beginn an die schulische Begleitung eines autistischen Knaben, welcher im Rahmen der integrierten Sonderschulung die Primarschule im Dorf besucht. Gleichzeitig begann ich die berufsbegleitende Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.

Die schulische Förderung von einem Kind mit Frühkindlichen Autismus war für mich eine spannende, aber neue Aufgabe, sodass ich mich in dieses Themengebiet einarbeiten musste. Ich besass wenig Kenntnisse über die spezifischen Bedürfnisse und Besonderheiten von autistischen Kindern. Zuständig für die integrative Sonderschulung ist das Schulheim Chur als Kompetenzzentrum. Zu Beginn erlebte ich eher wenig fachspezifische Unterstützung in Bezug auf die Thematik Autismus. Mit den konkreten Erfahrungen des Unterrichtsalltags habe ich dieses autistische Kind mit seiner spezifischen Situation und seinen Bedürfnissen kennengelernt. Durch Literaturstudium und Vorlesungen habe ich allgemeines Wissen über Autismus erhalten. Seit 2 Jahren beschäftigt mich dieses Thema intensiv.

Die Arbeit mit dem autistischen Jungen ist für mich weiterhin eine sehr interessante Aufgabe und

grosse Herausforderung. Im Rahmen meiner Masterarbeit möchte ich mich daher vertieft mit der schulischen Förderung von autistischen Kindern beschäftigen.

Inzwischen besucht der Junge die dritte Klasse in einer 3./4. Kombiklasse bei einem Lehrer, der bisher noch nie ein Kind als integrierten Sonderschüler in seiner Klasse hatte und dem die Thematik Autismus kaum bekannt ist. Ich unterrichte und begleite den Jungen während 9 Wochenlektionen in den Fächern Rechnen, Sprache und Sachunterricht.

Es besteht ein reger Austausch mit dem Klassenlehrer, da wir gemeinsam Verantwortung für den Jungen tragen. Zwei Mal jährlich finden Standortgespräche über die schulische Situation des Jungen statt, an denen die Eltern und alle an der Integrativen Sonderschulung beteiligten Fachpersonen teilnehmen.

1.2 Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht

Das Thema Autismus hat in den vergangenen fünfzehn bis zwanzig Jahren in der Heil- und Sonderpädagogik sehr grosse Beachtung gefunden. Viele fachspezifische Tagungen und Publikationen beschäftigen sich damit. Die Aktualität dieses Themas zeigt sich nicht nur im wissenschaftlichen Bereich. Auch in der Öffentlichkeit hat das Thema Autismus einen beachtlichen Zuwachs an Aufmerksamkeit erfahren. Immer mehr sind Artikel dazu in allgemeinen Zeitschriften und Publikationen zu lesen, häufig als Erfahrungsberichte oder Lebensgeschichten von und über Menschen mit Autismus (vgl. Eckert & Sempert, 2012, S. 221).

Kinder mit Autismus sind eine sehr heterogene Personengruppe, welche einen hohen Förderbedarf haben. Ihre Beeinträchtigungen sind komplex und meistens nicht sichtbar. Die schulische Förderung dieser Kinder mit ihren speziellen Bedürfnissen und Auffälligkeiten bedeutet eine Herausforderung für die Lehrpersonen, aber auch für die betroffenen Kinder und deren Eltern, ja für das ganze Bildungssystem.

Immer mehr autistische Kinder werden in Regelschulen unterrichtet, denn heute gilt der Grundsatz der Integration vor Separation. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung Gleichstellung von Menschen mit und ohne Behinderung. Klassenlehrpersonen sind durch ihre Ausbildung nicht auf die besonderen Bedürfnisse dieser Kinder vorbereitet. Für die schulische Förderung brauchen autistische Kinder daher die Unterstützung durch Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Das Wissen über Autismus ist bei den sonderpädagogischen Lehrpersonen sehr unterschiedlich und oft nicht ausreichend: viele haben nur theoretische Grundkenntnisse und wissen zu wenig, worin der spezifische Förderbedarf besteht und worauf bei der Gestaltung des Unterrichts zu achten ist. Zudem stehen vielerorts noch zu wenig ausgebildete Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zur Verfügung. So beginnen Lehrpersonen diese Tätigkeit oftmals mit einer positiven Einstellung und Motivation, aber ohne ausreichende Kenntnisse über die spezifischen Bedürfnisse und Besonderheiten von autistischen Kindern, was ich selber vor zwei Jahren so erlebt habe.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, dass es sehr unterschiedliche Orte und Formen der schulischen Förderung für autistische Kinder gibt.

2 Zielsetzung und Fragestellung

Die Integration von behinderten Kindern in die Regelschule wurde 2002 vom Bund beschlossen und als Zielmassnahme verordnet. Integrierte Förderung für alle ist eine gute Leitidee. Es muss jedoch genau hingeschaut werden, ob die Rahmenbedingungen dafür gegeben sind und wie sie weiterentwickelt und verbessert werden können. Das gilt im Besonderen für die Integration von autistischen Kindern.

Mich beschäftigen die Fragen, welches die Besonderheiten des schulischen Lernens von autistischen Kindern sind, welche Konsequenzen sich daraus ergeben für die Lehrpersonen und welche Bedingungen es braucht für eine gelungene schulische Integration in die Regelschule. Ich möchte herausfinden, was allgemein über das Lernen von autistischen Kindern und ihre Bildungsmöglichkeiten bekannt ist und in der Fachliteratur gesagt wird.

Bei der Auseinandersetzung mit diesen Themen stellte ich fest, dass Qualitätsmerkmale für die schulische Förderung von autistischen Kindern bereits von Fachkreisen beschrieben wurden. Diese beziehen sich nicht nur auf Kinder in der Integration, sondern allgemein auf Kinder mit Autismus in verschiedenen Schulformen. Zudem erfuhr ich, dass 2011 in einer Studie der HfH Zürich die Qualität der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen in der deutschsprachigen Schweiz untersucht wurde.

Mich interessiert nun, wie die Situation der schulischen Förderung von Kindern mit Autismus heute im Kanton Graubünden ist. Wie erleben und beurteilen die Heilpädagoginnen, welche mit autistischen Kindern in der Integration und in Sonderschulen arbeiten, die Situation der schulischen Förderung? Dazu werde ich die Praxis der sonderpädagogischen Arbeit mit autistischen Kindern in der Integration und in den Sonderschulheimen im Kanton Graubünden untersuchen.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, inwieweit die beschriebenen Qualitätsmerkmale oder Gelingensbedingungen für die schulische Förderung von Kindern mit Autismus umgesetzt werden und in welchen Bereichen noch Optimierungs- und Handlungsbedarf besteht. Die Heilpädagoginnen sollen anhand der formulierten Gelingensbedingungen eine subjektive Bewertung der eigenen aktuellen Arbeitssituation vornehmen, also die Theorie mit ihrer Praxis vergleichen.

Die zwei zentralen Fragen lauten:

- 1. Wie sind Qualitätsmerkmale der schulischen Förderung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Praxis der sonderpädagogischen Arbeit im Kanton Graubünden (Integration und Sonderschulen) umgesetzt?**
- 2. In welchen Bereichen der schulischen Förderung besteht Optimierungs- oder Handlungsbedarf?**

3 Theoretische Grundlagen

In den nächsten Kapiteln erfolgen zuerst eine Klärung von Bildungsbegriffen sowie eine Übersicht über die rechtlichen Grundlagen und die aktuelle Bildungssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen.

3.1 Bildung von Menschen mit Beeinträchtigungen

Im gesamten Bildungsbereich erfolgte über einen Zeitraum von einigen Jahrzehnten ein Paradigmenwechsel bei der Beschulung von Menschen mit Behinderungen: **von der Exklusion zur Integration**.

Zwischen diesen beiden Begriffen gibt es weitere, welche in der sonderpädagogischen Diskussion verwendet werden. Im Folgenden werden diese verschiedenen Begriffe aufgezählt und kurz erläutert:

- **Exklusion** meint die Vorenthaltung des Rechts auf Bildung für bestimmte Personengruppen.
- **Separation** meint eine Förderung ausserhalb der Regelschule, in einer Sonder- oder Förderschule.
- **Kooperation** meint organisatorische Modelle, die bestimmte Berührungspunkte zwischen Sonder- und Regelsystem schaffen, z.B. gemeinsamer Turn- oder Kunstunterricht, gemeinsame Projekte.
- **Assimilation** meint Anpassung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen an die Regelschule, ohne dass diese ihr Angebot oder ihre Struktur verändert. Häufig wird hier fälschlicherweise von Integration gesprochen.
- **Integration** meint den bewussten Einbezug von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen in die Regelschule (je nach Sprachgebrauch auch Volksschule genannt). Für deren spezifische Förderung braucht es angemessene, individuelle Massnahmen. Integration ist ein zentraler Begriff in der heutigen Pädagogik. Das Ziel ist, eine gute Schule für alle zu verwirklichen. Viele Schulen sind auf gutem Weg, Kinder mit verschiedenen Beeinträchtigungen zu integrieren.
- **Inklusion** meint eine Schule, die sämtliche Kinder aus ihrem Einzugsgebiet aufnimmt und ihr Angebot auf deren Beeinträchtigungen und besonderen Bedürfnisse ausrichtet. Inklusion geht davon aus, dass alle Kinder verschieden sind. Inklusiv Schulen passen sich den Bedürfnissen der einzelnen Schüler nach individueller Förderung an.

Diese Begriffe werden nicht immer klar und eindeutig verwendet und es entstehen teilweise Diskussionen oder gar Missverständnisse. Der Begriff Inklusion wird im schweizerischen Bildungsbereich nicht oder dann als Synonym für Integration verwendet. (vgl. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2011, S. 14f).

Integration und Integrativer Unterricht sind heute zentrale Themen im schweizerischen Bildungssystem. Sie werden als wichtige Zielvorstellung gesehen, in deren Richtung sich die Schulen schrittweise verändern und entwickeln müssen. «Im schulischen Alltag ist das Suchen und Umsetzen von integrativen Lösungen immer ein Ringen, das mit Engagement und Arbeit verbunden ist» (ebd., S.15).

3.2 Rechtliche Grundlagen für die Bildung von Menschen mit Beeinträchtigungen

Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen dürfen nicht diskriminiert werden, auch im Bereich der Bildung. In der 2008 in Kraft getretenen *UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen* steht im Zusammenhang mit schulischer Bildung in der englischen Originalfassung der Ausdruck «inclusive education». In der deutschen Übersetzung steht etwas abweichend der Begriff «integratives Bildungssystem». Obwohl dahinter leicht verschiedene pädagogische Konzepte stehen, ist die Aussage grundsätzlich dieselbe: Menschen mit Behinderungen und sonderpädagogischem Förderbedarf haben das Recht auf Teilnahme an Unterricht und Bildung in Regelschulen wie Menschen ohne Behinderung (vgl. Schirmer, 2013, S.15).

3.2.1 Gesetzliche Grundlagen in der Schweiz

Im Schweizerischen Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz) steht in Art. 20, Abs. 2: «Die Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule» (Lienhard et al., 2011, S. 32).

Die gesetzlichen Vorgaben fordern also, vom Regelfall des gemeinsamen Lernens auszugehen und zu begründen, weshalb bei einem Kind eine integrative Schulung nicht sinnvoll erscheint oder nicht durchgeführt werden kann. Ein Paradigmenwechsel hat stattgefunden: Gab es früher für die Förderung eines Kindes mit Beeinträchtigungen nur separative Schulungsformen, so gilt heute das gemeinsame Lernen als Normalfall.

In der Schweiz liegt die Verantwortung für die schulische Bildung bei den Kantonen, welche ihre Arbeit auf nationaler Ebene koordinieren. Seit 2008 sind die Kantone allein zuständig für den Bereich der Sonderpädagogik. Zuvor war die Invalidenversicherung mitverantwortlich. Es wurde eine Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (Sonderpädagogikkonkordat) verabschiedet mit einem klaren Bekenntnis für ein integratives Bildungssystem. Der gesamte sonderpädagogische Bereich gehört demnach zum Bildungsauftrag der Volksschule. Jeder Kanton war beauftragt, bis 2011 ein eigenes Sonderschulkonzept zu entwickeln (vgl. Schirmer, 2013, S. 21). Da das Bildungswesen sehr föderalistisch ist, bestehen bei den integrativen Schulungsformen erhebliche Unterschiede zwischen den Kantonen (vgl. Lienhard et al, S. 30f).

3.2.2 Gesetzliche Grundlagen im Kanton Graubünden

Die Integration an Bündner Schulen wurde von der Kantonsregierung 2010 beschlossen, woraufhin die gesetzlichen Grundlagen erarbeitet wurden. Im März 2012 wurde das neue Schulgesetz verabschiedet und die Verordnung dazu erlassen. Diese sind die rechtlichen Grundlagen für die sonderpädagogischen Massnahmen. In den Richtlinien dazu steht: «Die sonderpädagogischen Massnahmen

gehören zum integralen Bildungsauftrag der Volksschule. Es ist ihr Zweck, allen Kindern mit besonderem Förderbedarf eine adäquate Unterstützung für ihre Schullaufbahn in der Regelschule oder in einer angepassten Schulstruktur zu bieten» (S. 3). Alle Schülerinnen und Schüler sollen in der Volksschule ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer körperlichen oder geistigen Voraussetzungen gemeinsam an Bildung und Erziehung teilhaben können. Die öffentlichen Kindergärten und Schulen sollen verstärkt integrierende Sozial- und Lerngemeinschaften für alle Kinder und Jugendlichen sein (vgl. Sonderpädagogik-Konzept Malans, 2014). Mit dem Inkrafttreten des neuen Schulgesetzes im August 2013 wurde ein Teil der Zuständigkeiten im Bereich der sonderpädagogischen Massnahmen den Schulgemeinden übertragen.

Bei den Sonderpädagogischen Massnahmen wird zwischen niederschweligen und hochschweligen Massnahmen unterschieden. Diese werden im Folgenden erklärt.

Niederschwellige Massnahmen

Als solche gelten die Integrative Förderung (Prävention, Förderung mit oder ohne Lernzielanpassung) und die pädagogisch-therapeutischen Massnahmen (Logopädie und Psychomotorik-Therapie), welche integrativ oder teilintegrativ erfolgen. Zuständig dafür sind die Schulgemeinden.

Hochschwellige Massnahmen

Als hochschwellige Massnahmen gelten der Unterricht im Rahmen der Sonderschulung, die dazugehörige Betreuung, die Massnahmen bei hohem Förderbedarf und die stationäre Betreuung von Kindern mit erheblichen Behinderungen.

Die hochschweligen Massnahmen werden einerseits **separativ** als **Unterricht und Betreuung in einer Sonderschule** umgesetzt.

Andererseits werden hochschwellige Massnahmen integrativ und teilintegrativ als **Integrative Sonderschulung ISS** umgesetzt. Damit bezeichnet man die Unterrichtung von Kindern mit intensivem oder spezifischem Förderbedarf in einer Klasse der Regelschule ihrer Wohngemeinde anstatt in einer Sonderschule. Im Zentrum der Integration steht das Leben und Lernen in der Gemeinschaft von behinderten und nicht behinderten Menschen. Integriert werden Kinder mit körperlicher oder geistiger Behinderung, Sinnesbehinderung (Hör- und Sehbehinderung), Sprachentwicklungsstörung, Wahrnehmungsbehinderung und Autismus-Spektrum-Störungen (vgl. schulheim-chur.ch).

Verantwortlich für die Umsetzung *aller* hochschweligen Massnahmen im Kanton Graubünden sind die 3 Kompetenzzentren Schulheim Chur, Giuvaulta Rothenbrunnen und Casa Depuoz Trun. Sie sind zuständig für die Durchführung der integrativen Sonderschulung ISS in den Schulgemeinden mit den von ihnen angestellten heilpädagogischen Lehrpersonen sowie für die Unterrichtung in den Sonderschulen (vgl. Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen, 2013).

3.2.3 Umsetzung des neuen Schulgesetzes im Kanton Graubünden

Die Integration stellte die Schulen und Lehrpersonen an Bündner Schulen vor neue Herausforderungen und zwang alle Beteiligten, sich damit auseinanderzusetzen. Der Verband Lehrpersonen Graubünden (LEGR) führte 2015 eine «Umfrage zu Integration» bei den schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in Graubünden durch. Diese zeigte, dass die geforderte Integration, vor allem von

Kindern mit niederschweligen Massnahmen, unterschiedlich angegangen wurde und dass diese viel Zeit in der Umsetzung braucht (vgl. Fraktionskommission Heilpädagogik und Geschäftsleitung LEGR, 2015, S. 18-21).

Die beschlossene Integration an Bündner Schulen bedeutet konkret, dass bei jedem Kind mit hohem Förderbedarf die Eltern wählen können, ob es separativ oder integrativ unterrichtet werden soll. Die Förderung von Kindern, die hochschwellige Massnahmen benötigen, erfolgt darum heute vermehrt als Integrative Sonderschulung in den Schulgemeinden.

Kinder mit einer autistischen Störung sind ebenfalls Schüler und Schülerinnen mit hohem, sonderpädagogischem Förderbedarf. Im Kanton Graubünden erfolgt deren schulische Förderung in der Integration und in den Sonderschulen der Kompetenzzentren. So wurden beispielsweise im Schulheim Chur im Schuljahr 2015/16 in der Sonderschule 14 und in der Integration 12 Kinder mit Autismus unterrichtet.

Die Umsetzung des neuen Schulgesetzes führte im Kanton Graubünden zu einem erhöhten Bedarf an schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Da aber zu wenig ausgebildete Sonderpädagoginnen zur Verfügung stehen, werden für diese Aufgabe zurzeit auch Lehrkräfte ohne sonderpädagogische Zusatzausbildung angestellt, welche diese dann berufsbegleitend erwerben.

Zahlen belegen, dass im Kanton Graubünden die Integration behinderter Kinder in die Regelschule nicht erst seit Inkrafttreten des neuen Schulgesetzes im Jahr 2013 erfolgte. Im Einzugsgebiet des Schulheims Chur stieg die Zahl der Kinder in der Integrativen Sonderschulung kontinuierlich an nach dem klaren Bekenntnis für ein integratives Bildungssystem in der Schweiz im Jahr 2007. Dagegen blieb die Zahl der Kinder, welche intern im Schulheim zur Schule gehen, relativ konstant.

Schuljahr	Anzahl Schülerinnen und Schüler Schulheim Chur interne Sonderschulung	Anzahl Schülerinnen und Schüler Integrative Sonderschulung ISS
2015 / 2016	78	116
2014 / 2015	75	106
2013 / 2014	72	92
2012 / 2013	70	81
2011 / 2012	80	76
2008 / 2009	77	51
2000 / 2001	67	1

(vgl. Schulheim Chur, Jahresberichte. Zugriff am 15.10.2016 unter [http://www.schulheim-chur.ch/tasks/sites/schulheimchur/assets/File/Schul_JB_2013_www\(1\).pdf](http://www.schulheim-chur.ch/tasks/sites/schulheimchur/assets/File/Schul_JB_2013_www(1).pdf).)

3.2.4 Sonderpädagogik-Konzept der Schulgemeinde

Gemäss dem Auftrag des Kantons hat die Schulträgerschaft der Gemeinde ein Sonderpädagogik - Konzept erstellt, welches die organisatorischen Abläufe, Aufgaben und Zuständigkeiten regelt. Im Zentrum steht die integrative Förderung möglichst aller Kinder in Regelklassen. Konkret heisst

dies, dass in jeder Klasse während 2 Lektionen pro Woche eine Heilpädagogin mitarbeitet (Präventionslektionen IFP) und dass die Kinder mit besonderen Bedürfnissen (mit oder ohne Lernzielanpassung) nach Möglichkeit innerhalb der Klasse unterstützt werden. Die Klassenlehrperson und die Heilpädagogin bestimmen zusammen, wie und in welchem Rahmen die Förderung erfolgt.

Kinder mit intensivem, hohem Förderbedarf werden im Rahmen der integrativen Sonderschulung ISS im Klassenunterricht mit sonderpädagogischen Massnahmen unterstützt. Die Förderung erfolgt aufgrund der individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes, möglichst in Anlehnung an den Lehrplan der Volksschule. Die Anzahl der für die Förderung zur Verfügung gestellten Lektionen wird aufgrund des Behinderungsgrades und Förderbedarfs durch den schulpsychologischen Dienst festgelegt (vgl. Sonderpädagogik-Konzept Malans).

In den nachfolgenden Kapiteln wird ein Überblick gegeben über die geschichtliche Entwicklung und die verschiedenen Formen von Autismus sowie die Besonderheiten und den spezifischen Förderbedarf von Menschen mit Autismus. Anschliessend werden verschiedene Aspekte der schulischen Förderung und die von Fachkreisen postulierten Bedingungen für gelingende Förderung beschrieben.

3.3 Autismus: Geschichtlicher Hintergrund

Der Schweizer Psychiater Eugen Bleuler prägte 1911 den Begriff Autismus. Er beschrieb damit nicht ein eigenständiges Krankheitsbild, sondern ein Grundsymptom der Schizophrenie: die Zurückgezogenheit in eine innere Gedankenwelt. Der Begriff Autismus ist abgeleitet vom griechischen Wort «autos», was «selbst» bedeutet. Bleuler bezeichnete damit die Selbstbezogenheit dieser Menschen. Für Bleuler drückte sich «Autismus in dem egozentrischen und rein auf sich selbst fixierten Denken und Verhalten schizophrener Menschen aus» (Schuster, 2011, S.16).

Fast gleichzeitig beschrieben der österreichisch-amerikanische Kinder- und Jugendpsychiater Leo Kanner (1943) und der Wiener Kinderarzt Hans Asperger (1944) unabhängig voneinander ähnliche Störungsbilder. Sie verwendeten dafür den Begriff Autismus und bezeichneten damit die von ihnen entdeckten Entwicklungsstörungen. Beide erkannten, dass diese Störungen angeboren oder in früher Kindheit entstanden sein mussten.

Unter dem Titel «Autistische Störungen des affektiven Kontakts» beschrieb Kanner einige Kinder, die von Geburt an nicht in normaler Weise mit Personen und Situationen in Beziehung treten konnten. Sie zeigten eine starke soziale Isolation, Störungen der Wahrnehmung, der Entwicklung sowie des ganzen sozialen und kommunikativen Verhaltens. Kanner bezeichnete es als ein autistisches Alleinsein, denn alles was von aussen auf diese Kinder einwirkte, wurde von ihnen nicht beachtet oder ausgeschlossen. Diese Ausprägung bezeichnete man daraufhin als Kanner–Autismus oder Kanner-Syndrom (vgl. Remschmidt, 2012, S. 9f).

Asperger arbeitete mit Knaben, welche unfähig waren, Kontakt zur Umwelt aufzunehmen, jedoch normal begabt waren und eine entwickelte Sprache hatten. Das galt dann als Merkmale des höher funktionierenden Autismus. Unter dem Titel «Die autistischen Psychopathen im Kindesalter» beschrieb er dieses Syndrom, das später nach ihm Asperger–Syndrom genannt wurde (vgl. ebd., S. 10f). Die

Schriften von Asperger wurden lange Zeit nicht beachtet, bis sie in den 70-er Jahren von Uta Frith ins Englische übersetzt wurden. Dazu kamen Forschungen der britischen Ärztin Lorna Wings und machten das Asperger-Syndrom international bekannt (Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 7).

Diese beiden Krankheitsbilder wurden daraufhin wieder vermehrt erforscht und es erschienen zahlreiche Studien. Seit der Erstbeschreibung haben sich die diagnostischen und therapeutischen Ansätze laufend verändert (Bernard-Opitz, 2015, S. 17).

3.4 Autismus-Spektrum-Störung

Autistische Störungen können in vielen verschiedenen Formen auftreten. Sie stellen ein heterogenes, vielfältiges Störungsbild dar. Daher spricht man heute nicht mehr von «Autismus» als Krankheitsbild, sondern von «**Autismus-Spektrum-Störungen**», kurz **ASS** genannt. Der Begriff Autismus-Spektrum-Störungen verdeutlicht, dass verschiedene Störungsbilder als auch ein breites Spektrum von Schweregraden zu diesem Krankheitsbild gehören. Das kann variieren von schwerster Behinderung zu erheblicher Beeinträchtigung bis zu einem fast normalen Verhalten (vgl. Bernard-Opitz, S. 17f; Schirmer, 2013, S. 11). ASS umfassen also Verhaltensauffälligkeiten, die sich in Ausprägung, Schweregrad und Prognose erheblich unterscheiden können (Bernard-Opitz, 2015, S. 29). Zwischen den verschiedenen Formen und Ausprägungen des Autismus gibt es fließende Übergänge.

3.4.1 Charakteristische Merkmale

Gemeinsam sind allen autistischen Störungsbildern Auffälligkeiten in drei Bereichen. Diese charakteristischen Merkmale werden als «klassische autistische Trias» bezeichnet und sind:

1. **qualitative Beeinträchtigungen im Sozial- und Kontaktverhalten:** die Beziehung zu Menschen und die sozialen Interaktionen mit ihnen sind beeinträchtigt.
2. **qualitative Auffälligkeiten in der Kommunikation:** die Sprache als soziales Kommunikationsmittel ist beeinträchtigt.
3. **Eingeschränkte, stereotype, sich wiederholende Verhaltensweisen, Interessen oder Aktivitäten.**

Diese qualitativen Beeinträchtigungen sind grundlegende Merkmale, die jedoch in der Ausprägung variieren. Sie bestehen von früher Kindheit an bis ins Erwachsenenalter und zeigen sich in verschiedenen Lebenssituationen. Diese Entwicklungsstörungen können durch Therapien und gezielte Förderung zwar bedeutend gebessert, aber nicht geheilt werden (vgl. Rollett & Kastner-Koller, 2011, S. 11f; Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 12).

3.4.2 Klassifikation

Zur Klassifikation von Autistischen Störungen werden zwei Systeme verwendet. Das eine ist die «Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme» (engl. International Classification of Diseases, kurz: ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Das andere heisst «Diagnostisches und Statistisches Handbuch Psychischer Störungen» (engl. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, kurz: DSM-IV-TR) und ist von der American Psychiatric Association. Beide bezeichnen Autismus als tiefgreifende Entwicklungsstörung, die in unterschiedlicher Weise viele Verhaltensbereiche betrifft.

In der 10. Fassung des ICD steht unter «F84 Tief greifende Entwicklungsstörung» folgende Definition:

Diese Gruppe von Störungen ist gekennzeichnet durch qualitative Abweichungen in den wechselseitigen sozialen Interaktionen und Kommunikationsmustern und durch ein eingeschränktes, stereotypes, sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten. Diese qualitativen Auffälligkeiten sind in allen Situationen ein grundlegendes Funktionsmerkmal des betroffenen Kindes.

(ICD-10-GM F84 Version für 2016)

3.4.3 Ursachen

Autistische Störungen werden als Entwicklungsstörungen des zentralen Nervensystems betrachtet. Was genau Autismus verursacht, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Kamp-Becker und Bölte (2014) schreiben, dass eine Reihe von Faktoren eine Rolle spielen können:

- Genetische Faktoren / Umweltfaktoren
- körperliche Erkrankungen
- Hirnschädigungen, Hirnfunktionsstörungen
- biochemische Anomalien
- neuropsychologische und kognitive Basisdefizite (S. 33)

Auch Remschmidt (2012) beschreibt diese Faktoren und eine Wechselwirkung dieser Faktoren als mögliche Ursachen für die Entstehung autistischer Störungen (S. 28).

Bei Autismus sind viele verschiedene Hirnbereiche betroffen, aber nicht immer dieselben Bereiche in derselben Weise. Das führt zu unterschiedlichen Erscheinungsformen des Autismus und nicht alle Betroffenen haben dieselben Symptome. Trotz der individuellen Unterschiede gibt es viele Ähnlichkeiten im Verhalten und typische Problembereiche, sodass sich eine diagnostische Gruppe bilden lässt (Häussler, 2012, S. 27).

3.4.4 Diagnose

Schirmer (2013) betont, dass jede Diagnose einer autistischen Störung von einem spezialisierten Kinderarzt, Kinder- und Jugendpsychiater oder Klinischen Psychologen erstellt werden muss. Es handelt sich um eine medizinische und keine pädagogische Diagnose (S. 12). Diagnosen werden gestellt aufgrund der Vorgeschichte, der Beobachtung des Kindes in möglichst vielen Situationen sowie psychologischen Untersuchungen. Hilfsmittel können standardisierte Interviews mit den Eltern und Beobachtungsskalen sein. Bei Kindern mit normalem intellektuellem Niveau kann auch für Fachkräfte eine differenzierte Diagnose zwischen Asperger-Syndrom und Frühkindlichem Autismus zuweilen schwierig sein. Da helfen dann Angaben über die Vorgeschichte und den Verlauf der Störung (vgl. Remschmidt,

2012, S. 20 / 51).

Die Spezialisten können das Krankheitsbild von ähnlichen Störungen abgrenzen (Bernard-Opitz, 2015, S. 19). Es besteht nämlich die Gefahr, dass es Verwechslungen mit anderen Entwicklungsstörungen gibt oder dass autistische Kinder zu spät erkannt werden, wie Rollet und Kastner-Koller (2011) schreiben (S. 13).

Für die Planung von Therapien ist jedoch nicht in erster Linie die diagnostische Zuordnung wichtig, sondern das einzelne Kind mit seinen Schwierigkeiten und Fähigkeiten (Bernard-Opitz, 2015, S. 14).

3.5 Verschiedene Formen autistischer Störungen

Innerhalb des autistischen Spektrums unterscheidet man im Wesentlichen drei verschiedene Störungsbilder:

- Frühkindlicher Autismus
- Asperger-Syndrom
- Atypischer Autismus

Die einzelnen Formen werden im Folgenden genauer beschrieben:

3.5.1 Frühkindlicher Autismus

Der Frühkindliche Autismus wird als die schwerste Form angesehen mit ausgeprägten autistischen Verhaltensweisen. Da der Jugendpsychiater Leo Kanner als Erster diese Störung beschrieb, wurde sie früher nach ihm benannt (Kanner-Syndrom, Kanner-Autismus). Die heutige Bezeichnung *frühkindlich* bezieht sich auf das frühe Auftreten der Symptome, die sich in den ersten drei Lebensjahren zeigen. Es ist eine lebenslang bestehende Entwicklungsstörung (Schirmer, 2013, S. 12).

Charakteristische Merkmale:

Die beiden Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV bezeichnen 4 Kernmerkmale für den frühkindlichen Autismus:

1. Qualitative Beeinträchtigung der Kommunikation
2. Qualitative Beeinträchtigungen der sozialen Interaktionen
3. Eingeschränkte Interessen und stereotype, repetitive Verhaltensweisen
4. Beginn vor dem 3. Lebensjahr

Remschmidt beschreibt Symptome, die bei Kindern mit frühkindlichem Autismus hervorstechen.

- Besondere Sprachauffälligkeiten sind Teil der Beeinträchtigung der Kommunikation und manifestieren sich vielfältig:
 - Verzögerungen in der Sprachentwicklung
 - Echolalie (echoartiges Nachsprechen von Worten)
 - Neigung zu Wortneubildungen, Worterfindungen
 - kein oder ein verspätetes Fragealter

- stereotype Fragen, deren Antworten sie bereits kennen
- auffällige Stimme: wenig melodisch, eher monoton, unpassende Betonung
- verwenden Sprache in mechanischer Weise, nicht als Kommunikation

Ein Teil der Kinder, ca. 25%, entwickelt keine funktionale Sprache. In früheren Jahren waren es gegen 50% der Kinder, doch durch früher einsetzende sprachliche Förderung konnte eine deutliche Verbesserung erreicht werden (Bernard-Opitz, 2015, S. 23).

- Die Beeinträchtigung im Sozialverhalten manifestiert sich in einer Abkapselung von Mitmenschen und der Umwelt. Im Kleinkindalter fehlen nahezu alle Zeichen der normalen Kontaktaufnahme zu den Eltern wie Lächeln und Blickkontakt. Stattdessen wenden sich diese Kinder oft der sachlichen Umwelt zu. Später fehlt das kooperative Spielen mit anderen Kindern. Freundschaftliche Beziehungen mit Kindern einzugehen und normale Beziehungen aufzunehmen ist erschwert oder unmöglich, da ihnen das Einfühlungsvermögen in andere Menschen fehlt.
- Eingeschränkte Interessen und stereotype Verhaltensmuster zeigen sich als Widerstand gegen Veränderungen, an ängstlichem Festhalten an Gewohntem. Veränderungen können zu Angst- und Panikzuständen führen. Die betroffenen Kinder haben gern Rituale und Routine in alltäglichen Beschäftigungen und machen stereotype Bewegungen.
- Neben diesen spezifischen diagnostischen Merkmalen zeigt sich häufig eine Vielzahl unspezifischer Probleme wie zwanghaftes Verhalten (Phobien), Schlaf- und Essstörungen, Wutausbrüche, selbstverletzendes oder aggressives Verhalten sowie fehlende Angst vor realen Gefahren (vgl. Remschmidt, 2012, S. 16-18).

Der frühkindliche Autismus mit ausgeprägten autistischen Verhaltensweisen steht am Ende der Skala des autistischen Spektrums. 75-80% der Betroffenen zeigen eine teils deutliche Intelligenzminderung (Bernard-Opitz, 2015, S. 24). Auch Schuster (2011) schreibt, dass eine Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkeiten oftmals festzustellen ist (S. 17).

High-functioning Autismus

Es gibt Kinder mit der Diagnose frühkindlicher Autismus, die in der Folge eine Entwicklung machen, die eher in Richtung Asperger-Syndrom geht. Dies bezeichnet man dann als *High-functioning-Autismus (Autismus auf hohem Funktionsniveau)*. Dies ist ein häufig verwendeter Begriff, aber keine psychiatrische Diagnose. Verwendet wird er, wenn klare Unterschiede zwischen Frühkindlichem Autismus und Asperger-Syndrom nicht nachgewiesen werden können (Schirmer, 2013, S. 13). Gemäss Remschmidt (2012) wird der Begriff High-functioning Autismus verwendet bei Kindern, welche über gute kognitive Fähigkeiten verfügen, aber dennoch «die charakteristischen Symptome des frühkindlichen Autismus aufweisen» (S. 52). Rollett und Kastner-Koller (2011) verwenden diesen Begriff für *Frühkindlichen Autismus auf höherem intellektuellem Niveau* (S. 11).

3.5.2 Asperger-Syndrom

Das Asperger-Syndrom ist eine leichtere Form einer autistischen Störung, welche daher oft erst im Kindergarten oder im Schulalter diagnostiziert wird. Im Gegensatz zum frühkindlichen Autismus haben Kinder mit Asperger-Syndrom eine normale bis überdurchschnittliche Intelligenz. Ebenso finden eine

weitgehend normal verlaufende Sprachentwicklung und kognitive Entwicklung statt (Bernard-Opitz, 2015, S. 24). Jedoch zeigen sich deutliche Auffälligkeiten im Sozialverhalten und eine starke Tendenz zu stereotypen Verhaltensweisen (Rollet & Kastner-Koller, 2011, S. 12).

Charakteristische Merkmale:

Die beiden Klassifikationssysteme beschreiben die Kernmerkmale des Asperger-Syndroms sehr ähnlich. In der ICD-10 stehen 4 Kriterien, welche leicht gekürzt wiedergegeben werden:

1. Qualitative Beeinträchtigungen der sozialen Interaktion
2. Ungewöhnliche und sehr ausgeprägte Sonderinteressen
3. Keine Sprachentwicklungsverzögerung und keine Einschränkung der kognitiven Entwicklung
4. Die Störung ist nicht einer anderen tiefgreifenden Entwicklungsstörung zuzuordnen

Remschmidt (2012) beschreibt folgende Symptome des Asperger-Syndroms:

- Charakteristisch für dieses Störungsbild sind Beeinträchtigungen der sozialen Interaktion. Betroffene Kinder zeigen ein auffälliges, nichtverbales Verhalten in Mimik, Gestik und Blickkontakt. Sie sind unfähig, «zwanglose Beziehungen zu Gleichaltrigen oder Älteren herzustellen. Sie können auch nicht emotional mitreagieren und somit an der Freude oder auch an Ärger und Wut anderer teilhaben» (S. 47). Daher haben sie eine Tendenz zur Abkapselung.
- Ein typisches Merkmal sind ungewöhnlich ausgeprägte und spezielle Interessen und stereotype Verhaltensmuster. Das kann die intensive Beschäftigung mit eng begrenzten Wissensgebieten sein, die meist nicht von allgemeinem Interesse sind. Auffällig ist vor allem das Ausmass, mit dem sie sich damit beschäftigen. Betroffene können ihre Mitmenschen damit belasten, weil sie von nichts anderem mehr sprechen. Durch diese speziellen, eng umgrenzten Interessen sind sie im sozialen Kontext auffällig.
- Typisch ist eine auffällige Kommunikation trotz normal verlaufender Sprachentwicklung. Diese Kinder lernen früh sprechen und haben gute sprachliche Fähigkeiten. Manchmal fallen sie sogar durch ihre gute sprachliche Ausdrucksweise auf. Gleichzeitig zeigen sich Störungen in der kommunikativen Funktion der Sprache. Sie wird nicht als Kommunikationsmittel verwendet, sondern Betroffene «reden wann sie wollen, ohne Anpassung an die Zuhörer und führen häufig Selbstgespräche» (S. 49). Sie haben nicht die Sprachauffälligkeiten wie Kinder mit frühkindlichem Autismus.
- Zu beobachten ist zudem häufig eine auffällige motorische Ungeschicklichkeit. Eine Idee kann oft nur unzureichend in eine konkrete Handlung umgesetzt werden. Da zeigt sich ein Abweichen des Denkens vom Handeln (vgl. ebd., S. 47-50).

Remschmidt (2012) beschreibt treffend die Wechselwirkung von Verhalten und Reaktionen bei Kindern mit Asperger-Syndrom. Dies stellt für sie oft ein zentrales Problem dar:

Durch ihre Verhaltensauffälligkeiten werden sie in der Schule leicht zum Gespött, worauf sie wiederum sehr unangepasst reagieren, gelegentlich mit überschüssenden aggressiven Handlungen. Durch dieses Verhalten erscheinen sie oft nicht schulfähig und werden zuweilen sogar der Schule verwiesen. Dabei wünschen sie sich soziale Kontakte, wissen aber nicht, wie sie diese eingehen sollen. (S.50)

3.5.3 Atypischer Autismus

Diese Bezeichnung wird verwendet für Kinder, welche die Kriterien des Frühkindlichen Autismus nicht vollständig erfüllen, aber bei denen keine andere passende Diagnose gefunden wird (Schirmer, 2013, S.13). Daher werden in der ICD-10 zwei Varianten unterschieden, welche einzeln oder in Kombination auftreten können:

- Autismus mit **atypischem Erkrankungsalter**: die Störung zeigt sich erst nach dem 3. Lebensjahr.
- Autismus mit **atypischen Symptomen**: Die Auffälligkeiten in der Kommunikation und sozialen Interaktion sind in geringerer Anzahl vorhanden als beim frühkindlichen Autismus. Dazu kommt häufig eine erhebliche Intelligenzminderung (Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 19f).

3.6 Häufigkeit und Geschlechterverteilung

Früher wurde Autismus als seltene Störung betrachtet. Doch seit den 90-er Jahren werden Autismus Erkrankungen zunehmend häufiger diagnostiziert. Gemäss Kamp-Becker und Bölte (2014) geht man heute von einer Häufigkeit von bis zu 1% der Gesamtbevölkerung aus.

Frühere Annahmen: von 10'000 Kindern haben ca. 4 - 5 Kinder ASS (0,04 – 0,05%)

Neuere Studien: von 10'000 Kindern haben ca. 60 – 100 Kinder ASS (0,6 – 1%)

Die Zunahme der Häufigkeit ist auf eine verbesserte Diagnostik, grösseres Wissen und ein verstärktes Bewusstsein für das Störungsbild zurückzuführen. Dies führte einerseits zu einer verbesserten Früherkennung. Andererseits erhielten früher Kinder, bei denen Auffälligkeiten und Störungen in der Entwicklung festgestellt wurden, eine Diagnose in den Bereichen Sprachstörungen, geistige Behinderung oder Hyperaktivität (ADHS), was aus heutiger Sicht als Fehldiagnosen betrachtet werden kann. Solche Krankheitsbilder werden heute häufig als «Autismus-Spektrum-Störung» diagnostiziert (vgl. Freitag, 2008, S. 22f; Eckert, 2015, S. 1).

Die anteilmässige Verteilung der verschiedenen Störungsbilder ist nach Kamp-Becker und Bölte (2014) wie folgt: etwa ein Drittel frühkindlicher Autismus, zwei Drittel Asperger Syndrom / atypischer Autismus (S. 26).

Die Geschlechterverteilung scheint über die Jahre gleich geblieben zu sein:

Frühkindlicher Autismus: weiblich : männlich 1:3 bis 1:4

Asperger-Syndrom: weiblich : männlich 1:6 bis 1:9

Diese Zahlen zeigen, dass die Geschlechterverteilung beim frühkindlichen Autismus wie beim Asperger-Syndrom einseitig ist. Knaben sind deutlich mehr betroffen als Mädchen. Auffallend ist die grosse Mehrheit an männlichen Betroffenen beim Asperger-Syndrom (vgl. Remi Frei, 2015, S. 12).

Früher bestand die Auffassung, dass ein Zusammenhang bestehe zwischen Autismus und der Herkunft. Demgegenüber hält Remschmidt (2012) fest: «Autistische Störungen kommen in allen sozialen Schichten etwa gleich häufig vor» (S. 20).

3.7 Kognitive Besonderheiten bei Menschen mit Autismus

Es ist durch viele Studien belegt, dass bei Menschen mit Autismus das Gehirn anders arbeitet. In wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen sich typische Besonderheiten der Informationsverarbeitung. Der Ausgangspunkt für jegliche Informationsverarbeitung sind konkrete Reize, die über die Sinne wahrgenommen werden. Im Bereich der sinnlichen Wahrnehmung zeigen sich bei Menschen mit ASS Besonderheiten. Sie haben ungewöhnliche Wahrnehmungsempfindungen, was sich äussern kann als «extreme Überempfindlichkeit als auch ausgeprägte Unterempfindlichkeit gegenüber bestimmten Reizen ... Diese Wahrnehmungsstörungen können einen oder auch mehrere Sinneskanäle betreffen» (Häussler, 2012, S. 28). Ihre Sinne arbeiten einwandfrei, aber anders. Die Reize werden anders verarbeitet und die Reizmenge kann schlechter kontrolliert und begrenzt werden.

Menschen mit ASS haben **Auffälligkeiten beim Hören, Sehen, Riechen, Schmecken und Tasten.**

3.7.1 Besonderheiten der Wahrnehmung

Hören: In der akustischen Wahrnehmung gibt es eine Reihe von Auffälligkeiten und Besonderheiten. Wegen einer Überempfindlichkeit des Gehörs können gewisse Geräusche, Töne oder Laute als unangenehm bis schmerzhaft empfunden werden. Dazu kommt, dass Geräusche teilweise keinen Inhalt haben, also nicht verstanden und zugeordnet werden können. Die Schwierigkeit, aus der Menge an Reizen die wichtigen herauszufiltern, führt zu einer viel grösseren Fülle an akustischen Reizen. Das Zuviel an akustischen Reizen ist eine grosse Belastung und führt dann zu einem Abschalten der Hörwahrnehmung. Betroffene verhalten sich gegenüber Geräuschen und Worten teilweise wie taub, obschon die Ohren intakt sind. Viele benötigen eine längere Verarbeitungszeit, um Laute verstehen oder zuordnen zu können. Sie haben daher Probleme, die Bedeutung des Gehörten zu erfassen.

Sehen: Menschen mit ASS haben oft eine Faszination für bestimmte visuelle Reize wie Lichtreflexe, sich drehende Gegenstände, Glitzern oder schnell wiederkehrende Bewegungen. Viele von ihnen schauen nur kurz auf etwas, verfolgen eine Bewegung nicht mit den Augen oder beobachten eher aus dem Augenwinkel heraus, anstatt direkt etwas anzuschauen. Sie vermeiden bestimmte visuelle Reize wie zum Teil auch den Blickkontakt. Diese visuellen Reize können eine Überforderung sein, weil sie schmerzhaft oder zu komplex sind. Die räumliche Wahrnehmung ist erschwert, was zu Schwierigkeiten führt bei der Orientierung in der Umwelt sowie beim Einschätzen von Bewegungen, Entfernungen und Gefahren.

Riechen, Schmecken und Tasten: Viele Menschen mit ASS bevorzugen die Nahsinne und zeigen ein ungewöhnliches Interesse daran, Gegenstände oder Körperteile von sich selbst oder anderen zu betasten. Sie brauchen und suchen taktile Wahrnehmung, um Dinge zu begreifen – im doppelten Sinn des Wortes. Wegen mangelnder taktiler Erfahrungen zeigen sich bei autistischen Kindern Überempfindlichkeiten, die individuell ganz verschieden sein können: das Berühren von gewissen Oberflächen wird vermieden, nur eine sehr begrenzte Auswahl an Speisen wird gegessen. Aber auch Unterempfindlichkeit kann beobachtet werden: die Wahrnehmung von Temperatur und Schmerz ist oft gedämpft, Krankheiten oder Verletzungen werden spät entdeckt (vgl. Häussler, 2012, S. 28f).

3.7.2 Besonderheiten der Informationsverarbeitung

Es ist wichtig für Lehrpersonen, die Art der Informationsverarbeitung möglichst gut zu verstehen. Dadurch können sie Informationen so vermitteln, dass sie von Kindern mit ASS am ehesten verstanden werden. Nach Häussler (2012) zeigen sich diese Besonderheiten der Informationsverarbeitung in den Bereichen Aufmerksamkeit, Integration und Analyse von Informationen, Gedächtnis sowie Problemlösungsverhalten, welche nun näher beschrieben werden.

Aufmerksamkeit:

Im Bereich der Aufmerksamkeit sind bei Menschen mit ASS erhebliche Schwierigkeiten festzustellen, vor allem wenn es darum geht, ihre Aufmerksamkeit auf einen Lerngegenstand zu richten. Sie haben nicht generell eine verkürzte Aufmerksamkeitsspanne, wie früher angenommen wurde, denn sie können sich teils stundenlang mit etwas beschäftigen. Die Aufmerksamkeitsspanne hängt sehr von der Motivation der Person ab, sich mit einem Reiz auseinanderzusetzen. Die Motivation ihrerseits hängt ab von der Relevanz des Inhalts für das autistische Kind. Entscheidend ist, ob der Inhalt Sinn macht und vom Kind verstanden wird. Es nimmt häufig eine andere, eigene Bewertung vor, was wichtig oder unwichtig ist. So achtet es auf Details oder einen Hintergrund. Es bereitet ihm Schwierigkeiten, mehrere Aspekte gleichzeitig zu berücksichtigen und den Gesamtzusammenhang im Blick zu behalten. Menschen mit ASS, vor allem mit Asperger-Syndrom, zeigen aber oft hervorragende Leistungen, wenn es darum geht, exakt zu arbeiten und Einzelheiten zu finden.

Integration und Analyse von Informationen:

Visuelle Informationen werden von Menschen mit ASS generell besser verarbeitet als auditive. Informationen werden eher als Bilder, als Gesamteindruck gespeichert. Deren analytische Verarbeitung ist jedoch eingeschränkt oder fehlt, was zu detaillierten, unzusammenhängenden Einzelerfahrungen führt. Details werden nicht als Teil eines grösseren Ganzen wahrgenommen. Daraus können Verallgemeinerungen und Regeln nur schwer abgeleitet werden, was zur Folge hat, dass neue Erfahrungen kaum in Verbindung mit bekannten gebracht werden. Die Bedeutung und der Sinnzusammenhang von Handlungen ist schwer zu verstehen. Die Schwierigkeit, «einzelne Reize zu einem Gesamtbild zusammenzufügen und aus Einzelerfahrungen ein übergeordnetes Schema zu bilden», wird als Störung der zentralen Kohärenz bezeichnet (Häussler, 2012, S. 32).

Fazit: Viele Kinder mit ASS haben Probleme damit, einzelne Informationen in einen sinnvollen Bedeutungszusammenhang zu bringen.

Gedächtnis:

Häufig zeigen Menschen mit ASS besondere Fähigkeiten, die auf aussergewöhnlichen Gedächtnisleistungen beruhen. Allgemein ist bei ihnen das Langzeitgedächtnis im Bereich von Zahlen, Fakten oder auswendig gelernten Informationen intakt. Die mechanische Lesefähigkeit ist meist grösser als das Leseverständnis. Viele können sich gehörte Texte gut merken und wortgetreu wiedergeben und auch das Zahlengedächtnis ist oft ausgeprägt gut. Dies sind Einzelleistungen, aus denen man keine Schlüsse auf das allgemeine Fähigkeits- und Verständnisniveau ziehen kann. Schwierigkeiten zeigen sich, wenn es darum geht, sprachlichen Anweisungen zu folgen und danach Handlungen auszuführen oder sich nach kurzer Zeit an etwas erinnern, wenn man unterbrochen wurde. Autistischen Kindern

fällt es oft schwer, sich zeitlich geordnete Informationen zu merken. Der Grund könnte eine Beeinträchtigung des Arbeitsspeichers sein, der notwendig ist, um mehrere Informationen gleichzeitig zu bearbeiten. Daher braucht es schrittweises Vorgehen und Erklären.

Menschen mit ASS haben zudem Schwierigkeiten, gespeicherte Informationen wiederzuerkennen oder die Suche nach ihnen in Gang zu setzen. Sie benötigen gezielte Hinweise oder Erinnerungshilfen. Häufig ist zudem das Erinnerungsvermögen für Gesichter und zurückliegende Ereignisse beeinträchtigt.

Problemlösungsverhalten:

Autistische Menschen haben Schwierigkeiten bei den exekutiven Funktionen. Dies sind geistige Fähigkeiten, die Menschen zielorientiert und überlegt handeln lassen. Sie dienen der Planung, Überwachung und Kontrolle von Handlungen. Sie sind nötig für eine bewusste und kontrollierte Steuerung des Verhaltens und der Gefühle (Walk & Evers, 2013, S. 9; Brunsting, 2011, S. 12). Kinder mit ASS können sich nur schwer auf veränderte Situationen einstellen, halten an Routinen fest und verhalten sich eher starr und unflexibel. Sie können auf einem Lösungsweg beharren, Reaktionen wiederholen oder stereotyp fortführen, auch wenn es nicht mehr zu einer Situation passt. Häufig fehlt es an Eigeninitiative. Ihre Handlungsplanung ist beeinträchtigt durch die Schwierigkeit, Informationen in einer zeitlichen Folge zu ordnen. Beim Lösen von Problemen sind sie oft abhängig von äusseren Reizen, um innere Vorstellungen zu bilden und sich diese zu merken (vgl. Häussler, 2012, S. 30-33).

3.8 Autismusspezifischer Förderbedarf

Im Folgenden werden mögliche Aspekte des autismusspezifischen Förderbedarfs aufgezeigt. Im Einzelfall treffen nicht alle Aspekte in gleichem Masse zu. Generell besteht Förderbedarf in den drei Bereichen mit den spezifischen Auffälligkeiten: **Kommunikation, Sozial- und Kontaktverhalten sowie stereotype, sich wiederholende Verhaltensweisen, Interessen oder Aktivitäten.**

3.8.1 Förderbedarf im Bereich der Kommunikation

Sprachliche Besonderheiten sind ein charakteristisches Merkmal des Autismus. Die Beeinträchtigung der kommunikativen Fähigkeiten ist sehr unterschiedlich. Das reicht vom Ausbleiben der Sprache bis zu Schwierigkeiten beim Verstehen von Andeutungen, Ironie, Witz und Metaphern bei gleichzeitig gut entwickelter Sprache. Die Fähigkeit, Wörter und Sätze zu bilden, muss von einigen autistischen Kindern mühsam erlernt werden. Schwierigkeiten können bestehen bei der Wahrnehmung sowie der Automatisierung der Bewegungsabläufe im Mundbereich. Dies verlangt nach logopädischer Behandlung oder Sprachtherapie. Die Schwierigkeit, über Nachahmung zu lernen, kann den Spracherwerb erschweren. Zudem fehlt vielfach ein Konzept eines kommunikativen Austauschs. Die betroffenen Kinder müssen lernen, dass es Sinn macht, sich verständlich zu machen und miteinander zu sprechen. Kindern mit fehlender verbaler Kommunikation werden elektronische oder andere Kommunikationshilfen angeboten, damit sie lernen, sich möglichst unabhängig zu verständigen.

Autistische Kinder mit verbaler Sprache müssen lernen, diese in kommunikativer Absicht einzusetzen. Ein auffälliges Merkmal bei Kindern mit frühkindlichem Autismus ist die Echolalie, welche über das

Kleinkindalter hinaus in ausgeprägtem Masse andauert. Damit meint man das Wiederholen von Wörtern oder Sätzen von einer anderen Person. Dies kann eine Übergangsphase in der Sprachentwicklung sein. Es kann aber auch eine Strategie sein, ein Gespräch fortzuführen, wenn eigene Worte fehlen oder kann als Selbststimulation dienen.

Kinder mit ASS haben Schwierigkeiten zu erkennen, dass Worte mehr als nur *eine* Bedeutung haben können. Sie verstehen Andeutungen nicht und nehmen alles wortwörtlich, was zu Missverständnissen führt. Daher muss immer überprüft werden, ob das Kind wirklich verstanden hat, was von ihm erwartet wird. Lehrpersonen müssen ihre Sprache kontrollieren, Zweideutigkeiten vermeiden sowie mehrdeutige Bemerkungen von anderen dem Kind erklären.

Das Wichtigste ist, Kinder zur Kommunikation anzuregen, in dem eine kommunikationsfördernde Umgebung und Situationen geschaffen werden (vgl. Schirmer, 2013, S. 27-46).

3.8.2 Förderbedarf im Bereich des Sozialverhaltens

Da Autisten keine Selbstlerner sind, können sie nicht von selbst erkennen, welche Regeln in einer Gruppe oder Gemeinschaft gelten. Diese müssen ihnen Schritt für Schritt beigebracht werden. Pädagogen müssen erkennen, welche Regeln und Situationen nicht verstanden wurden und diese dann mit ihnen erarbeiten (vgl. Rollet & Kastner-Koller, 2011, S. 117).

Im Weiteren fällt es Personen mit ASS schwer, die Perspektive einer anderen Person einzunehmen und einzuschätzen, was diese weiss, denkt, annimmt, fühlt oder plant. Diese Fähigkeit nennt man **Theory of Mind**. Sie sind kaum in der Lage, die Ideen, Gedanken und Gefühle anderer Menschen zu verstehen. Oder wie Aarons und Gittens (2005) sagen, können sie keine «Gedanken lesen» (S. 13). Damit lässt sich ein Teil ihrer sozialen Schwierigkeiten erklären. Partnerschaftliche Zusammenarbeit in der Schule gelingt Kindern mit ASS deshalb nicht oder nur schwer. Das Gleiche gilt beim Lernen und Verstehen von sozialen Regeln und Verhaltensweisen. Kinder mit ASS können Regeln lernen, aber sie müssen ihnen ausdrücklich vermittelt und mit ihnen eingeübt werden. Auch der Aufbau von Beziehungen zu den Mitschülern bereitet oft Schwierigkeiten oder ist nicht altersgemäss. Sie benötigen in vielen Bereichen des Sozialverhaltens kleinschrittige Anleitung und Unterstützung von Lehrkräften, zu denen sie eine gute Beziehung haben.

Mit **Social Stories** kann den Kindern angemessenes Sozialverhalten aufgezeigt werden. Dabei werden schwierige Situationen als Comic dargestellt und soziale Regeln und Erwartungen an das Verhalten des Kindes verständlich gemacht.

Die Entwicklung sozialer Fähigkeiten kann systematisch trainiert werden in **Sozialtrainings**, die meistens in Gruppen stattfinden. Für die Entwicklung des Sozialverhaltens sind zudem Kontakte zu Gleichaltrigen wichtig. Dies ist für Kinder mit ASS ein gutes Übungsfeld, um in Trainings erworbene Fähigkeiten umzusetzen (vgl. Schirmer, 2013, S. 46f).

3.8.3 Förderbedarf im Bereich der Interessen und Aktivitäten

Kinder mit ASS haben eingeschränkte Handlungs- und Interessensbereiche. Sie sind oft nur schwer zu motivieren für Lerninhalte ausserhalb ihrer Interessen. Ihnen angepasste Belohnungssysteme können das Verhalten lenken.

Die übliche soziale Belohnung von Lehrpersonen (loben, lächeln, ermuntern, tadeln) wirken bei vielen nur in geringem Masse. Sie brauchen konkrete Belohnungen (etwas Materielles, Beschäftigung mit Spezialinteressen, Sammeln von Punkten/Bildern...), welche dann konsequent mit sozialem Lob verbunden werden. Solche Formen der individuellen Belohnung sind «Verstärker» und eine klassische Konditionierung: Der zunächst unbedeutende Reiz, das Lob, wird durch Verknüpfung mit einem bedeutenden Reiz, dem Verstärker, wirksam.

Bei Kindern mit ASS können Stereotypen oder die intensive Beschäftigung mit einem speziellen Thema beobachtet werden. «Als Stereotypen bezeichnet man sich immer wiederholende Bewegungen, Äusserungen, Wahrnehmungshandlungen oder Gedankenabläufe, die ohne erkennbare Funktion vollzogen werden», wie Häussler (2013) schreibt (S. 68). Da Personen mit ASS viele Situationen als stressvoll erleben, kann die Konzentration auf einen gleichbleibenden Bewegungsablauf ein Abschalten ermöglichen, positive Gefühle hervorrufen oder als lustvoll erlebt werden. Stereotypen sind daher wichtig zur Reduzierung vieler Daten im Gehirn und ermöglichen ein «Runterschalten». Dasselbe gilt bei Spezialinteressen, welche nicht nur ein Hobby sind, sondern mit denen sie sich ungewöhnlich intensiv beschäftigen. Wichtig ist es, eine Balance zu finden zwischen dem Zulassen von Stereotypen und Spezialinteressen und deren Begrenzung, um neue Lernerfahrungen machen zu können (vgl. Schirmer, 2013, S. 64-71).

Wie von Schirmer (2013) beschrieben, sind die Aspekte des autismusspezifischen Förderbedarfs vielfältig. Daraus ergeben sich verschiedene Behandlungs- und Fördermethoden. Das reicht von Frühförderung, verschiedenen Therapiemöglichkeiten bis zu den pädagogischen Massnahmen im Schulunterricht. Auch Remschmidt (2012) betont, dass in der Behandlung und Förderung von autistischen Kindern ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt werden muss, der die Gesamtentwicklung zum Ziel hat. Dabei muss beachtet werden, dass an den Grundlagen gearbeitet wird und grundlegende Fähigkeiten gefördert werden. Das bedingt zuvor eine sorgfältige Untersuchung und genaue Kenntnis der Symptome des Kindes (S. 78).

Nach der Beschreibung der charakteristischen Merkmale und Symptome der verschiedenen Autismus-Spektrum-Störungen, den Besonderheiten und dem Förderbedarf von Kindern mit ASS konzentriere ich mich im weiteren Verlauf dieser Arbeit auf die schulische Förderung.

3.9 Schulische Förderung von Kindern mit ASS

Nicole Schuster (2011) schreibt: «Das autistische Kind gibt es nicht. Jedes autistische Kind ist anders. Jedes autistische Kind ist eine neue Herausforderung für die Lehrkraft» (S. 9).

Autismus-Spektrum-Störungen führen zu sehr unterschiedlichen individuellen Lernvoraussetzungen. Diesen Kindern gemeinsam ist der besondere pädagogische Förderbedarf aufgrund der autismusspezifischen Symptome.

Die schulischen Fördersituationen von Kindern mit ASS unterscheiden sich je nach Art und Schweregrad der autistischen Störung.

3.9.1 Allgemeine Grundsätze der pädagogischen Arbeit mit autistischen Kindern

Die Schulzeit sollte für Kinder mit ASS so gestaltet sein, dass kein Leidensdruck entsteht.

Schirmer (2013, S. 108-110) postuliert folgende Grundsätze der pädagogischen Arbeit mit autistischen Kindern:

- **Flexibilität der Lehrpersonen.** Oftmals müssen unkonventionelle Lehr- und Lernformen gesucht und angewendet werden. Solche von der Norm abweichende Wege und Entscheidungen sind nicht immer einfach zu vertreten, müssen manchmal jedoch auf Grund der spezifischen Bedürfnisse im Interesse des Kindes erfolgen.
- **Einzelfallbezogene Hilfen im Unterricht.** Individualisierte Hilfe und Unterstützung braucht es auf pädagogischer wie auch organisatorischer Ebene. Die Anwesenheit und nahe Begleitung durch Lehrpersonen oder Assistenten kann dem Kind helfen, Anforderungen zu bewältigen und es vor Mobbing zu schützen. Für das Kind mit ASS ist diese Person oftmals wie ein «Dolmetscher».
- **Interdisziplinäre Zusammenarbeit.** In die Förderung sind verschiedene Personen involviert wie schulische Heilpädagogen, Therapeuten, oft auch Assistenten und in der Integration die Klassenlehrperson. Um eine hohe Qualität der Förderung zu erreichen, braucht es eine effektive, transparente und intensive Zusammenarbeit aller Beteiligten.
- **Strukturierte Lernangebote.** Da Kinder mit ASS die Welt oft als chaotisch erleben, brauchen sie viel Struktur und Ordnung zum Lernen. Die Aufgabe der sonderpädagogischen Lehrkräfte ist es, für einen strukturierten Unterricht zu sorgen und strukturierte Lernangebote bereitzustellen. Bernard-Opitz sagt: «Strukturierte Angebote sind überschaubar, motivierend und haben einen Bezug zur Lebenswirklichkeit des Schülers» (zitiert nach Schirmer, 2013, S. 110).
- **Zeit lassen.** Durch die veränderte Wahrnehmung brauchen Kinder mit ASS mehr Zeit zum Reagieren. Das kann der Fall sein bei praktischen Tätigkeiten als auch bei schulischen Aufgaben. Daher sollte ihnen generell mehr Zeit gelassen werden. Als Nachteilsausgleich benötigen sie mehr Zeit für Prüfungen.
- **Pausen geben.** Die riesige Fülle an Informationen können Kinder mit ASS schlecht filtern. Sie werden regelrecht überflutet. Zudem haben sie grosse Mühe, motorische Abläufe zu automatisieren und über Nachahmung zu lernen. Daher sind sie schneller erschöpft als andere Kinder und brauchen zusätzliche Erholungspausen.

Aus diesen allgemeinen Grundsätzen und den zuvor beschriebenen Aspekten des autismusspezifischen Förderbedarfs ergeben sich vielfältige pädagogische und organisatorische Konsequenzen.

3.9.2 Erschwernisse beim Lernen - Konsequenzen für die pädagogische Förderung

Neurotypische Kinder lernen unter anderem durch Imitation, Instruktion sowie Zusammenarbeit mit anderen. Mit diesen Formen schulischen Lernens haben Kinder mit ASS jedoch Schwierigkeiten. Die

andersartige Informationsverarbeitung führt bei ihnen zu typischen Erschwernissen beim Lernen. Aufgrund dieser Besonderheiten des Lernverhaltens ergeben sich Konsequenzen für die pädagogische Förderung. Es müssen nicht in erster Linie *andere* Inhalte vermittelt, sondern *zusätzliche* Aspekte bei der pädagogischen Arbeit beachtet werden.

Erschwernisse beim Lernen	Konsequenzen für die pädagogische Förderung
Sprachliche Informationen werden schlechter verarbeitet als visuelle und werden schneller vergessen.	Anstatt verbalen Anweisungen mehr visuelle Instruktionen, Hilfen, Darstellungen und Erinnerungshilfen geben. Viele Kinder mit ASS denken in Bildern statt in Worten.
Mangelndes Verständnis von Andeutungen, Witz, Ironie und bildhafter Sprache (Metaphern).	Konkrete, eindeutige und klare Sprache verwenden.
Reaktionen erfolgen verzögert, da viel Zeit benötigt wird, um (akustische) Informationen zu verstehen. Daher wird Aneinanderreihung von Aussagen zu einem Durcheinander.	Zeit lassen für Entscheidungen und Reaktionen. Eine Aufgabe nach der anderen stellen (schrittweises Vorgehen).
Die Aufmerksamkeit wird sehr leicht abgelenkt oder unterbrochen; Schwierigkeit, die Aufmerksamkeit auf den Lerngegenstand zu richten.	Inhalte mit Bedeutung sowie Interessen des Kindes aufgreifen, um dort anzusetzen, worauf die Aufmerksamkeit des Kindes bereits gerichtet ist. Das erleichtert den Zugang zu einem Thema.
«Filterschwäche»: wesentliche Geräusche können nicht von unwesentlichen unterschieden werden.	Reduzierung verschiedener Reize und der Menge an Informationen zur Entlastung des Kindes, damit es seine Energie auf das Wesentliche konzentrieren kann.
Zeitliche Orientierung und Zeitgefühl sind beeinträchtigt.	Klare zeitliche Strukturierung der (Lern-) Situation und des Alltags.
Räumliche Orientierung und Organisation sind beeinträchtigt.	Klare räumliche Strukturierung der (Lern-) Situation und des Alltags. Übersichtliche Arbeitsblätter und Aufgaben.
Lernen durch Nachahmung ist erschwert bis unmöglich.	Hilfestellungen geben, um Dinge selber zu tun, um Bewegungsabläufe selber auszuführen.
Verhalten sich eher starr und unflexibel, halten an Routinen fest. Schwierigkeit, sich auf veränderte Situationen einzustellen.	Unterschiedliche Materialien verwenden (verschiedene Dinge zählen lassen), flexiblen Umgang mit gleichem Material üben (Dinge zählen, damit Muster legen, bauen). Flexibilität üben.
Probleme mit der Generalisierung: Gelerntes wird nicht auf neue Situationen und Zusammenhänge übertragen. Konkrete Regeln und Erfahrungen werden nicht verallgemeinert.	Als Lernziel setzen: Die Anwendung einer Strategie in einem neuen Zusammenhang üben. Unterschiedliche Situationen für die gleiche Strategie anbieten. Generalisierung üben.
Die Planung und Ausführung von Handlungsabläufen ist erschwert.	Anleitung geben für immer gleiches, schrittweises Vorgehen bei der Ausführung einer Aufgabe: was muss ich tun, was brauche ich dazu, ich hole es, was mache ich zuerst, usw.
Komplexe Anforderungen können nicht koordiniert werden. Schwierigkeit, mehrere Aspekte gleichzeitig zu beachten.	Die Komplexität begrenzen, vereinfachen, eins nach dem anderen erklären, einfordern, tun (step-by-step).
Entscheidungen, die auf Einschätzung beruhen, können nicht gefällt werden.	Möglichst viele konkrete Abmachungen, Regeln und Rituale.

Zusammenhänge werden nicht verstanden, z.B. in Textaufgaben, Filmen, ...	Andere Aufgabenarten geben z.B. statt Textaufgabe Sachaufgabe mit gleicher Rechenoperation, statt Zusammenhänge Details beschreiben.
Erkunden weniger von sich aus und probieren weniger Neues aus, mangelnde Initiative.	Gezielte Anleitung, die selbstständige Beschäftigung gezielt fördern; Strategien vermitteln, was mit freier Zeit gemacht werden kann.
Fähigkeiten sind sehr ungleich entwickelt, unebenes Leistungsprofil.	Mit weit auseinanderliegenden Kompetenzen und Fähigkeiten rechnen. Individuelle Aufgaben und Materialien, um den besonderen Stärken und Schwächen gerecht zu werden.

Tabelle 1: Erschwernisse beim Lernen - Konsequenzen für die pädagogische Förderung

(vgl. Häussler, 2012, S. 35f; Schirmer, 2013, S. 71f)

3.9.3 Integrierte Sonderschulung von Kindern mit ASS

In Gebieten, wo die Integration von behinderten Kindern in das normale Kindergarten- und Schulsystem schon seit längerem besteht, zeigte sich, dass alle Kinder davon profitieren können, wenn sie gemeinsam spielen und lernen. Bei entsprechender Anleitung können gesunde Kinder Verantwortung übernehmen und prosoziales Verhalten lernen. Für behinderte Kinder ist es eine Chance, ihre Kompetenzen zu entwickeln und nicht zu sehr in eine Aussenseiterrolle gedrängt zu werden. Für die Integration von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen in Regelklassen braucht es jedoch gewisse Voraussetzungen. Integration darf nicht verwechselt oder gleichgesetzt werden mit struktureller Eingliederung, wie Schirmer betont (2013, S.111).

Rollet und Kastner-Koller (2011) sind der Überzeugung, dass autistische Kinder in normalen Kindergärten und Schulklassen bei anderen Kindern erleben und von ihnen lernen können, wie man Kontakt in der Gruppe aufnimmt und gemeinsam spielt und arbeitet. Voraussetzung ist, dass gewisse grundlegende Kompetenzen bei den Kindern mit ASS vorhanden oder von ihnen bereits gelernt worden sind. Die Integration ermöglicht vielfältige Begegnungen zwischen Kindern mit und ohne Behinderungen. Kinder mit ASS können positive Modelle von Verhalten erleben und durch viele Wiederholungen einüben.

Notwendig für eine gelingende Integration sind gute Rahmenbedingungen. Ganz entscheidend ist eine ausreichende Betreuung durch ausgebildete sonderpädagogische Lehrkräfte, welche Fachkenntnisse über das Störungsbild haben. Zudem sollte die Klasse nicht zu gross sein. Es braucht zudem organisatorische Voraussetzungen, u.a. in den Bereichen Sitzordnung, räumlicher Rückzug, Pausen und Gruppenarbeit.

Das Ziel der Integration muss klar sein! Das autistische Kind soll individuell und sachkundig gefördert werden, Lernfortschritte machen und Freude daran haben. Gelegenheit dazu bekommt es durch vielfältige Anregungen und kompetente Begleitung durch Fachpersonen und im Kontakt mit den anderen Schülerinnen und Schülern. Ein wichtiger Bereich ist dabei der Aufbau von kommunikativen Fertigkeiten und sozialen Kompetenzen, welche autistischen Kindern Schritt für Schritt beigebracht werden

müssen. Kinder mit ASS brauchen gut strukturierte Lernumgebungen, in der sie die Möglichkeit haben, durch angepasste Methoden und Lernprogramme ihr Wissen aufzubauen und ihre sozialen und kommunikativen Kompetenzen zu erweitern (vgl. Rollet & Kastner-Koller, 2011, S. 115f).

Wichtig ist, den Mitschülern altersgerecht zu sagen, dass das autistische Kind besondere Unterstützung braucht und was es im Alltag zu beachten gilt. Die Mitschüler brauchen Verständnis für sein Verhalten und seine Eigenheiten, damit sie Rücksicht nehmen.

Ebenso ist es hilfreich, das Lehrerteam und die Eltern der Mitschüler am Elternabend angemessen zu informieren (ebd., S. 118).

3.9.4 Lehrpersonen

Damit Kinder mit ASS möglichst optimal gefördert werden können, brauchen sie die Unterstützung von schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, welche über sonderpädagogische Kompetenz und spezifisches Fachwissen verfügen.

In der Integration haben die Kinder in ihrem Schulalltag mit verschiedenen Lehrpersonen zu tun. Neben der sonderpädagogischen Fachkraft sind es die Klassenlehrperson und teils mehrere Fachlehrpersonen, welche kaum Basiswissen über ASS haben. Es ist naheliegend, dass bei Lehrpersonen in den Regelschulen das Wissen über Autismus «signifikant geringer ist als das der Experten», wie eine Studie in Deutschland gezeigt hat (vgl. Schuster, 2011, S. 54f). Die in dieser Studie befragten Klassenlehrer zeigen aber ein hohes Mass an Bereitschaft zur Veränderung. Interesse und Bemühen sind vorhanden, doch fehlt es an Hintergrundwissen und an Methoden der Umsetzung.

Autistische Kinder sind für sonderpädagogische Lehrkräfte wie Klassenlehrpersonen Herausforderungen, da sie im Unterricht und dem gesamten Schulalltag auf verschiedene Art immer wieder auffallen. Das kann sich zeigen in Desinteresse, Unkonzentriertheit, Überforderung, mangelnder Aufmerksamkeit, Sturheit oder Aggression oder in mangelndem Verstehen und Beherrschen von Regeln (Klassenregeln, Gesprächsregeln). Grundsätzlich benötigen alle Lehrkräfte die Bereitschaft, die Welt aus der Sicht der betroffenen Kinder wahrzunehmen. Sie brauchen Verständnis dafür, wie sich die Merkmale des Autismus auf diese Kinder und ihr Verhalten auswirken.

Eine wichtige Aufgabe für Lehrpersonen ist es, eine Beziehung zum Kind aufzubauen. Zudem müssen sie sein Selbstvertrauen stärken und ihm etwas zutrauen (vgl. Schuster, 2011, S. 43 / 124).

3.9.5 Orte der schulischen Förderung

Das Spektrum an schulischen Einrichtungen, an denen Kinder mit ASS unterrichtet werden, ist breit und erstreckt sich von heilpädagogischen Kindergärten über Sonderschulen für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten oder einer geistigen Behinderung, integrative Primar- und Sekundarschulen bis hin zu Gymnasien (Eckert & Sempert, 2012, S. 223). Schirmer (2013) meint, dass der Entscheid über den passenden Lernort für ein Kind von seinen Fähigkeiten und spezifischen Bedürfnissen abhängig ist und deshalb nur individuell gefällt werden kann. Dabei muss immer das Wohl des Kindes im Zentrum stehen: «Es gibt ohne Zweifel Kinder, die von integrativer Beschulung sehr profitieren, wie es aber auch Kinder und Jugendliche gibt, die von den Bedingungen, unter denen schulische Integration derzeit meist erfolgt, erheblich überfordert werden» (S. 112).

Bei der Suche nach dem geeigneten schulischen Förderort müssen die Eltern verschiedene Aspekte berücksichtigen. Wichtig sind die Voraussetzungen des Kindes, gegebene Rahmenbedingungen und bestehende Förderangebote. Kriterien als Entscheidungshilfen für die Wahl der Schule können sein:

- Stärken des Kindes mit ASS
 - intellektuelle Leistungsfähigkeit
 - Anzahl Mitschüler, die das Kind mit ASS erträgt und aushält
 - besondere Förderbereiche des Kindes: Fördermöglichkeiten und Therapieangebote
 - Erreichbarkeit der Schule, Schulweg
 - örtliche Rahmenbedingungen
 - Fachwissen, Bereitschaft und Engagement der Lehrpersonen
- (vgl. Schirmer, 2013, S. 114)

Schuster, die selber das Asperger-Syndrom hat, spricht sich dafür aus, autistische Kinder so früh wie möglich in öffentliche Schulen und somit auch in die Gesellschaft einzugliedern. Als Voraussetzung dafür braucht es die Bereitschaft der Schulen, die Besonderheiten und Bedürfnisse des Kindes zu akzeptieren und nach Möglichkeit darauf einzugehen. Hingegen ist ihrer Meinung nach bei autistischen Kindern mit niedriger intellektueller Leistungsfähigkeit, schweren Lernbehinderungen und geringen sozialen Fähigkeiten eher der Unterricht in einer Sonderschule sinnvoll. Dort steht im Allgemeinen mehr Zeit zur Verfügung für das einzelne Kind, für Erklärungen und praktische Tätigkeiten (Schuster, 2011, S. 49f).

Im Kanton Graubünden werden Kinder und Jugendliche mit ASS entweder in den 3 kantonalen Sonderschulen (Schulheim Chur, Giuvaulta, Casa Depuoz) oder integrativ in den Regelschulen ihrer Wohngemeinde, in Einzelfällen integrativ im Gymnasium, unterrichtet.

In der aktuellen Fachdiskussion ist die Frage nach dem passenden Förderort jedoch weniger wichtig als die Beschreibung von Gelingensbedingungen der schulischen Förderung (Eckert, Sempert & Störch Mehring, S. 6f).

3.9.6 Zusammenarbeit mit den Eltern

Ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche schulische Förderung ist die Zusammenarbeit der Lehrpersonen mit den betroffenen Eltern. Beide haben unterschiedliche Kompetenzbereiche, Zuständigkeiten und Bedürfnisse, aber im Grunde das gleiche Ziel, nämlich möglichst optimale Bildung und Erziehung des Kindes mit ASS. Der Kompetenzbereich der Eltern umfasst die Erziehung und Betreuung, familiäre Regeln und Normen, Hausaufgaben und ausserschulische Aktivitäten des Kindes. Zum Kompetenzbereich der Lehrpersonen gehört die Gestaltung des Schulalltags und der schulischen Förderung in Bezug auf Methoden und Inhalte (vgl. Schirmer, 2013, S. 141).

Die Eltern von Kindern mit ASS kennen die Besonderheiten ihres Kindes am besten und sind deshalb von zentraler Bedeutung für die Förderung. Sie handeln vielfach intuitiv und haben viele Strategien und damit auch Informationen für die heilpädagogischen Fachkräfte.

Im Weiteren weist Schirmer (2013) auf die besondere Situation der Eltern von Kindern mit ASS hin: Diese müssen die Besonderheiten ihres Kindes zunächst verstehen, akzeptieren und dann den Umgang damit lernen, was grosse emotionale Belastungen sein können. Die Tatsache der Autismus-Spektrum-Störung ihres Kindes braucht einen oft langen Verarbeitungsprozess der Eltern, bei dem sie unterstützt werden sollten. Immer wieder treten Trauer, Sorgen und Ängste bei ihnen auf, besonders bei Übergängen wie Schuleintritt, Pubertät, Berufswahl und Ende der Schulzeit (S. 135f).

Für eine funktionierende Kooperation sind folgende Punkte von Bedeutung:

- Eltern und Pädagogen sind als gleichberechtigte, kompetente Partner an der Förderung des Kindes beteiligt und respektieren sich gegenseitig.
- Es braucht regelmässigen Erfahrungsaustausch mit offenen, wertschätzenden Gesprächen.
- Eltern erhalten regelmässig Rückmeldungen über die Entwicklungsfortschritte ihres Kindes.
- Erwartungen an die Eltern müssen transparent und verständlich sein.
- Eltern kennen ihr Kind sehr genau. Ihre Beobachtungen und Anregungen können in das Förderkonzept einbezogen werden.
- Eltern sollen über Entlastungsangebote informiert und ermutigt werden, diese anzunehmen.
- Pädagogen sind ressourcenorientiert und berichten Positives über das Kind.
- Pädagogen wahren ihre Kompetenzbereiche. Sie respektieren den Kompetenzbereich der Eltern und deren Werte, Normen und Erziehungsstil.
- Eltern brauchen positive Rückmeldungen über ihre Leistung in der Erziehung und der Förderung des Kindes.
- Schulische Regeln und Normen müssen den Eltern bekannt sein.

Die Zusammenarbeit mit den Eltern kann von Lehrpersonen als unangenehm oder belastend erlebt werden. Probleme können sich ergeben bei

- unterschiedlichen Normen und Werten,
- unzureichender Wertschätzung,
- geringem Interesse an der Arbeit der Lehrpersonen,
- übergrossem Gesprächsbedarf der Eltern,
- übergrossen Erwartungen,
- Einmischung in die Kompetenzbereiche.

Bei mangelndem Interesse kann durch positive Rückmeldungen über das Kind und seine Entwicklung das Interesse der Eltern an der Zusammenarbeit wieder geweckt und gefördert werden. Positive Rückmeldungen der Lehrpersonen können dazu führen, dass Eltern ihr Kind aus einer anderen oder breiteren Perspektive sehen. Das kann die Eltern-Kind-Beziehung positiv beeinflussen, was für die Entwicklung wiederum wichtig und förderlich ist.

Eine professionelle pädagogische Haltung in der Elternarbeit zeigt sich unter anderem in der ständigen Bereitschaft zu einem konstruktiven Miteinander (vgl. Schirmer, 2013, S. 134-147).

In einer Befragung äusserten Eltern folgende Erwartungen an die Lehrpersonen ihres Kindes:

- Deutliche und offene Rückmeldungen zu allen Fragen, die das Kind und die Eltern betreffen.
- Ausführliche Information über die Inhalte der pädagogischen und therapeutischen Förderung.
- Partnerschaftlicher Kontakt zu den verschiedenen Lehrpersonen, Therapeuten und Betreuern.
- Eigene Beobachtungen und Ideen aktiv in die Förderung einbringen können
(Eckert; zitiert nach Schirmer, 2013, S. 140).

3.10 Qualitätsmerkmale für die schulische Förderung von Kindern mit ASS

In diesem Kapitel geht es um die verschiedenen Aspekte einer gelingenden schulischen Förderung, unabhängig von der jeweiligen Schulform.

In internationalen Fachdiskussionen besteht übereinstimmend die Meinung, dass es für die schulische Förderung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen besondere Handlungskonzepte und -prinzipien braucht. Es gibt jedoch nicht ein einzelnes, besonders erfolgversprechendes Programm. Vielmehr nutzt die ideale Förderung eine Kombination unterschiedlicher, auf die individuellen Besonderheiten des Kindes abgestützte Strategien.

In der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion wird die Übereinstimmung der Besonderheiten und Bedürfnisse jedes Kindes mit den vorhandenen personellen, pädagogischen und räumlichen Rahmenbedingungen als Grundlage für eine optimale Förderung angesehen. Diese Erkenntnisse der internationalen, vorwiegend englischsprachigen Fachdiskussionen wurden von Eckert und Sempert (2012) genutzt als Basis für ein **Rahmenmodell der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen**. In diesem Rahmenmodell werden Qualitätsmerkmale als zentrale Gelingensbedingungen in Handlungskategorien dargestellt. «Dieses Modell systematisiert und konkretisiert zentrale Aspekte einer gelingenden Förderung aus der Perspektive der Schulen» (Eckert, Sempert & Störch Mehring, 2013, S. 8).

Die 8 Kernbereiche des Rahmenmodells

Eckert und Sempert (2012) formulieren acht Kernbereiche schulischer Förderung. Diese werden graphisch dargestellt und anschliessend zusammenfassend beschrieben:

Abbildung 1: Kernbereiche des Rahmenmodells

1. Systematische Förderplanung:

Der Entwicklungsstand des Kindes muss geklärt sein. Neben der klinischen Diagnose bildet ein differenziertes Wissen über die spezifischen Besonderheiten, Fähigkeiten und Interessen des Kindes die Grundlage für die Festlegung der Förderziele und die Planung des Unterrichts. Diese Förderplanung ermöglicht dem Kind realistische und bedeutsame Lernschritte. Die Entwicklung des Kindes wird im Team der beteiligten Fachpersonen regelmässig überprüft und dokumentiert.

2. Individualisierte Unterstützungsangebote:

Kinder mit ASS brauchen unterschiedliche, auf sie abgestimmte Unterstützung. Individualisierte Unterstützungsangebote sollen ihnen ermöglichen, möglichst weitgehend am Unterricht teilzuhaben. Als Massnahmen erhalten sie im Bedarfsfall Nachteilsausgleich bei Bewertungen und die Möglichkeit, Leistungen in anderer Form zu erbringen. Bei Bedarf werden Regeln individuell angepasst, z.B. Pausenaufenthalt im Schulhaus. Kleinere Anpassungen (Stundenplan, Gestaltung des Raumes) bedeuten eine Hilfe für Kinder mit ASS. Sie haben ausreichend personelle Unterstützung durch Sonderpädagogen, Assistenzstunden oder Schulbegleitung. Übergänge wie Klassen- oder Schulwechsel werden gezielt vorbereitet und begleitet.

3. Strukturierte Lernumgebungen:

Da Kinder mit ASS eine andere Wahrnehmung und Informationsverarbeitung haben und die Welt daher oft als chaotisch erleben, brauchen sie zum Lernen viel Struktur und Ordnung. Sie müssen Ereignisse und Handlungen vorhersehen und nachvollziehen können. Klare Führung der sonderpädagogischen Lehrkräfte sorgt für einen strukturierten, überschaubaren Unterricht. Wichtig sind zeitliche, räumliche, materielle und soziale Strukturen. Dazu gehören Massnahmen wie die Visualisierungen von Tagesstrukturen und anderen zeitlichen Abläufen, Organisationshilfen wie Pläne und Aufgabenlisten, Routinen und Rituale im Unterricht, schrittweises Vorgehen bei Erklärungen, verständliche Kommunikation von Verhaltensregeln und eine klare, eindeutige Sprache der Lehrpersonen.

4. Spezifische Lehrplananteile:

Durch Erweiterung des Lehrplans erhalten Kinder mit ASS spezifische Förderung in den drei Bereichen der autismusspezifischen Beeinträchtigungen: Kommunikation, Interaktion und Aktivitäten / Interessen. Das Training sozialer Kompetenzen und kommunikativer Fertigkeiten bilden einen wichtigen Anteil der Förderung. Sie sollen, ebenso wie die Spezialinteressen des autistischen Kindes, in das Programm der Gesamtklasse integriert werden. Lehrpersonen stellen Lernangebote bereit, die einen Bezug zur Lebenswirklichkeit und den Interessen des Kindes haben.

5. Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten:

Durch die autismusspezifischen Besonderheiten können herausfordernde Verhaltensweisen auftreten. Durch einen passenden, geeigneten Umgang mit Verhaltensbesonderheiten werden ressourcenorientierte Lösungen angestrebt, so dass problematisches Verhalten möglichst vermieden oder zumindest adäquat darauf reagiert werden kann. Im Unterricht braucht es den Einsatz von hilfreichen pädagogischen Massnahmen (z.B. Verstärkersysteme), Absprachen zwischen den Fachpersonen und bei Bedarf Rückzugsmöglichkeiten.

6. Kooperation mit den Eltern:

Die Eltern kennen die Besonderheiten ihres Kindes am besten und sind deshalb von zentraler Bedeutung für die Förderung. Sie sollen als Experten für ihr Kind gleichberechtigt in Entscheidungen einbezogen werden. Sie handeln vielfach intuitiv und haben Strategien, welche als Informationen für die heilpädagogischen Fachkräfte dienen können. Daher ist ein gegenseitiger Austausch von Wissen im Umgang mit dem Kind nützlich. Gespräche der beteiligten Fachpersonen und Eltern werden regelmässig durchgeführt.

7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen:

Es ist hilfreich, wenn die Themen Verschiedenheit sowie Stärken und Schwächen in der Klasse behandelt werden. Die bewusste Einbeziehung der Peers ist wichtig für Kinder mit ASS, damit sie in ihrem Sozialverhalten lernen können. Daher werden positive Peerbeziehungen ermöglicht und unterstützt. Beispielsweise können Peers in die Förderung sozialer Kompetenzen einbezogen werden, ausgewählte Kinder stehen als Ansprechpartner zur Verfügung und es wird gezielt auf die Zusammensetzung bei Gruppenarbeiten geachtet. Die Kinder, die regelmässig Kontakt haben mit dem Kind mit ASS, sollen dessen Besonderheiten und Bedürfnisse kennen.

8. Professionalität der Fachkräfte:

Fachliches Know-how muss auf verschiedenen Ebenen zur Verfügung stehen. Es braucht differenziertes Fachwissen über die Besonderheiten des schulischen Lernens von Kindern mit ASS und über die entsprechende Förderung. Wichtig ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit, der regelmässige Austausch von Fachwissen und Erfahrungen unter allen Beteiligten sowie klare Absprache der Zuständigkeiten. In den Schulen sollte die sonderpädagogische Arbeit konzeptionell verankert sein, ein ressourcenorientierter Blick auf alle Kinder bestehen und ein Basiswissen über ASS vorhanden sein.

(vgl. Eckert & Sempert, 2012, S. 226f)

Zu jedem der 8 Kernbereiche sind 6 bis 9 konkrete Aussagen formuliert. Diese beschreiben verschiedene Aspekte, welche für die gelingende schulische Förderung wichtig sind. Dies sind Gelingensfaktoren, durch welche Kinder mit ASS so weit wie möglich am schulischen Alltag und dem Unterricht teilnehmen können. Zusammen ergeben sie eine «Checkliste zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung» (Eckert & Sempert, 2013).

Selbstverständlich spielen auch die individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse des einzelnen Kindes und seiner Eltern eine wichtige Rolle und müssen mitberücksichtigt werden, damit die schulische Förderung gelingen kann.

In der weiteren Arbeit wird für die einzelnen Aussagen in der Checkliste der Begriff «Items» verwendet. Die gesamte Checkliste mit den 60 Items ist im Anhang beim Fragebogen aufgeführt.

Diese Checkliste mit den aufgelisteten Gelingensbedingungen entstand in der theoretischen Auseinandersetzung der Fachleute. Es schien sinnvoll, diese Items in der Praxis zu überprüfen, und zwar anhand der Befragung von sonderpädagogischen Lehrkräften, welche mit Kindern und Jugendlichen mit ASS arbeiten.

3.11 Studie in der deutschsprachigen Schweiz

Auf der Grundlage des Rahmenmodells wurde 2011 von der Hochschule für Heilpädagogik Zürich eine Studie in der deutschsprachigen Schweiz durchgeführt. Die Checkliste bildete die fachlich abgestützte Grundlage zur Untersuchung der schulischen Praxis.

«Im Vordergrund standen die Evaluation der aktuellen schulischen Praxis sowie die Erfassung subjektiv erlebter Entwicklungs- und Optimierungsbedarfe aus der Perspektive von sonderpädagogischen Lehrkräften» schreiben Eckert und Sempert (2013) als Autoren der Studie (S. 28). Das Ziel war, einen Theorie-Praxis-Vergleich herzustellen, indem heilpädagogische Lehrpersonen in der Deutschschweiz nach ihren Erfahrungen in der schulischen Förderung befragt wurden.

Die Untersuchung erfolgte mit einem online Fragebogen, auf dem die Items zu den 8 Kernbereichen des Rahmenmodells zu bewerten waren. Eine breite Gruppe von heilpädagogischen Lehrkräften nahm an der online Befragung teil. 136 Antworten von Personen mit beruflichen Erfahrungen mit Autisten konnten für die Auswertung verwendet werden. Diese Lehrkräfte arbeiteten in unterschiedlichen Arbeitssettings. Die Ergebnisse der Auswertung zeigen, dass verschiedene Bereiche bereits gut gelingen und Aspekte gut umgesetzt werden. Gleichzeitig ist aber auch konkreter Handlungsbedarf zu erkennen.

4 Forschungsdesign

Im Folgenden werden die Forschungsmethoden, die Datenaufbereitung und das Auswertungsverfahren beschrieben.

Bei empirischen Arbeiten werden der quantitative (standardisierte) und der qualitative (nicht standardisierte) Ansatz unterschieden. In der quantitativen Sozialforschung wird bei einer Personengruppe die Wahrnehmung der Wirklichkeit in numerischer Form gemessen und dargestellt. Die qualitative Sozialforschung geht von der subjektiven Wahrnehmung der Wirklichkeit von Personen aus, erfasst und beschreibt diese (Wissenschaftliches Arbeiten, S. 23).

Bortz und Döring schreiben, dass qualitative und quantitative Forschung sich hauptsächlich in der Art des verwendeten Datenmaterials unterscheiden. Quantifizierungen ergeben standardisierte Messwerte, welche statistisch analysiert und verarbeitet werden. Standardisierte Antworten der quantitativen Forschung ermöglichen zahlreiche Vergleiche, wie beispielsweise der Grad der Übereinstimmung. Sie sind theoretisch und praktisch relevant.

Hingegen braucht es zur Erhebung qualitativer Daten keine standardisierte Untersuchung. Die individuellen Äusserungen in solch offenen Befragungen sind schwerer vergleichbar. Qualitative, nicht numerische Daten werden interpretativ ausgewertet (vgl. Bortz und Döring, 2009, S. 296). Diese Interpretationen müssen argumentativ begründet und in sich schlüssig sein; ansonsten braucht es Erklärungen (Mayring, 2002, S.145).

Als Forschungsdesign wurde das Survey gewählt. Gemäss der Schrift „Wissenschaftliches Arbeiten“ der HfH (2013) ist das Survey eine breit angelegte, standardisierte Erhebung oder Befragung mittels Fragebogen. Dadurch werden neue Daten generiert, mit welchen zuvor gestellte Hypothesen oder Fragen überprüft oder beantwortet werden können.

4.1 Methoden der Datenerhebung

Zur Beantwortung meiner Fragestellung wird eine schriftliche Befragung, eine sogenannte **Fragebogenerhebung** durchgeführt. Die Daten werden per online Fragebogen erhoben. Roos und Leutwyler (2011) schreiben: «Fragebögen dienen der standardisierten, grossflächigen Datenerhebung und werden eingesetzt, wenn möglichst viele Personen zu spezifischen Fragestellungen befragt werden sollen. Mit Fragebögen können Daten und Fakten, aber auch persönliche Meinungen und Haltungen von Personen erfragt werden» (S. 232).

Als Forschungsstrategie wird die Fragebogenerhebung als Querschnittstudie gewählt. Solche Querschnittstudien prüfen zu einem bestimmten Zeitpunkt Zusammenhänge zwischen verschiedenen Variablen. Das Ziel kann darin bestehen, Unterschiede ausfindig zu machen (ebd., S. 180).

Als Ergänzung zu der quantitativen Datenerhebung sind am Schluss des Fragebogens zwei offene Fragen angefügt. Dieses Vorgehen stellt eine Kombination von quantitativer und qualitativer Datenerhebung dar. Mayring (2002) betont, dass qualitatives Denken keine Alternative zu quantitativem Denken ist und dass in der Regel in einem Forschungsprozess beides enthalten ist. Die Vernachlässigung

von qualitativem Denken kann zu verzerrten Ergebnissen führen (S. 19). Auch Roos und Leutwyler (2011) stellen fest, dass die Kombination von quantitativen und qualitativen Strategien zunehmend Anwendung findet (S. 184).

4.1.1 Fragebogenerhebung

Das unter 3.10 beschriebene Rahmenmodell mit den 60 Items bildet die Grundlage und den inhaltlichen Schwerpunkt der Fragebogenerhebung. Damit soll eruiert werden, wie Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in ihrer Arbeit mit autistischen Kindern verschiedene Bereiche der konkreten Arbeitssituation erleben und wie wichtig sie diese Aussagen erachten. Sie bewerten jedes Item in Bezug auf die konkrete Umsetzung im eigenen Kontext. Gleichzeitig beurteilen sie aus ihrer Sicht die Bedeutung der Aussage. Daher betrachten und bewerten sie jede Aussage unter zwei Gesichtspunkten:

1. Inwieweit ist die genannte Aussage in deinem aktuellen Arbeitsumfeld umgesetzt? = Ist-Zustand
2. Wie wichtig ist die genannte Aussage aus deiner persönlichen Sicht? = Soll-Zustand

Für die Antworten braucht es klar definierte Kategorien, die sich gegenseitig ausschliessen. Jede Aussage muss einer Kategorie zugeordnet werden (Bortz & Döring, 2009, S.140).

Bei der Frage der Umsetzung (Ist-Zustand) ist die Skala der Bewertung:

- 1 gar nicht zutreffend
- 2 kaum zutreffend
- 3 eher nicht zutreffend
- 4 eher zutreffend
- 5 weitgehend zutreffend
- 6 sehr zutreffend

Bei der Frage der Bedeutsamkeit (Soll-Zustand) ist die Skala der Bewertung:

- 1 gar nicht wichtig
- 2 nicht wichtig
- 3 eher weniger wichtig
- 4 eher wichtig
- 5 wichtig
- 6 sehr wichtig.

Diese Bewertungsskala mit je 6 Stufen ist so gewählt, um einen Vergleich mit der erwähnten Studie der HfH herstellen zu können, welche auch eine Bewertung in 6 Stufen hatte.

Am Anfang des Fragebogens werden Daten zur ausfüllenden Person erfasst:

- aktuelles Berufsfeld (Integration oder Separation)
- Berufsausbildung
- Erfahrung in der Arbeit mit Kindern mit ASS (Anzahl Jahre, Anzahl begleiteter Kinder)
- Alter der unterrichteten Kinder mit ASS
- Beurteilung des eigenen Wissens über ASS

4.1.2 Offene Fragen

Bei der Fragebogenerhebung bewerten die teilnehmenden Heilpädagoginnen die vorgegebenen Items.

Als Ergänzung zu dieser quantitativen Datenerhebung sind am Schluss des Fragebogens zwei offene Fragen angefügt:

1. *Was läuft aus deiner Sicht gut in der schulischen Förderung?*
2. *Wo siehst du aktuell Handlungsbedarf?*

Dies gibt den Lehrpersonen Gelegenheit, aus ihrer persönlichen Erfahrung und ihrem schulischen Alltag subjektive Ergänzungen frei zu formulieren. Antworten zu diesen offenen Fragen sind qualitative Ergänzungen zu den quantitativen Daten.

4.2 Stichprobe

Befragt werden Lehrpersonen, welche zum Zeitpunkt der Umfrage im Kanton Graubünden mit Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen arbeiten. Es werden sonderpädagogische Lehrkräfte sowohl in den drei Sonderschulen wie auch in der Integration (Integrative Sonderschulung ISS) angeschrieben.

Diese Personengruppe umfasst hauptsächlich ausgebildete Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Dazu kommen wenige Heilpädagoginnen in Ausbildung sowie einzelne Lehrpersonen ohne sonderpädagogische Zusatzausbildung. Im Gesamten sind dies 47 Personen.

Diese Anzahl setzt sich folgendermassen zusammen: Sonderschule 24 (Schulheim Chur 10, Giuvaulta 14, Casa Depuoz 0), Integration 23 (Schulheim Chur 12, Giuvaulta 10, Casa Depuoz 1).

Der online-Fragebogen wird mit einem Begleitschreiben per Mail verschickt.

Dieses Begleitschreiben ist im Anhang ersichtlich.

An der Umfrage beteiligten sich 18 Personen, von denen 7 in der Sonderschule und 11 in der Integration arbeiten.

Die berufliche Erfahrung mit autistischen Kindern ist bei den teilnehmenden Lehrpersonen sehr unterschiedlich und liegt zwischen 1 – 20 Jahren. Bei den Lehrpersonen in den Sonderschulen beträgt die durchschnittliche Erfahrung mit ASS 8,57 Jahre, bei denjenigen in der Integration 4,73 Jahre. Dieser Unterschied hängt damit zusammen, dass in den Sonderschulen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit teilweise langjähriger Erfahrung unterrichten. Diese bleiben dort und wechseln kaum in die Integration. Da im Kanton Graubünden die Integration erst seit ein paar Jahren systematisch erfolgt, sind in diesem Bereich mehrheitlich weniger erfahrene oder jüngere sonderpädagogische Lehrpersonen tätig.

4.3 Datenaufbereitung

Mayring (2002) betont die Wichtigkeit der genauen Datenaufbereitung als Zwischenschritt zwischen Datenerhebung und Auswertung. Gesammelte Daten müssen festgehalten, aufgezeichnet, aufbereitet

und geordnet werden, bevor sie ausgewertet werden können. Dazu braucht es Aufbereitungstechniken. Bei der Datenaufbereitung ist die Wahl geeigneter Darstellungsmittel wichtig und daher gut zu überlegen. Darstellungsmittel sind im Wesentlichen Texte, grafische Darstellungen (Tabellen, Modelle, Diagramme, usw.) und audiovisuelle Darstellungen.

In der quantitativen Forschung werden nach der Aufbereitung der Daten als Darstellungsmittel oft grafische Darstellungen der Häufigkeiten gewählt in Form von Kurven, Balkendiagrammen, Säulendiagrammen u.Ä. Hier muss darauf geachtet werden, dass keine Verzerrungen entstehen durch die Wahl der Einheiten, Skalen oder Ausschnitte (S. 85-87).

Nachfolgend wird das Vorgehen bei der Datenaufbereitung beschrieben.

Fragebogenerhebung

Die gesammelten Daten der Fragebogenerhebung werden quantitativ ausgewertet, in tabellarischer Form zusammengetragen und beschreibend zusammengefasst.

Bei den 60 Items werden aus allen Antworten die Mittelwerte (M) in Umsetzung und Bedeutsamkeit ausgerechnet. Als nächster Schritt wird die Differenz der Umsetzungs- und Bedeutsamkeitswerte festgestellt. Anschliessend werden in allen 8 Kernbereichen die Mittelwerte in Umsetzung und Bedeutsamkeit und die Differenzen berechnet.

Die grössten und kleinsten Differenzen der Items wie auch der Kernbereiche werden analysiert.

Mit den Zahlenwerten werden unterschiedliche Tabellen erstellt:

- Mittelwerte Umsetzung (Ist-Zustand) der Items
- Mittelwerte Bedeutsamkeit (Soll-Zustand) der Items
- Differenz der Mittelwerte der Items
- Mittelwerte Umsetzung und Bedeutsamkeit sowie Differenzen in jedem Kernbereich

Die Ergebnisse der Zahlenwerte werden als Grafik dargestellt und interpretiert.

Am Schluss werden die Ergebnisse der Umfrage im Kanton Graubünden verglichen mit der Studie in der deutschsprachigen Schweiz.

Offene Fragen

Die textlichen Antworten zu den offenen Fragen werden auch in einer Tabelle zusammengestellt. Dabei werden die Aussagen der Lehrpersonen der Integration und jener der Sonderschule aufgeteilt und separat zusammengetragen. Diese Antworten werden qualitativ wie auch quantitativ ausgewertet, analysiert und in Bezug gesetzt zu den Ergebnissen der Fragebogenerhebung.

5 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse

In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse der Umfrage in Tabellen und Graphiken dargestellt und beschrieben. Die Tabellen mit allen Einzelergebnissen sind im Anhang aufgeführt.

5.1 Werte der Umsetzung (Ist-Zustand)

Die Umsetzung wurde auf der Skala von 1 (gar nicht zutreffend) bis 6 (sehr zutreffend) bewertet.

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt zuerst im Überblick aller Items sowohl grafisch wie auch deskriptiv. Danach werden die höchsten und tiefsten Werte tabellarisch dargestellt und beschrieben.

5.1.1 Gesamtergebnis

Die Datenauswertung der Umsetzung bei allen 60 Items ergibt einen Tiefstwert von 2,78 und einen Höchstwert von 5,5. Die allermeisten Werte der Umsetzung liegen klar über dem theoretischen Mittelwert von 3,5: Bei 52 Items (87%) liegt der Wert zwischen 4 (eher zutreffend) und dem Höchstwert von 5,5. Die Abstände der Umsetzungswerte sind gering, denn die grosse Mehrheit von 45 Items (75%) liegt in der Spannweite von 0,5 über und 0,5 unter 5 (zutreffend). Nur 3 Items haben einen Wert unter dem theoretischen Mittelwert von 3,5. Der Tiefstwert von 2,78 liegt als einziger Wert unter 3 (eher nicht zutreffend).

Dieses Säulendiagramm zeigt die Anzahl Items, deren Mittelwert (M) der Umsetzung in der entsprechenden Bewertungsskala liegen.

Abbildung 2: Verteilung der Mittelwerte (M) der Umsetzung

5.1.2 Die höchsten Werte der Umsetzung

Wert	Item: Nummer und Inhalt	Kernbereich
5,50	41: Den Eltern steht eine zuständige Ansprechperson zur Verfügung.	Kooperation mit den Eltern
5,39	4: Die Zuständigkeit für die Entwicklung der Förderplanung ist geklärt.	Systematische Förderplanung
5,33	43: Es besteht zwischen Fachpersonen und Eltern ein gegenseitiger Austausch von Wissen im Umgang mit dem Kind.	Kooperation mit den Eltern
5,33	40: Es gibt regelmässig Gespräche der beteiligten Fachpersonen mit den Eltern.	Kooperation mit den Eltern
5,28	17: Tagesstrukturen und andere zeitliche Abläufe werden visualisiert (z.B. sichtbarer Stundenplan, Tagesablauf, Time-Timer).	Strukturierte Lernumgebungen
5,22	7: Ausgehend vom Förderplan und den Förderzielen wird die Entwicklung des Kindes regelmässig überprüft und dokumentiert.	Systematische Förderplanung
5,22	45: Das Thema Stärken und Schwächen wird in der Klasse unabhängig vom Thema ASS mit den Kindern besprochen.	Berücksichtigung der Peerbeziehungen
5,17	39: Die Eltern werden in kindbezogene Entscheidungen (z.B. Fördermassnahmen, Therapievorschlage) gleichberechtigt einbezogen.	Kooperation mit den Eltern
5,17	10: Klassen- oder Schulregeln werden bei Bedarf fur das Kind angepasst (z.B. Pausenaufenthalt im Klassenzimmer).	Individualisierte Unterstutzungsangebote

Tabelle 2: Die höchsten Werte der Umsetzung

Grundsatzlich ist festzuhalten, dass diese Items in der Skala von 1 – 6 hohe Umsetzungswerte haben. Bei den 4 hochsten Werten der Umsetzung kommen 3 aus dem Kernbereich „Kooperation mit den Eltern“. Die Umsetzung bei der Zusammenarbeit mit den Eltern wird als sehr gut bewertet, da 3 der 6 Items dieses Bereichs ganz oben in der Bewertungsliste sind. Auch die anderen 3 Items dieses Kernbereichs liegen im mittleren bis oberen Sektor aller Umsetzungswerte.

Diese 9 Items mit den hochsten Werten kommen aus 5 Bereichen, ausser „Spezifische Lehrplananteile“, „Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten“ und „Professionalitat der Fachkrafte“.

Zusammenfassung

Von den Heilpadagoginnen wird der Ist–Zustand der Items in verschiedenen Bereichen als gut bis sehr gut erlebt. Bei den hochsten Umsetzungswerten hat es jedoch keine Items aus den Bereichen „Spezifische Lehrplananteile“, „Umgang mit Verhaltensbesonderheiten“ und „Professionalitat der Fachkrafte“.

Besonders positiv wird die Realität erlebt bei der Zusammenarbeit mit den Eltern. Diese haben zuständige Ansprechpersonen, der gegenseitige Austausch von Wissen über das Kind zwischen Lehrpersonen und Eltern findet statt, ebenso wie regelmässige Gespräche der Eltern mit allen Fachpersonen.

Sehr positiv ist zudem, dass in der Förderplanung die Zuständigkeit für die Entwicklung der Förderplanung geklärt ist und die Entwicklung des Kindes regelmässig überprüft und dokumentiert wird.

Sehr gut umgesetzt sind die Visualisierung von Tagesstrukturen und anderen zeitlichen Abläufen sowie die Möglichkeit, bei Bedarf Klassen- und Schulregeln anpassen zu können.

5.1.3 Die tiefsten Werte der Umsetzung

Wert	Item: Nummer und Inhalt	Kernbereich
2,78	3: In unserer Schule wird eine autismusspezifische Förderdiagnostik durchgeführt.	Systematische Förderplanung
3,11	51: An unserer Schule werden Trainings eingesetzt, mit denen die Peerbeziehungen gezielt gefördert werden.	Berücksichtigung der Peerbeziehungen
3,11	11: Fachpersonal wird gezielt mit Blick auf die Besonderheiten des Kindes ausgewählt.	Individualisierte Unterstützungsangebote
3,50	31: Anteile aus den autismusspezifischen Fördermassnahmen werden in den Lehrplan der Klasse integriert.	Spezifische Lehrplananteile
3,67	47: Dem Kind mit ASS stehen ausgewählte Kinder als Ansprechpartner zur Verfügung (z.B. Paten System).	Berücksichtigung der Peerbeziehungen
3,67	34: Es besteht ein Krisenkonzept zur Vermeidung von und zur Reaktion auf gravierende Verhaltensauffälligkeiten (Aggression, Verweigerung, massive Störung).	Umgang mit Verhaltensbesonderheiten
3,72	54: Mehrere Fachpersonen an unserer Schule verfügen über ein breites Fachwissen zum Thema ASS.	Professionalität der Fachkräfte
4,00	15: Bei der Aufnahme eines Kindes mit ASS wird auf eine gute Passung von den Bedürfnissen des Kindes und den Möglichkeiten der Schule geachtet.	Individualisierte Unterstützungsangebote

Tabelle 3: Die tiefsten Werte der Umsetzung

Diese 8 Items sind die diejenigen mit einem Mittelwert der Umsetzung von kleiner oder gleich 4. Sie kommen aus 6 verschiedenen Kernbereichen, ausser den beiden Bereichen „Kooperation mit den Eltern“ und „Strukturierte Lernumgebungen“.

Die Abstände bei den tiefsten Werten sind bedeutend grösser als bei den höchsten Werten.

Die 3 Items mit den tiefsten Werten haben beträchtliche Abstände zu den nachfolgenden Items. Sie sind die einzigen unter dem theoretischen Mittelwert von 3,5 und daher negativ bewertet. Sie werden nachfolgend kurz erläutert:

- Das Item *In unserer Schule wird eine autismusspezifische Förderdiagnostik durchgeführt* hat den

tiefsten Umsetzungswert. Ich gehe davon aus, dass klinische Diagnosen von medizinischen Fachpersonen durchgeführt werden und dazu an den Schulen kaum mehr weitere Daten über den Entwicklungsstand, die Fähigkeiten und den individuellen Förderbedarf des Kindes erhoben werden. Der Begriff „Förderdiagnostik“ könnte auch etwas unklar gewesen sein.

- Eine gezielte Förderung der Peerbeziehungen durch Trainings findet in der Praxis eher nicht statt.
- Einen ebenso geringen Umsetzungswert hat das Item *Fachpersonal wird gezielt mit Blick auf die Besonderheiten des Kindes ausgewählt*. Das kann damit zusammenhängen, dass nicht ausreichend Fachpersonal mit spezifischem Fachwissen zur Verfügung steht. Die Formulierung „gezielt mit Blick auf die Besonderheiten des Kindes“ könnte auch so verstanden werden, dass Fachpersonal gut informiert sein sollte über das Kind, sein Umfeld, seine Besonderheiten und Entwicklungen, die erfolgten Abklärungen und Therapien. Dieser tiefe Umsetzungswert würde dann bedeuten, dass Fachpersonen nicht genügend informiert sind über das Kind und seine Besonderheiten.

Zusammenfassung

Bei 3 Items ist die Umsetzung im Verhältnis zu den anderen auffallend gering.

Die Werte zeigen, dass autismspezifische Förderdiagnostik an den Schulen kaum durchgeführt wird. Auch eine gezielte Förderung der Peerbeziehungen durch Trainings findet in den Schulen kaum statt und die Wahl von Fachpersonal erfolgt kaum gezielt mit Blick auf die Besonderheiten des Kindes.

Bei den Items mit den tiefsten Werten sind keine aus den Bereichen „Kooperation mit den Eltern“ und „Strukturierte Lernumgebungen“. Dies zeigt, dass *alle* Aspekte aus diesen beiden Bereichen eher gut bis sehr gut umgesetzt sind.

5.1.4 Streuung der Werte der Umsetzung

Die Streuung der Antworten bei den einzelnen Items ist sehr unterschiedlich.

Geringe Streuung:

Einerseits liegen bei 11 Items *alle* Antworten in der Bewertungsskala zwischen 4 (eher zutreffend) und 6 (sehr zutreffend) und haben somit eine geringe Streuung. In diesen Aspekten erleben alle teilnehmenden Lehrpersonen die Ist-Situation ähnlich gut. Diese 11 Items verteilen sich auf 6 der 8 Kernbereiche, ausser „Spezifische Lehrplananteile“ und „Umgang mit Verhaltensbesonderheiten“. Diese beiden Bereiche haben auch keine Items unter denjenigen mit den höchsten Umsetzungswerten.

Breite Streuung:

Auf der anderen Seite liegen bei 10 Items die Antworten in allen 6 Skalakategorien von 1 (gar nicht zutreffend) bis 6 (sehr zutreffend). Die Items mit der grossen Streuung der Antworten verteilen sich auch auf 6 der 8 Kernbereiche, ausser „Kooperation mit Eltern“ und „Professionalität der Fachkräfte“.

Zusammenfassung

Bei einzelnen Aussagen, welche in unterschiedlichen Bereichen liegen, gibt es eine sehr grosse Bandbreite an persönlichen Erfahrungen der Lehrpersonen.

Es kann keine eindeutige Tendenz herausgelesen werden, was die Streuung der Umsetzungswerte

und somit die persönlichen Erfahrungen der Lehrkräfte betrifft. Es gibt ebenso viele Aussagen, bei denen die Lehrpersonen in ihrem Arbeitsfeld ähnliche Erfahrungen machen wie solche, bei denen sie ganz unterschiedliche Erfahrungen machen.

5.2 Werte der Bedeutsamkeit (Soll-Zustand)

Die Bedeutsamkeit wurde auf der Skala von 1 (gar nicht wichtig) bis 6 (sehr wichtig) bewertet.

Auch bei diesen Werten erfolgt zuerst die Darstellung der Ergebnisse im Überblick aller Items sowohl grafisch wie deskriptiv. Danach werden die höchsten und tiefsten Werte tabellarisch dargestellt und beschrieben.

5.2.1 Gesamtergebnis

Die Datenauswertung der Bedeutsamkeit bei allen 60 Items ergibt einen Tiefstwert von 4,17 und einen Höchstwert von 5,72.

Alle Werte der Bedeutsamkeit liegen klar über dem theoretischen Mittelwert von 3,5.

Die Abstände fast aller Bedeutsamkeitswerte sind gering. Bei der Mehrheit von 47 Items (78,3%) liegt der Wert über 5 (wichtig) bis zu dem höchsten Wert von 5,72. 3 Items haben genau den Mittelwert 5. Nur 10 Items, welche aus 5 verschiedenen Kernbereichen stammen, haben eine Bedeutsamkeit unter 5. Von diesen haben 4 Items mit einem markanten Abstand von 0,5 die tiefsten Werte der Bedeutsamkeit.

Dieses Säulendiagramm zeigt die Anzahl Items, deren Mittelwert (M) der Bedeutsamkeit in der entsprechenden Bewertungsskala liegt.

Abbildung 3: Verteilung der Mittelwerte (M) der Bedeutsamkeit

5.2.2 Die höchsten Werte der Bedeutsamkeit

Wert	Item: Nummer und Inhalt	Kernbereich
5,72	41: Den Eltern steht eine zuständige Ansprechperson zur Verfügung	Kooperation mit den Eltern
5,72	5: Förderpläne werden im Team der an der Förderung beteiligten Fachpersonen besprochen.	Systematische Förderplanung
5,72	7: Ausgehend vom Förderplan und den Förderzielen wird die Entwicklung des Kindes regelmässig überprüft und dokumentiert.	Systematische Förderplanung
5,67	43: Es besteht zwischen Fachpersonen und Eltern ein gegenseitiger Austausch von Wissen im Umgang mit dem Kind.	Kooperation mit den Eltern
5,61	21: Auftretende Veränderungen des Tagesablaufs oder Arbeitsplans werden frühestmöglich kommuniziert.	Strukturierte Lernumgebungen
5,61	22: Fachpersonen sprechen klar und eindeutig mit dem Kind.	Strukturierte Lernumgebungen

Tabelle 4: Die höchsten Werte der Bedeutsamkeit

Diese Items haben sehr hohe Werte und werden als sehr wichtig angesehen.

Von diesen 6 Items sind 2 aus dem Bereich „Kooperation mit den Eltern“. Sehr wichtig ist aus der Sicht der teilnehmenden Heilpädagoginnen, dass sie als zuständige Ansprechpersonen in die Zusammenarbeit mit den Eltern durchgehend involviert sind und dass zwischen Fachpersonen und Eltern ein gegenseitiger Austausch von Wissen im Umgang mit dem Kind besteht.

Alle Items aus diesem Bereich haben eine hohe Bedeutsamkeit. Die befragten Lehrpersonen sind sich einig, dass alle Aspekte in der Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig bis sehr wichtig sind. Dazu gehören, neben den beiden bereits oben erwähnten, dass die Eltern als Experten für ihr Kind wahrgenommen und in kindbezogene Entscheidungen gleichberechtigt einbezogen werden, die regelmässige Durchführung von Gesprächen der Fachpersonen mit den Eltern und das Ernstnehmen der Bedürfnisse der Eltern nach Unterstützung.

2 Items mit der höchsten Bedeutsamkeit sind aus dem Bereich „Systematische Förderplanung“. Sie betreffen die regelmässige Überprüfung der Entwicklung des Kindes und die Besprechung der Förderpläne und Förderziele im Fachteam. Die weiteren Items aus diesem Kernbereich verteilen sich über die ganze Rangliste der Bedeutsamkeit.

Wiederum 2 Items mit einer sehr hohen Bedeutsamkeit kommen aus dem Bereich „Strukturierte Lernumgebungen“. Die anderen 6 Items aus diesem Bereich liegen, mit einer Ausnahme, im mittleren bis oberen Teil der Rangliste der Bedeutsamkeit. Die grosse Bedeutung von strukturierten Lernumgebungen ist bei den teilnehmenden Lehrpersonen also unbestritten. Am wichtigsten sind dabei die frühzeitige Kommunikation von Veränderungen und eine klare und eindeutige Sprache der Lehrpersonen. Im Weiteren handelt es sich im Bereich „Strukturierte Lernumgebungen“ um Massnahmen wie Visualisierungen von zeitlichen Abläufen, Organisationshilfen für das Kind im Schulalltag, Routinen und Rituale,

schrittweises Vorgehen bei Arbeitsaufträgen, verständliche Kommunikation von Verhaltensregeln und reizreduzierte Arbeitsplätze.

5.2.3 Die tiefsten Werte der Bedeutsamkeit

Wert	Item: Nummer und Inhalt	Kernbereich
4,17	51: An unserer Schule werden Trainings und Programme eingesetzt, mit denen die Peer-Beziehungen gezielt gefördert werden.	Berücksichtigung der Peerbeziehungen
4,17	31: Anteile aus den autismusspezifischen Fördermassnahmen werden in den Lehrplan der Klasse integriert.	Spezifische Lehrplananteile
4,22	47: Dem Kind mit ASS stehen ausgewählte Kinder als Ansprechpartner zur Verfügung.	Berücksichtigung der Peerbeziehungen
4,33	3: In unserer Schule wird eine autismusspezifische Förderdiagnostik durchgeführt (z.B. anhand standardisierter Verfahren).	Systematische Förderplanung

Tabelle 5: Die tiefsten Werte der Bedeutsamkeit

Diese 4 Items haben die geringste Bedeutung, werden aber dennoch in der Skala von 1 – 6 immer noch als eher wichtig bewertet. Im Verhältnis zu den anderen Items haben sie aber doch eine deutlich geringere Bedeutsamkeit. Mit einem markanten Abstand von 0,5 folgt dann das nächste Item, das einen Wert von 4,83 aufweist.

2 Items mit der eher geringen Bedeutung kommen aus dem Bereich „Berücksichtigung der Peerbeziehungen“. Alle 8 Items aus diesem Bereich werden von den Lehrpersonen im Verhältnis zu den anderen Items als mittel bis wenig wichtig bewertet.

Zusammenfassung

Die Bedeutsamkeit von gegen 80% der Items ist hoch bis sehr hoch. Am wichtigsten sind aus Sicht der Lehrpersonen die Bereiche „Kooperation mit den Eltern“ und „Strukturierte Lernumgebungen“, bei denen alle Items als wichtig bis sehr wichtig erachtet werden. Je 2 Aspekte aus der systematischen Förderplanung, der Kooperation mit den Eltern und den strukturierten Lernumgebungen haben die höchsten Werte der Bedeutsamkeit und werden am wichtigsten eingestuft.

4 Items haben mit Abstand eine verhältnismässig geringe Bedeutung. 2 von diesen 4 Items kommen aus dem Bereich „Berücksichtigung der Peerbeziehungen“ und betreffen die gezielte Förderung der Peerbeziehungen sowie die Tatsache, dass ausgewählte Kinder als Ansprechpartner dem Kind mit ASS zur Verfügung stehen. Als verhältnismässig wenig wichtig erachtet wird zudem die Integration von autismusspezifischen Fördermassnahmen in den Lehrplan der Klasse und die Durchführung einer autismusspezifischen Förderdiagnostik an den Schulen.

Auffällig ist, dass diese 4 Items mit der tiefsten Bedeutsamkeit auch bei der Umsetzung unter denjenigen mit den tiefsten Werten sind. Das zeigt, dass diese Items am wenigsten gut umgesetzt, aber auch am wenigsten wichtig sind.

5.2.4 Streuung der Werte der Bedeutsamkeit

Auch bei der Bedeutsamkeit ist die Streuung der Antworten bei den einzelnen Items sehr unterschiedlich.

Geringe Streuung

Eine geringe Streuung der Werte von 4 (eher wichtig) bis 6 (sehr wichtig) zeigt sich bei *allen* Items in den zwei Bereichen „Kooperation mit den Eltern“ und „Professionalität der Fachkräfte“. Die Lehrpersonen beurteilen die Bedeutsamkeit aller Aussagen in diesen beiden Bereichen recht ähnlich. Auch im Bereich „Strukturierte Lernumgebungen“ ist die Streuung gering – nur 1 Person hat bei 1 Item einen sehr tiefen Wert angegeben. Bei dieser Zahl von Probanden beeinflusst dies den Gesamtwert erheblich.

Breite Streuung

Lehrpersonen haben teils stark differierende Vorstellungen und beurteilen die Relevanz von Aussagen sehr unterschiedlich. Eine breite Streuung der Antworten von 1 (gar nicht wichtig) bis 6 (sehr wichtig) findet sich in 3 Bereichen bei je 2 Items:

- Berücksichtigung der Peerbeziehungen:
 - *An unserer Schule werden Trainings eingesetzt mit denen die Peerbeziehungen gezielt gefördert werden.*
 - *Den Kindern mit ASS stehen ausgewählte Kinder als Ansprechpartner zur Verfügung.*
- Spezifische Lehrplananteile:
 - *Die Erweiterung kommunikativer Kompetenzen bildet einen wichtigen Anteil der Förderung des Kindes mit ASS.*
 - *Anteile aus den autismusspezifischen Fördermassnahmen werden in den Lehrplan der Klasse integriert*
- Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten:
 - *Es besteht ein Krisenkonzept zur Vermeidung von und Reaktion auf gravierende Verhaltensauffälligkeiten von Kindern mit ASS.*
 - *Auch ausserhalb der Klasse sind potenziell schwierige Situationen für Kinder mit ASS bekannt.*

Von diesen 6 Items mit der breiten Streuung haben 3 auch die geringsten Mittelwerte der Bedeutsamkeit, wie im vorhergehenden Kapitel beschrieben. Das zeigt, dass auch bei Items mit einem relativ tiefen Bedeutsamkeitswert die Lehrpersonen sehr unterschiedliche persönliche Einschätzungen haben.

5.2.5 Auffälligkeiten bei der Streuung der Antworten

Bei der Streuung der Antworten fällt auf, dass einzelne Antworten ganz anders ausfallen als alle anderen.

In der Bedeutsamkeit zeigt sich das beispielsweise bei Item 19 *Arbeitsanweisungen und -anleitungen erfolgen kleinschrittig*. Die Bedeutsamkeit ist 11x 6 (sehr wichtig), 6x 5 (wichtig) und 1x 1 (gar nicht wichtig). Da stellt sich die Frage, ob diese Aussage von der einen Person wirklich als gar nicht wichtig

erachtet oder ob sie anders verstanden wurde. Schrittweises Vorgehen wird bei den pädagogischen Massnahmen als wichtig erachtet, wie in Kapitel 3.9.2 erwähnt wird.

Ein anderes Beispiel ist das Item 25 *Das Training sozialer Kompetenzen (u.a. Regelverständnis, Verstehen sozialer Situationen und Signale) bildet einen wichtigen Anteil der Förderung des Kindes mit ASS*. Die Bedeutsamkeit ist 8x 6 (sehr wichtig), 9x 5 (wichtig) und 1x 2 (nicht wichtig). Es ist für mich nicht erklärbar, dass eine Lehrperson der Integration das Training der sozialen Kompetenzen als nicht wichtig erachtet. Zu allen autistischen Störungsbildern gehören Auffälligkeiten im Sozialverhalten, was ein mehr oder weniger intensives Training sozialer Kompetenzen notwendig macht.

Ein anderes Beispiel ist das Item 36 *Auch ausserhalb der Klasse sind potentiell schwierige Situationen für Kinder mit ASS bekannt*. Die Bedeutsamkeit ist 5x 6 (sehr wichtig), 10x 5 (wichtig), 2x 4 (eher wichtig) und 1x 1 (gar nicht wichtig). Die Frage ist, ob sich die betreffende Lehrperson für den Bereich ausserhalb der Klasse nicht zuständig fühlt und deshalb diese Aussage als gar nicht wichtig erachtet.

Bei den Antworten der Umsetzung findet man diese Auffälligkeit beim Item 41 *Den Eltern steht eine zuständige Ansprechperson zur Verfügung*. Antworten sind 12x 6 (sehr zutreffend), 5x 5 (weitgehend zutreffend) und 1x 2 (kaum zutreffend). Diese Antwort kommt von einer Lehrperson in der Integration und lässt auf eine spezielle Situation in der Zusammenarbeit mit den Eltern schliessen.

Diese Auffälligkeiten bei der Streuung der Antworten sind vor allem bei den Werten der Bedeutsamkeit festzustellen. Da stellt sich die Frage, ob Lehrpersonen bei der Beantwortung nicht immer die klare Unterscheidung zwischen Umsetzung und Bedeutsamkeit gemacht haben, resp. bei der Bedeutsamkeit wieder die aktuelle Umsetzung im Auge hatten. Im Weiteren könnte es auch sein, dass der Inhalt eines Items unterschiedlich verstanden wurde.

Zusammenfassung

In der Einschätzung der teilnehmenden Lehrpersonen ist die Bedeutsamkeit *aller Items* der Bereiche „Kooperation mit den Eltern“, „Professionalität der Fachkräfte“ und „Strukturierte Lernumgebungen“ hoch.

Demgegenüber haben Lehrpersonen teils stark differierende Vorstellungen und beurteilen die Relevanz von Aussagen sehr unterschiedlich. Dies zeigt sich bei den Bereichen „Spezifische Lehrplanteile“, „Berücksichtigung der Peerbeziehungen“ und „Umgang mit Verhaltensbesonderheiten“.

5.3 Differenz von Umsetzung und Bedeutsamkeit: Ebene Kernbereiche

Die Differenz zwischen Umsetzung (Ist-Zustand) und Bedeutsamkeit (Soll-Zustand) zeigt den Handlungsbedarf auf. Man kann dies auch als Optimierungsbedarf bezeichnen. Das bedeutet, dass je kleiner die Differenz bei einer Aussage, desto geringer ist auch der Handlungsbedarf - je grösser die Differenz, desto mehr Handlungsbedarf besteht.

Zuerst werden von allen Kernbereichen die Werte der Umsetzung, Bedeutsamkeit und der daraus folgenden Differenzen tabellarisch aufgeführt und anschliessend grafisch dargestellt.

Kernbereich	Item	Mittelwert Umsetzung	Mittelwert Bedeutsamkeit	Differenz
1. Systematische Förderplanung	1 - 7	4,63	5,27	-0,63
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	8 - 16	4,56	5,40	-0,83
3. Strukturierte Lernumgebungen	17 - 24	4,92	5,46	-0,53
4. Spezifische Lehrplananteile	25 - 31	4,52	5,06	-0,54
5. Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten	32 - 37	4,61	5,19	-0,58
6. Kooperation mit den Eltern	38 - 43	5,23	5,53	-0,30
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen	44 - 51	4,59	4,99	-0,40
8. Professionalität der Fachkräfte	52 - 60	4,72	5,32	-0,60

Tabelle 6: Differenzwerte Ebene Kernbereiche

Abbildung 4: Auswertung der Kernbereiche im Kanton Graubünden

Diese Grafik zeigt die Differenz deutlich als Lücke zwischen den beiden Bereichen Umsetzung und Bedeutsamkeit. Diese Lücke stellt den Handlungsbedarf dar.

Die Mittelwerte der Umsetzung von 6 Bereichen liegen nahe beieinander. Sie reichen von 4,52 „Spezifische Lehrplananteile“ bis 4,72 „Professionalität der Fachkräfte“. Etwas höher bewertet mit 4,92 ist der Bereich „Strukturierte Lernumgebung“. Den höchsten Wert der Umsetzung mit 5,23 hat „Kooperation mit den Eltern“, was zu erwarten war, da die Einzelitems aus diesem Kernbereich zu denjenigen mit den höchsten Werten der Umsetzung gehören.

Auch die Mittelwerte der Bedeutsamkeit der Kernbereiche liegen nahe beieinander. Sie sind ziemlich gleichmässig verteilt zwischen „Berücksichtigung der Peerbeziehungen“ mit 4,99 bis „Kooperation mit den Eltern“ mit 5,53.

Die Differenzen von Umsetzung und Bedeutsamkeit betragen minimal 0,30 bis maximal 0,83. Die geringste Differenz von 0,30 hat der Kernbereich „Kooperation mit den Eltern“, welcher bei der Umsetzung und der Bedeutsamkeit jeweils die höchsten Werte hat. In der Zusammenarbeit mit den Eltern wird die Situation als sehr positiv beurteilt und daher ist der Handlungsbedarf gering.

Als nächstes folgt der Bereich „Berücksichtigung der Peerbeziehungen“ mit einer Differenz von 0,40. Das zeigt, dass auch hier Realität und Wunsch nicht weit auseinanderliegen. Danach kommen mit kleinen Abständen die Bereiche „Strukturierte Lernumgebungen“ (0,53), „Spezifische Lehrplananteile“ (0,54), „Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten (0,58), „Professionalität der Fachkräfte“ (0,60) und „Systematische Förderplanung“ (0,63).

Die klar grösste Differenz von 0,83 findet sich beim Bereich „Individualisierte Unterstützungsangebote“, bei welchem folglich am meisten Handlungsbedarf besteht. Dieser Bereich mit 9 Aussagen beschreibt Unterstützungsangebote, durch welche Kinder mit ASS so weit wie möglich am schulischen Alltag und dem Unterricht teilnehmen können. Dazu gehören: Kenntnis über Nachteilsausgleich, individuelle Leistungserbringung und Anpassungen im Schulalltag, gezielte Auswahl von Fachpersonal, ausreichende Fördermassnahmen und Unterstützungsangebote, Vorbereitung von Übergängen sowie Einbezug der Bedürfnisse des Kindes. Die Werte der einzelnen Items dieses Bereichs werden noch genauer betrachtet.

Zusammenfassung

Die relativ hohen Werte der Umsetzung in den Kernbereichen lassen auf eine recht gute Zufriedenheit der befragten Fachpersonen mit dem Ist-Zustand schliessen. Sie bewerten die aktuelle Situation der schulischen Förderung durchschnittlich als positiv. Die Kooperation mit den Eltern bezeichnen sie als den am besten umgesetzten Bereich, gefolgt von strukturierten Lernumgebungen und Professionalität der Fachkräfte. Hingegen scheinen die Bereiche Spezifische Lehrplananteile, Individualisierte Unterstützungsangebote, Einbezug der Peerbeziehungen, Umgang mit Verhaltensbesonderheiten und Systematische Förderplanung etwas weniger gut umgesetzt zu sein.

Die Bedeutsamkeit aller Bereiche ist hoch. Die im Rahmenmodell von Eckert und Sempert (2013) postulierten Gelingensbedingungen werden von den Befragten als wichtig bis sehr wichtig eingestuft.

Diese hohen Mittelwerte der Bedeutsamkeit unterstreichen die inhaltliche Bedeutung des Rahmenmodells.

Auch bei der Bedeutsamkeit hat der Bereich Kooperation mit den Eltern den höchsten Wert, gefolgt von Strukturierte Lernumgebungen.

Die eher geringen Differenzen von Umsetzung und Bedeutsamkeit bedeuten, dass Wirklichkeit und Wunsch der schulischen Förderung in der Wahrnehmung der befragten Lehrkräfte recht nah beieinanderliegen. Dies zeigt sich am deutlichsten bei der Zusammenarbeit mit den Eltern, gefolgt vom Bereich der Peerbeziehungen. Der Bereich Individualisierte Unterstützungsangebote weist klar die grösste Differenz und somit am meisten Handlungsbedarf auf.

5.4 Differenz von Umsetzung und Bedeutsamkeit: Ebene Items

Die Ergebnisse auf der Ebene der einzelnen Items zeigen eine viel grössere Spannweite der Werte. Die Differenzen zwischen Umsetzung und Bedeutsamkeit betragen minimal 0,11 bis maximal 1,83. 51 von 60 Items (85%) haben eine Differenz von 0,11 bis 0,78. Dies ist bei einer sechsstufigen Skala eher gering. Entsprechend liegen die einzelnen Werte nahe beieinander. Es gibt keine Differenzwerte von 0,78 bis 1,00. Danach haben 9 Items eine Differenz von 1,00 bis 1,83. Bei diesen 9 Items besteht der grösste Handlungsbedarf.

In den zwei folgenden Tabellen sind die Items mit den kleinsten und grössten Differenzen dargestellt:

5.4.1 Items mit den kleinsten Differenzen

Differenz	M Umsetzung	M Bedeutsamkeit	Item: Nummer und Inhalt	Kernbereich
0,11	5,39	5,50	4: Die Zuständigkeit für die Entwicklung der Förderplanung ist geklärt.	Systematische Förderplanung
0,11	5,22	5,33	45: Das Thema Stärken und Schwächen wird in der Klasse/Gruppe unabhängig vom Thema ASS mit den Kindern besprochen.	Berücksichtigung der Peerbeziehungen
0,17	5,11	5,28	49: Bei Gruppenarbeiten oder Lernpartnerschaften wird gezielt auf die Zusammensetzung der Gruppen geachtet.	Berücksichtigung der Peerbeziehungen
0,22	5,11	5,33	2: Beim Verdacht einer ASS wird eine Abklärung durch Fachpersonen eingeleitet.	Systematische Förderplanung
0,22	4,89	5,11	28: Die Erweiterung kommunikativer Kompetenzen findet nicht nur in der Einzelsituation, sondern auch in der Gruppe statt.	Spezifische Lehrplananteile
0,22	5,50	5,72	41: Den Eltern steht eine zuständige Ansprechperson zur Verfügung.	Kooperation mit den Eltern
0,22	5,11	5,33	46: Kinder, die regelmässig mit dem Kind mit ASS in Kontakt sind, wissen über seine Besonderheiten und Unterstützungsbedürfnisse Bescheid.	Berücksichtigung der Peerbeziehungen
0,23	5,33	5,56	40: Es gibt regelmässig Gespräche der beteiligten Fachpersonen mit den Eltern.	Kooperation mit den Eltern

Tabelle 7: Items mit den kleinsten Differenzwerten

Diese 8 Items mit den **kleinsten Differenzen** kommen **aus 4 Bereichen**:

- 3 Items aus dem Bereich „Berücksichtigung der Peerbeziehungen“,
- je 2 aus den Bereichen „Systematische Förderplanung“ und „Kooperation mit den Eltern“,
- 1 aus dem Bereich „Spezifische Lehrplananteile“.

Zusammenfassung

Es besteht kaum Handlungsbedarf bei den Peerbeziehungen, wenn es in der Klasse um die Thematisierung von Stärken und Schwächen geht, bei der gezielten Zusammensetzung bei Gruppenarbeiten sowie bei Kindern, die regelmässig mit dem Kind mit ASS in Kontakt sind, denn sie wissen über seine Besonderheiten und Unterstützungsbedürfnisse Bescheid.

Ebenso zeigt sich sehr geringer Handlungsbedarf im Bereich der Förderplanung: die Zuständigkeit für die Entwicklung der Förderplanung ist klar und bei Verdacht auf ASS wird eine Abklärung eingeleitet.

Geringer Handlungsbedarf zeigt sich auch in der Zusammenarbeit mit den Eltern: sie haben eine zuständige Ansprechperson und es werden regelmässig Gespräche der Fachpersonen mit den Eltern durchgeführt.

Geringer Handlungsbedarf besteht ebenso bei der Erweiterung kommunikativer Kompetenzen, welche nicht nur in der Einzelsituation, sondern auch in der Gruppe stattfindet.

5.4.2 Items mit den grössten Differenzen

Von besonderem Interesse sind die Items mit den grössten Differenzen, welche in dieser Tabelle aufgelistet sind:

Differenz	M Umsetzung	M Bedeutsamkeit	Item: Nummer und Inhalt	Kernbereich
1,83	3,11	4,94	11: <i>Fachpersonal (Lehrpersonen, Assistenten) wird gezielt mit Blick auf die Besonderheiten des Kindes ausgewählt.</i>	Individualisierte Unterstützungsangebote
1,56	2,78	4,33	3: <i>In unserer Schule wird eine autismusspezifische Förderdiagnostik durchgeführt (z.B. anhand standardisierter Verfahren).</i>	Systematische Förderplanung
1,28	3,67	4,94	34: <i>Es besteht ein Krisenkonzept zur Vermeidung von und zur Reaktion auf gravierende Verhaltensauffälligkeiten (Aggression, Verweigerung, massive Störung).</i>	Umgang mit Verhaltensbesonderheiten
1,28	3,72	5,00	54: <i>Mehrere Fachpersonen an unserer Schule verfügen über ein breites Fachwissen zum Thema ASS.</i>	Professionalität der Fachkräfte
1,22	4,00	5,22	15: <i>Bei der Aufnahme eines Kindes mit ASS wird auf eine gute Passung von den Bedürfnissen des Kindes und den Möglichkeiten der Schule geachtet.</i>	Individualisierte Unterstützungsangebote
1,11	4,22	5,33	53: <i>Im Fachteam der Schule besteht ein Basiswissen über ASS.</i>	Professionalität der Fachkräfte
1,06	3,11	4,17	51: <i>An unserer Schule werden Trainings eingesetzt, mit denen die Peerbeziehungen gezielt gefördert werden.</i>	Berücksichtigung der Peerbeziehungen

1,00	4,44	5,44	20: Es stehen reizreduzierte Arbeitsplätze für das Kind zur Verfügung.	Strukturierte Lernumgebungen
1,00	4,50	5,50	8: Die beteiligten Fachpersonen kennen die Möglichkeiten von Nachteilsausgleich.	Individualisierte Unterstützungsangebote

Tabelle 8: Items mit den grössten Differenzwerten

Auffällig sind die beträchtlichen Abstände der Differenzwerte am Anfang dieser Tabelle. Danach werden die Abstände immer geringer.

Von diesen 9 Items mit den grössten Differenzen zwischen Umsetzung und Bedeutsamkeit gehören

- 3 zum Bereich „Individualisierte Unterstützungsangebote“,

- 2 zum Bereich „Professionalität der Fachkräfte“ und

- je 1 zum Bereich „Systematische Förderplanung“, „Umgang mit Verhaltensbesonderheiten“, „Berücksichtigung der Peerbeziehungen“ und „Strukturierte Lernumgebungen“.

Diese 9 Items werden im nächsten Kapitel einzeln aufgeführt.

Zusammenfassung

9 der 60 Items haben einen Differenzwert von 1,00 und mehr, dies mit einem markanten Abstand von 0,22 zu den anderen Items. Bei diesen Aussagen besteht der grösste Handlungsbedarf.

Von diesen 9 Items gehören 3 zum Bereich Individualisierte Unterstützungsangebote, der auch der Kernbereich mit der grössten Differenz und somit dem grössten Handlungsbedarf ist. Die anderen 6 Items aus diesem Kernbereich haben Differenzwerte im mittleren Sektor.

2 Items mit grossen Differenzwerten kommen aus dem Bereich Professionalität der Fachkräfte und betreffen das Fach- und Basiswissen über ASS.

5.4.3 Analyse der Items mit den grössten Differenzen

Hohe Differenzwerte sind ein Indiz für Handlungsbedarf. Daher werden nachfolgend die Items mit den grössten Differenzen der Reihe nach genauer betrachtet:

- Die mit Abstand grösste **Differenz von 1,83** hat das Item 11 *Fachpersonal wird gezielt mit Blick auf die Besonderheiten des Kindes ausgewählt*. Der geringen Umsetzung von 3,11 steht eine Bedeutsamkeit von 4,94 gegenüber. Diese Aussage wird als recht wichtig angesehen. Es wird jedoch kaum umgesetzt, was damit zusammenhängen kann, dass nicht ausreichend Fachpersonal mit spezifischen Wissen über Autismus-Spektrum-Störungen zur Verfügung steht.
- Die zweitgrösste **Differenz von 1,56** zeigt sich beim Item 3 *In unserer Schule wird eine autismusspezifische Förderdiagnostik durchgeführt*. Es hat den tiefsten Umsetzungswert mit 2,78 und auch einen eher tiefen Bedeutsamkeitswert von 4,33. Diese Werte bedeuten, dass eine autismusspezifische Förderdiagnostik in der schulischen Praxis wenig bis gar nicht durchgeführt, aber auch nicht als wichtig angeschaut wird. Durch die geringe Bedeutsamkeit wird der

grosse Handlungsbedarf relativiert. Daher nenne ich das „Optimierungsbedarf auf tieferem Niveau“. Dennoch sollte das Thema autismusspezifische Förderdiagnostik an den Schulen ein Diskussionspunkt sein.

- Eine **Differenz von 1,28** hat das Item 34 *Es besteht ein Krisenkonzept zur Vermeidung von und zur Reaktion auf gravierende Verhaltensauffälligkeiten (Aggression, Verweigerung, massive Störung)*. Das Vorhandensein eines Krisenkonzepts wird als eher wichtig angesehen (4,94), in der konkreten Arbeitssituation ist es aber wenig umgesetzt (3,67). Ich vermute, dass oftmals kein Konzept für die Prävention und den Umgang mit Krisensituationen vorhanden ist, sondern situativ reagiert wird.

- Die gleiche **Differenz von 1,28** hat das Item 54 *Mehrere Fachpersonen an unserer Schule verfügen über ein breites Fachwissen zum Thema ASS*. Dieser Aspekt ist wichtig (5,00), aber wenig umgesetzt (3,72). Eine differenzierte Betrachtung zeigt hier einen Unterschied zwischen den Praxiserfahrungen der Lehrpersonen aus der Integration und denjenigen der Sonderschule: in der Sonderschule ist die Umsetzung höher, d.h. mehr Fachpersonen verfügen über ein breites Fachwissen. Das wird mit der längeren Erfahrung der Lehrpersonen in der Sonderschule zusammenhängen.
Bei den Angaben am Anfang des Fragebogens bezeichnen alle teilnehmenden Lehrpersonen der Sonderschule ihr Wissen als «erweitertes Wissen» oder «Expertenwissen». Demgegenüber beurteilen mehrere befragte Lehrpersonen der Integration ihr Wissen über ASS als «Grundlagenwissen». Bei den SHP in der Integration muss breites Fachwissen noch weiter aufgebaut werden.

- Eine **Differenz von 1,22** hat das Item 15: *Bei der Aufnahme eines Kindes mit ASS wird auf eine gute Passung von den Bedürfnissen des Kindes und den Möglichkeiten der Schule geachtet*. Dieser Aspekt wird als wichtig beurteilt (5,22), bei einer mässigen Umsetzung (4,00). Wie in Kapitel 3.9.5 beschrieben, sind passende Rahmenbedingungen und bestehende Förderangebote aus Sicht der Eltern wichtige Aspekte bei der Wahl des Schulortes. Es muss aus Sicht der Schule noch besser geachtet werden, ob ihre Möglichkeiten und Rahmenbedingungen zu den Bedürfnissen des Kindes passen, damit eine gute Förderung stattfinden kann.

- Eine **Differenz von 1,11** hat das Item 53: *Im Fachteam der Schule besteht ein Basiswissen über ASS*. Diese Aussage über das Basiswissen ist zwar einiges besser umgesetzt (4,22) und wichtiger (5,33) als die vorher bei Item 54 beschriebene Aussage über das breite Fachwissen. Erstaunlich ist dennoch, dass auch beim Basiswissen über ASS der Handlungsbedarf klar gegeben ist, vor allem, weil dies als ziemlich wichtig angesehen wird. Das kann als ergänzende Bestätigung gesehen werden zur oben gemachte Aussage, dass beim Fachwissen über ASS Handlungsbedarf besteht.
Beim Wissen über ASS scheint ganz generell und auf mehreren Ebenen Handlungsbedarf zu bestehen.

- Das Item 51 *An unserer Schule werden Trainings oder Programme eingesetzt, mit denen die Peerbeziehungen gezielt gefördert werden* hat eine **Differenz von 1,06**, welche sich aus sehr tiefen Werten der Umsetzung (3,11) und der Bedeutsamkeit (4,17) ergibt. Daraus schliesse ich wiederum «Optimierungsbedarf auf tieferem Niveau». Ich vermute, dass Trainings zur Förderung der Peerbeziehungen kaum bekannt und daher auch kaum ein Thema sind.
- Eine **Differenz von 1,00** hat das Item 20 *Es stehen reizreduzierte (lärm- und ablenkungsarme) Arbeitsplätze für das Kind zur Verfügung*. Diese Aussage hat eine hohe Bedeutsamkeit (5,44) und eine mittelmässig gute Umsetzung (4,44). Hier ist Handlungsbedarf angesagt, vor allem auch, weil es als wichtig beurteilt wird. Es geht für Kinder mit ASS um gute Rahmenbedingungen beim Lernen, um eine passende räumliche Lernumgebung.
- Die gleiche **Differenz von 1,00** hat das Item 8 *Die beteiligten Fachpersonen kennen die Möglichkeiten von Nachteilsausgleich*. Auch hier zeigt sich ein hoher Wert der Bedeutsamkeit (5,5) und eine mittelmässig gute Umsetzung (4,5), und bedeutet Handlungsbedarf. Lehrpersonen brauchen konkrete Kenntnisse über Nachteilsausgleich für Kinder mit ASS. Das ist im schulischen Alltag wichtig, um ihnen gerecht zu werden.

Bei den Items mit dem grössten Handlungsbedarf haben 2 sehr tiefe Werte sowohl in der Umsetzung wie auch der Bedeutsamkeit. Sie haben zwar Optimierungsbedarf, sind aber nicht bedeutsam, was ich als „Optimierungsbedarf auf tieferem Niveau“ bezeichne. Der Handlungsbedarf wird bei solchen Items relativiert: sie sind nicht jene, welche prioritär behandelt werden müssen.

Diese Analysen zeigen, dass für den Handlungsbedarf nicht allein die Differenzwerte entscheidend sind, sondern auch die Höhe der Bedeutsamkeit. Aus diesen Überlegungen heraus werden nun noch bei den **Items mit der höchsten Bedeutsamkeit die Differenzen verglichen und analysiert**.

M Bedeutsamkeit	M Umsetzung	Differenz	Item: Nummer und Inhalt	Kernbereich
5,72	4,94	0,78	<i>5: Förderpläne für Kinder mit ASS werden bei uns im Team der an der Förderung beteiligten Fachpersonen besprochen.</i>	Systematische Förderplanung
5,72	5,22	0,50	<i>7: Ausgehend vom Förderplan und den Förderzielen werden Entwicklungen des Kindes mit ASS regelmässig überprüft und dokumentiert.</i>	Systematische Förderplanung
5,72	5,50	0,22	<i>41: Den Eltern steht eine zuständige Ansprechperson zur Verfügung.</i>	Kooperation mit den Eltern

Tabelle 9: Differenzwerte der Items mit der grössten Bedeutsamkeit

Bei den Items, welche am wichtigsten sind, sind die Umsetzungswerte ziemlich verschieden, was unterschiedliche Differenzwerte zur Folge hat. Mit einer Differenz von 0,78 hat das Item 5 *Förderpläne für Kinder mit ASS werden bei uns im Team der an der Förderung beteiligten Fachpersonen besprochen* den klar grössten Optimierungsbedarf. Dieses Ergebnis überrascht vorerst, da für alle Kinder in

der Integration und der Sonderschule Förderpläne erstellt werden. Entscheidend ist der Umgang mit den Förderplänen. Der eher mässige Wert in der Umsetzung kommt bei detaillierter Betrachtung der Umsetzungswerte aus einer erheblichen Streuung der Antworten. Die Realität wird also unterschiedlich erlebt. Das könnte ein Hinweis sein, dass Förderpläne im Team der beteiligten Fachpersonen teils nicht besprochen werden oder dass nur gegenseitig darüber informiert wird. Von Schirmer (2013) wird die Wichtigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit betont, wie im Kapitel 3.9.1 beschrieben ist. Um eine hohe Qualität der Förderung zu erreichen, braucht es eine regelmässige und intensive Zusammenarbeit der an der Förderung beteiligten Fachpersonen.

Dem gegenüber hat das Item 41 *Den Eltern steht eine zuständige Ansprechperson zur Verfügung* bei der gleichen Bedeutsamkeit eine viel geringere Differenz von 0,22. Das überrascht nicht, denn dieses Item hat die beste Umsetzung. Es ist wichtig, dass die Eltern eine zuständige Ansprechperson haben. Das wird in der Realität auch sehr gut umgesetzt.

5.5 Vergleich mit der Studie in der deutschsprachigen Schweiz

Im diesem Kapitel werden Ergebnisse der Umfrage aus dem Kanton Graubünden mit der Studie in der deutschsprachigen Schweiz verglichen. Diese Studie wird im Kapitel 3.11 beschrieben.

Um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen, werden die beiden Studien in der Folge als kantonale Umfrage und nationale Studie bezeichnet.

Der Vergleich zeigt auf der formalen Ebene vorerst, dass die Rahmenbedingungen bei den Studien verschieden sind. Ein grosser Unterschied besteht in der Anzahl der zur Verfügung stehenden Antworten von Fachpersonen. Es sind 18 Antworten zu 136 Antworten, was ungefähr das Verhältnis der Anzahl sonderpädagogischer Lehrpersonen im Kanton Graubünden zur Anzahl sonderpädagogischer Lehrpersonen in der deutschsprachigen Schweiz widerspiegelt. Als weiterer Unterschied muss festgehalten werden, dass die nationale Studie vor 5 Jahren erstellt wurde.

Die folgenden beiden Tabellen zeigen die Werte der Kernbereiche der kantonalen Umfrage im Vergleich zur nationalen Studie (vgl. Eckert & Sempert, 2013):

Ergebnisse aus dem Kanton Graubünden			
Kernbereich	Mittelwert Umsetzung	Mittelwert Bedeutsamkeit	Differenz Mittelwerte
Systematische Förderplanung	4,63	5,27	-0,63
Individualisierte Unterstützungsangebote	4,56	5,40	-0,83
Strukturierte Lernumgebungen	4,92	5,46	-0,53
Spezifische Lehrplananteile	4,52	5,06	-0,54
Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten	4,61	5,19	-0,58
Kooperation mit den Eltern	5,23	5,53	-0,30
Berücksichtigung der Peerbeziehungen	4,59	4,99	-0,40
Professionalität der Fachkräfte	4,72	5,32	-0,60

Tabelle 10: Ergebnisse aller Kernbereiche im Kanton Graubünden

Ergebnisse aus der deutschsprachigen Schweiz			
Kernbereich	Mittelwert Umsetzung	Mittelwert Bedeutsamkeit	Differenz Mittelwerte
Systematische Förderplanung	4,1	5,1	-1,0
Individualisierte Unterstützungsangebote	4,2	5,5	-1,3
Strukturierte Lernumgebungen	4,4	5,5	-1,1
Spezifische Lehrplananteile	4,4	5,5	-1,1
Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten	4,1	5,3	-1,2
Kooperation mit den Eltern	4,6	5,3	-0,7
Berücksichtigung der Peerbeziehungen	4,1	5,3	-1,2
Professionalität der Fachkräfte	4,3	5,4	-1,1

Tabelle 11: Ergebnisse aller Kernbereiche in der deutschsprachigen Schweiz

In den nächsten Kapiteln werden die Werte der beiden Untersuchungen grafisch dargestellt und beschrieben.

5.5.1 Vergleich der Werte der Umsetzung

Abbildung 5: Vergleich Umsetzung GR / CH

Bei der nationalen Studie sind die Werte der Umsetzung durchwegs tiefer als in der kantonalen Umfrage. Das kann mit der Anzahl der Antworten und mit dem Zeitpunkt der Durchführung zusammenhängen, denn 5 Jahre später können einige Aspekte vermehrt umgesetzt sein.

Der höchste Werte der Umsetzung zeigt sich bei beiden Erhebungen im gleichen Kernbereich, nämlich bei der Kooperation mit den Eltern.

Auffallend ist, dass Spezifische Lehrplananteile in Graubünden den tiefsten Wert, in der nationalen Studie aber den zweithöchsten Wert der Umsetzung hat. Daher liegen die beiden Werte sehr nahe beieinander (4,52 zu 4,40) und haben nicht so grosse Unterschiede wie die anderen Kernbereiche. In diesem Bereich Spezifische Lehrplananteile geht es um die Förderung der sozialen und kommunikativen Kompetenzen, die Integration von Spezialinteressen des autistischen Kindes in den Unterricht, das Erlernen von Strategien im Umgang mit Veränderungen sowie den Einbezug von autismusspezifischen Fördermassnahmen in den Lehrplan der Gesamtklasse.

5.5.2 Vergleich der Werte der Bedeutsamkeit

Abbildung 6: Vergleich Bedeutsamkeit GR / CH

Die Werte der Bedeutsamkeit beider Untersuchungen liegen mehr oder weniger auf der gleichen Höhe. Offenbar werden die postulierten Gelingensbedingungen zur schulischen Förderung heute im Kanton Graubünden etwa gleich wichtig eingestuft wie in der deutschsprachigen Schweiz vor 5 Jahren.

Auffallend sind 2 Punkte:

1. Der Bereich Kooperation mit den Eltern hat bei der nationalen Studie nicht den höchsten Wert der Bedeutsamkeit wie in der kantonalen Umfrage, sondern liegt im Mittelfeld der Werte.
2. Spezifische Lehrplananteile gehört bei der nationalen Studie zu jenen Bereichen mit der grössten Bedeutsamkeit. In der kantonalen Umfrage hat dieser Bereich den zweittiefsten Wert. Daher liegen die Bedeutsamkeitswerte am weitesten auseinander (5,50 zu 5,06). Der Bereich Spezifische Lehrplananteile hat also im Vergleich der beiden Umfragen sowohl bei der Umsetzung wie bei der Bedeutsamkeit auffällige Ergebnisse.

5.5.3 Vergleich der Differenzen

In diesem Kapitel werden zuerst die Differenzen der Kernbereiche von beiden Umfragen sowohl grafisch dargestellt und verglichen. Danach erfolgt der Vergleich der grössten Differenzen auf der Ebene der Einzelitems.

Differenzen in der kantonalen Umfrage

Abbildung 7: Differenz Umsetzung - Bedeutsamkeit im Kanton Graubünden

Differenzen in der nationalen Studie

Abbildung 8: Differenz Umsetzung - Bedeutsamkeit in der deutschsprachigen Schweiz

Wie in der kantonalen Umfrage zeigen auch die Ergebnisse der nationalen Studie in allen Kernbereichen ähnlich grossen Optimierungsbedarf, am wenigsten bei der Kooperation mit den Eltern. Als Folge der tieferen Umsetzungswerte und der etwa gleich hohen Bedeutsamkeitswerte sind die Differenzen in der nationalen Studie generell grösser. In allen Bereichen sind sie ungefähr doppelt so gross, ausser in dem Bereich Berücksichtigung der Peerbeziehungen, in welchem die Differenz in der nationalen Studie (1,2) dreimal so gross ist wie im Kanton Graubünden (0,4), wo ein eher geringer Optimierungsbedarf besteht.

Zusammenfassung

Der Vergleich der beiden Umfragen zeigt **geringeren Handlungsbedarf in allen Bereichen im Kanton Graubünden**, da dort die Umsetzung durchwegs höher bewertet wird. Die Relevanz der verschiedenen Bereiche wird bei beiden etwa gleich beurteilt.

Bei beiden Umfragen besteht bei der Kooperation mit den Eltern der geringste Handlungsbedarf und bei den individualisierten Unterstützungsangeboten der grösste Handlungsbedarf.

Um detailliertere Schlüsse betreffend Optimierungsbedarf ziehen zu können, muss die Ebene der Einzelitems betrachtet werden.

Vergleich der Einzelitems mit den grössten Differenzen

Die Autoren der **nationalen Studie** sehen konkreten Handlungsbedarf

- bei der Durchführung von autismspezifischer Förderdiagnostik,
- bei der Förderung der Peerbeziehungen durch Trainings und bei Ansprechpartner für das Kind mit ASS (Paten-System),
- bei der Erweiterung des Basiswissens zu ASS,
- bei der Bereitstellung verbesserter Rahmenbedingungen in Bezug auf Personal, Zeitkontingente und Raum,
- bei konzeptionellen Fragen wie Krisenkonzept und Kooperation unter den beteiligten Fachpersonen (vgl. Eckert & Sempert, 2013, S. 35-38).

Die Ergebnisse der **Umfrage im Kanton Graubünden** zeigen Optimierungsbedarf

- im Bereich „Individualisierte Unterstützungsangebote“ bei den Items: gezielt ausgewähltes Fachpersonal, Passung von den Bedürfnissen des Kindes und den Möglichkeiten der Schule, Kenntnisse über Nachteilsausgleich,
- im Bereich „Professionalität der Fachkräfte“ bei den Items: spezifisches Fachwissen der SHP über ASS, Basiswissen des ganzen Schulteam über ASS,
- im Bereich „Umgang mit Verhaltensbesonderheiten“ beim Item Ausarbeitung von Krisenkonzepten, um gravierende Verhaltensauffälligkeiten vermeiden oder darauf reagieren zu können,
- im Bereich „Strukturierte Lernumgebungen“ beim Item: reizreduzierte Arbeitsplätze sind vorhanden,

- im Bereich „Berücksichtigung der Peerbeziehungen“ beim Item: gezielte Förderung der Peerbeziehungen durch Trainings,
- im Bereich „Systematische Förderplanung“ beim Item: Durchführung von autismspezifischer Förderdiagnostik, Besprechung der Förderpläne im Team der beteiligten Fachpersonen.

Die Gegenüberstellung zeigt gewisse Parallelen beim Handlungsbedarf auf.

Daher werden in der folgenden Tabelle die konkreten Werte der Items mit den grössten Differenzen verglichen. Zuerst werden die 9 Items der kantonalen Umfrage aufgelistet und mit den entsprechenden Werten der Items der nationalen Studie verglichen. Danach folgen die restlichen Items mit grossen Differenzen aus der nationalen Studie, welche mit den Werten aus Graubünden verglichen werden. Da aus der nationalen Studie nur die Werte der Items mit den grössten Differenzen bekannt sind, ergibt das Lücken beim Vergleich.

Nummer und Inhalt der Items	Diff. GR	Diff. CH
<i>11: Lehrpersonal wird, soweit möglich, gezielt mit Blick auf die Besonderheiten des Kindes ausgewählt.</i>	1,83	1,52
<i>3: In der Schule wird eine autismspezifische Förderdiagnostik durchgeführt (z.B. anhand standardisierter Verfahren).</i>	1,56	2,00
<i>34: Es besteht ein Krisenkonzept zur Vermeidung von und zur Reaktion auf gravierende Verhaltensauffälligkeiten (Aggression, Verweigerung, massive Störung).</i>	1,28	1,90
<i>54: Mehrere Fachpersonen an unserer Schule verfügen über ein breites Fachwissen zum Thema ASS.</i>	1,28	-
<i>15: Bei der Aufnahme eines Kindes mit ASS wird auf eine gute Passung von den Bedürfnissen des Kindes und den Möglichkeiten der Schule geachtet.</i>	1,22	-
<i>53: Im Fachteam der Schule besteht ein Basiswissen über ASS.</i>	1,11	1,67
<i>51: An unserer Schule werden Trainings oder Programme eingesetzt, mit denen die Peerbeziehungen gezielt gefördert werden.</i>	1,06	2,04
<i>20: Es stehen reizreduzierte Arbeitsplätze für das Kind zur Verfügung.</i>	1,00	1,95
<i>8: Die beteiligten Fachpersonen kennen die Möglichkeiten von Nachteilsausgleich.</i>	1,00	-
<i>47: Dem Kind mit ASS stehen ausgewählte Kinder als Ansprechpartner zur Verfügung (z.B. Paten-System).</i>	0,56	1,53
<i>13: Ergänzende Unterstützungsangebote (z.B. Assistenzstunden, Schulbegleitung) gibt es in angemessenem Mass.</i>	0,78	1,52
<i>35: Angemessene Rückzugsmöglichkeiten stehen bei Bedarf zur Verfügung.</i>	0,39	1,50

Tabelle 12: Vergleich der grössten Differenzen auf der Ebene der Einzelitems

Diese Werte der Einzelitems müssen betrachtet werden unter dem Aspekt, dass die Differenzen in der nationalen Studie durchschnittlich etwa doppelt so gross sind wie in der kantonalen Umfrage.

Die Werte verdeutlichen, dass Handlungsbedarf bei mehrheitlich gleichen Items besteht. Auffallend ist das Item 11 mit dem grössten Handlungsbedarf in Graubünden: es hat auch absolut den grösseren Differenzwert als in der nationalen Studie.

Zusammenfassung

Bei beiden Umfragen besteht Handlungsbedarf zu einem grossen Teil bei den gleichen Items.

5.6 Antworten zu den offenen Fragen

Die zwei offenen Fragen am Schluss des Fragebogens waren fakultativ. Daher haben nicht alle darauf geantwortet, wohl auch, weil sie am Schluss des Fragebogens standen und sich vermutlich Ermüdung bemerkbar machte. Eingegangen sind Antworten von 10 Personen aus der Integration und von 8 Personen aus der Sonderschule. Auf die offenen Fragen haben auch Lehrpersonen geantwortet, welche sich nicht an der Fragebogenerhebung beteiligt haben. Das führte zu der leicht anderen Anzahl Antworten als bei der Umfrage.

Die Rückmeldungen der Lehrpersonen aus der Integration und der Sonderschule werden in separaten Tabellen dargestellt. Die Inhalte werden zusammengefasst in Themenbereiche. Dazu wird geschrieben, wie oft dieses Thema bei den eingegangenen Antworten erwähnt wird und welcher Kernbereich des Rahmenmodells diesem Inhalt entspricht. Äusserungen mit nur einer Nennung werden zusammengefasst nach der Tabelle aufgeführt.

Die Zusammenstellung aller Antworten ist im Anhang enthalten.

5.6.1 Was läuft aus deiner Sicht gut in der schulischen Förderung?

Antworten der Lehrpersonen aus der Integration

Anzahl Antworten	Inhalt der Antworten	entsprechender Kernbereich
6	Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson: gute Absprachen, Flexibilität, regelmässige Besprechung, Hilfsbereitschaft, funktionierende Zusammenarbeit mit allen beteiligten Fachkräften	Professionalität der Fachkräfte
6	Positive Grundhaltung der SHP, weiterer Lehrpersonen und Schulteams: Offenheit und abgebaute Vorurteile gegenüber der Integration, hohe Motivation und Bereitschaft der Lehrpersonen, Akzeptanz des Kindes so wie es ist, Offenheit für neue Sichtweisen	Professionalität der Fachkräfte
3	Gegenseitiges Lernen der Kinder im Sozialverhalten und in der Kommunikation, Toleranz	Spezifische Lehrplanteile; Peerbeziehungen
2	Förderung: Bemühen um bestmögliche Förderung, fordern und fördern	Systematische Förderplanung
2	Zusammenarbeit mit den Eltern, Einbezug der Eltern	Kooperation mit den Eltern

Tabelle 13: Antworten aus der Integration zur Frage "Was läuft gut?"

Folgende Einzelnennungen gibt es bei dieser Frage: Konstante Beziehung zum ASS Kind, Wechsel der SHP mit Kind in neue Stufe, Wahlmöglichkeit der Eltern zwischen Integration und Sonderschule, Bestehende ASS-Supervisionsgruppe für SHP der Integration, Gute Früherkennung und Frühförderung, Kurse des Kompetenzzentrums.

Antworten der Lehrpersonen aus der Sonderschule

Anzahl Antworten	Inhalt der Antworten	entsprechender Kernbereich
6	Individuelle ressourcenorientierte Förderung , Förderdiagnostik und -planung, differenzierte, angepasste Angebote, unkonventionelle Lösungen	viele Bereiche, ausser Kooperation mit Eltern und Peers
5	Fachwissen der SHP : breites Wissen und lange Erfahrung, fortlaufend Weiterbildung, viel Fachliteratur, grosse Methodenvielfalt, Unterstützung durch Fachberatung	Professionalität der Fachkräfte
4	Austausch und Zusammenarbeit im Team , interdisziplinäre Zusammenarbeit	Professionalität der Fachkräfte
2	Gute Rahmenbedingungen : viel Personal, räumliche Ausweichmöglichkeiten, kleine Klassen	indiv. Unterstützungsangebote, strukturierte Lernumgebung

Tabelle 14: Antworten aus der Sonderschule zur Frage "Was läuft gut?"

Folgende Einzelnennungen gibt es: Gute Zusammenarbeit mit Eltern, positive Grundhaltung gegenüber den Kindern, gleichbleibende Rituale, Lernen im lebenspraktischen Bereich, Peers als Vorbilder.

Die wichtigsten Punkte bei den Antworten aus der Integration und der Sonderschule werden zusammenfassend beschrieben.

Bei den Antworten der **Lehrpersonen aus der Integration** stechen zwei Aspekte hervor, welche am häufigsten erwähnt werden:

1. Die Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson. Dies ist ein zentrales Thema für die Lehrpersonen in der Integration. Bei mehr als der Hälfte der Antworten wird ein gut funktionierendes Tandem von sonderpädagogischen Lehrkräften und Klassenlehrpersonen erwähnt.
2. Die positive Grundhaltung. Stichworte wie „Abbau von Vorurteilen, Offenheit für neue Sichtweisen, Offenheit der Schule für Integration“ lassen auf positive Veränderungen in der Grundhaltung anderer Lehrpersonen in den Regelschulen schliessen.

Gut erlebt wird auch das gegenseitige Lernen im Sozialverhalten und der Kommunikation unter den Kindern der Regelklassen. Zum Thema Förderung gibt es zwei Aussagen, die jedoch nur allgemein gefasst sind.

Bei den Antworten der **Lehrpersonen aus der Sonderschule** stechen 3 Aspekte hervor:

1. Die ressourcenorientierte, individuelle Förderung der Kinder wird sehr hervorgehoben und positiv vermerkt.
2. Sehr oft erwähnt wird das Fachwissen und die breite Erfahrung der Mitarbeitenden, Methodenvielfalt, stete Weiterbildung und Fachberatung.
3. Gut erlebt wird auch der Austausch und die Zusammenarbeit im Team und interdisziplinär.

Als weiterer positiver Punkt werden gute Rahmenbedingungen genannt, was bei der Integration von niemandem erwähnt wird.

Von **Lehrpersonen beider Schulformen** wird die Zusammenarbeit positiv erlebt. In der Integration geht es in erster Linie um die positive Zusammenarbeit der SHP mit der Klassenlehrperson. In der Sonderschule ist es der regelmässige Austausch und die gute Zusammenarbeit im Team.

Zusammenfassung

Die Antworten zeigen, dass vieles gut läuft. Die Antworten der Lehrpersonen aus der Integration und derjenigen aus der Sonderschule differieren jedoch. Als Folge der verschiedenen schulischen Settings sind die Alltagssituationen und Erfahrungen der Heilpädagoginnen unterschiedlich.

In der Integration wird bei mehr als der Hälfte der Antworten ein gut funktionierendes Tandem von sonderpädagogischen Lehrkräften und Klassenlehrpersonen erwähnt. Das scheint ein zentrales Thema für die SHP in der Integration zu sein. Im Weiteren zeigt sich eine veränderte positive Grundhaltung und mehr Offenheit von anderen Lehrpersonen in den Regelschulen.

Von den Lehrpersonen der Sonderschulen wird die ressourcenorientierte, individuelle Förderung der Kinder sehr hervorgehoben und positiv vermerkt, ebenso wie das breite Fachwissen und die Erfahrung der Mitarbeitenden. Auch der Austausch im Team und die interdisziplinäre Zusammenarbeit werden gut erlebt. Als weiterer positiver Punkt werden gute Rahmenbedingungen genannt, was bei der Integration von niemandem erwähnt wird.

5.6.2 Wo siehst du aktuell Handlungsbedarf?

Antworten der Lehrpersonen aus der Integration

Anzahl Antworten	Inhalt der Antworten	entsprechender Kernbereich
3	Autismus-Fachberatung für SHP , Fachperson mit spezifischem Wissen zu ASS vom Kompetenzzentrum als Bezugsperson, verstärkte Unterstützung und mehr Wissen für SHP zu ASS	Professionalität der Fachkräfte
3	Mehr Fachwissen, Information und Verständnis für ASS und für Integration allgemein an den Schulen , fachliche Begleitung und Unterstützung für Klassenlehrpersonen	Professionalität der Fachkräfte Rahmenbedingungen für Integration
3	Mehr Austausch der Erfahrungen unter den beteiligten Fachpersonen , aus der Praxis für die Praxis	Professionalität der Fachkräfte
2	Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Therapeuten, Schulpsychologischem Dienst und Eltern, klare Aufteilung der Aufgaben unter allen Beteiligten	Professionalität der Fachkräfte
2	Gleichberechtigter Einbezug der Eltern, mehr Information über Entlastungsmöglichkeiten für Familien, verstärkte Unterstützung für Eltern	Kooperation mit den Eltern
1	SHP, die neu mit Kindern mit ASS arbeiten, brauchen Einführung in diese Aufgabe und Informationen über spezifische Besonderheiten	Professionalität der Fachkräfte, indiv. Unterstützungsangebote
1	Grösserer Einbezug der Klasse/Gruppe in das Training der sozialen Fähigkeiten	Spezifische Lehrplanteile
1	Sozial Kompetenz (SoKo) -Training mit kleinen Gruppen von ASS Kindern aus der Integration	Spezifische Lehrplanteile

1	Zusammenarbeit: KLP übergeben Verantwortung für die Förderung ganz der SHP (nehmen Mitverantwortung nicht wahr)	Professionalität der Fachkräfte
1	Immer ausreichende Anzahl Stunden mit SHP oder Assistenz für das Kind mit ASS	Individualisierte Unterstützungsangebote
1	Auf der Oberstufe: Wechsel von Fach, Raum und Lehrperson nach jeder Lektion gibt grosse Unruhe	Strukturierte Lernumgebungen, Rahmenbedingungen für Integration
1	Ruhigerer Schulalltag, weniger Projekte für ASS Kinder	Rahmenbedingungen für Integration

Tabelle 15: Antworten aus der Integration zur Frage "Wo siehst du Handlungsbedarf?"

Antworten der Lehrpersonen aus der Sonderschule

Anzahl Antworten	Inhalt der Antworten	entsprechender Kernbereich
2	Regelmässige Fachberatung/Supervision durch ASS Spezialistinnen , u.a. auch in Bezug auf Berufswahl und berufliche Anschlusslösungen	Professionalität der Fachkräfte
1	Im personellen Bereich ausreichend Assistenz , jedes Kind sollte Assistenz haben	Individualisierte Unterstützungsangebote
1	Zeitfenster für Austausch und Absprache fix einplanen in Arbeitsalltag	Professionalität der Fachkräfte
1	Vernetzung von fachlichen Ressourcen aus verschiedenen Bereichen, v.a. in Krisensituationen	Umgang mit Verhaltensbesonderheiten, Professionalität der Fachkräfte
1	Coaching von Teams für den Schüler mit ASS. Langjährige Begleitung für Personen mit ASS neben den Eltern als möglichen neuen Ansatz?	Professionalität der Fachkräfte
1	Räumlichkeiten	Strukturierte Lernumgebungen
3	Kein Handlungsbedarf; hohes Niveau und gute Teams sind vorhanden	

Tabelle 16: Antworten aus der Sonderschule zur Frage "Wo siehst du Handlungsbedarf?"

Die wichtigsten Punkte bei den Antworten aus der Integration und der Sonderschule werden zusammenfassend beschrieben.

Gefragt ist in der **Integration** Fachberatung, mehr Wissen der SHP über ASS, verstärkte Unterstützung bei Fragen zu ASS, Austausch unter Fachpersonen sowie Fachpersonen des Kompetenzzentrums als Bezugsperson. Ebenso wird mehrmals eine Verbesserung des Basiswissens zu ASS an den Schulen vorgeschlagen.

In den **Sonderschulen** ist vorerst auffallend, dass 3 der 8 Personen angeben, aus ihrer Sicht bestehe kein Handlungsbedarf, da es gut bis sehr gut laufe, vieles auf hohem Niveau sei und kompetente Fachteams an der Arbeit seien. Das ist gut erklärbar aus den Antworten zur ersten Frage, in denen

das breite Wissen, die lange Erfahrung, stete Weiterbildung und viel Fachliteratur, die grosse Methodenvielfalt sowie Unterstützung durch Fachberatung erwähnt werden. Die Berufserfahrung mit autistischen Kindern ist bei den Lehrpersonen in der Sonderschule im Durchschnitt doppelt so lange wie bei den Fachpersonen in der Integration.

Dennoch sehen Lehrpersonen aus der Sonderschule ebenfalls Handlungsbedarf im Bereich der Professionalität der Fachkräfte. Gewünscht wird Fachberatung durch ASS–Spezialisten sowie Supervision für das Team.

Gewisse Aspekte werden bei beiden Fragen als Antworten genannt. Das heisst, dass ein Thema einerseits von Lehrpersonen positiv erlebt wird, andererseits beim gleichen Thema Handlungsbedarf besteht. Dies zeigt, wie unterschiedlich die Arbeitssituationen sind und von den Lehrpersonen erlebt werden.

Beispiele dazu sind:

- in der Sonderschule: Rahmenbedingungen wie Räume und ausreichend Assistenz
- in der Sonderschule: Unterstützung durch Fachberatung
- in der Integration: die Zusammenarbeit und der Einbezug der Eltern
- in der Integration: das Verständnis für ASS und Integration

Zusammenfassung

Auffallend ist, dass der Handlungsbedarf in der Sonderschule generell als weniger gross gesehen wird als in der Integration.

Die Antworten zur Frage „Wo siehst du aktuell Handlungsbedarf?“ sind breit gestreut. Dennoch zeigt sich eine klare Tendenz: Die Lehrpersonen sehen aktuell am meisten Handlungsbedarf bei verschiedenen Aspekten im Bereich der Professionalität der Fachkräfte. Am häufigsten erwähnt wird sowohl von Lehrpersonen aus der Integration wie der Sonderschule der **Bedarf an Fachberatung zu ASS**.

6 Evaluation

6.1 Beantwortung der Fragestellung

Ziel dieser Arbeit ist es, durch das Bearbeiten der Literatur und die Durchführung der Fragebogenerhebung die beiden zentralen Fragestellungen beantworten zu können:

- 1. Wie sind Qualitätsmerkmale der schulischen Förderung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Praxis der sonderpädagogischen Arbeit im Kanton Graubünden (Integration und Sonderschulen) umgesetzt?**
- 2. In welchen Bereichen der schulischen Förderung besteht Optimierungs- oder Handlungsbedarf?**

Die Qualitätsmerkmale der schulischen Förderung werden in der Fachliteratur als Gelingensbedingungen postuliert. Eckert und Sempert (2013) beschreiben 60 Items, welche in 8 Kernbereichen zusammengefasst sind. Die Fragebogenerhebung zu diesen Qualitätsmerkmalen generierte vielfältige Daten, deren Auswertung Antworten auf meine beiden Fragestellungen ergeben.

Beantwortung der Fragestellung 1

Generell kann gesagt werden, dass die Qualitätsmerkmale der schulischen Förderung von Kindern mit ASS in Graubünden mehrheitlich gut bis sehr gut umgesetzt sind.

Die relativ hohen Werte der Umsetzung lassen auf eine recht hohe Zufriedenheit der befragten Fachpersonen mit dem Ist-Zustand schliessen.

Die meisten Kernbereiche zeigen ziemlich ähnliche Werte in der Umsetzung, wobei die Zusammenarbeit mit den Eltern positiv hervorsteicht. Die Lehrpersonen erleben die Kooperation mit den Eltern als sehr positiv. Das ist erfreulich, denn eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern unterstützt die schulische Förderung der Kinder mit ASS, wie in Kapitel 3.9.6 dargelegt wird.

Am zweitbesten gelingt die Umsetzung im Bereich der strukturierten Lernumgebungen. Auch dies ist positiv zu werten, denn strukturierte Lernangebote und Lernumgebungen sind entscheidend in der Arbeit mit autistischen Kindern, wie dies Schirmer (2013) in den Grundsätzen der pädagogischen Arbeit darlegt. Da Kinder mit ASS eine andere Wahrnehmung und Informationsverarbeitung haben und die Welt daher oft als chaotisch erleben, brauchen sie zum Lernen viel Struktur und Ordnung. Sonderpädagogische Lehrkräfte sorgen für einen strukturierten, überschaubaren Unterricht und stellen strukturierte Lernangebote bereit, die einen Bezug zur Lebenswirklichkeit des Kindes haben.

Die Bereiche Professionalität der Fachpersonen, Systematische Förderplanung, Umgang mit Verhaltensbesonderheiten, Berücksichtigung der Peerbeziehungen, Individualisierte Unterstützungsangebote und Spezifische Lehrplananteile sind hingegen etwas weniger, aber immer noch gut umgesetzt. Bei diesen sind ähnliche Umsetzungswerte festzustellen.

Auf der Ebene der einzelnen Qualitätsmerkmale zeigt sich der Ist-Zustand bei folgenden Aussagen besonders positiv:

- Im Bereich Zusammenarbeit mit den Eltern:
 - Eltern haben zuständige Ansprechpersonen,
 - es finden regelmässig Gespräche der Eltern mit allen Fachpersonen statt,
 - zwischen Lehrpersonen und Eltern gibt es gegenseitigen Austausch von Wissen über das Kind,
 - Eltern werden gleichberechtigt einbezogen in Entscheidungen, welche das Kind betreffen.
- Im Bereich Systematische Förderplanung:
 - Die Zuständigkeit für die Entwicklung der Förderplanung ist geklärt,
 - ausgehend vom Förderplan und den Förderzielen wird die Entwicklung des Kindes regelmässig überprüft und dokumentiert.
- Im Bereich Strukturierte Lernumgebungen:
 - Tagesstrukturen und andere zeitliche Abläufe werden visualisiert.
- Im Bereich Individualisierte Unterstützungsangebote:
 - Klassen- oder Schulregeln werden bei Bedarf für das Kind angepasst.

Am wenigsten gut ist der Ist-Zustand bei folgenden Aussagen:

- Im Bereich Systematische Förderplanung: In unserer Schule wird eine autismusspezifische Förderdiagnostik durchgeführt.
- Im Bereich Berücksichtigung der Peerbeziehungen: An unserer Schule werden Trainings eingesetzt, mit denen die Peerbeziehungen gezielt gefördert werden.
- Im Bereich Individualisierte Unterstützungsangebote: Fachpersonal wird gezielt mit Blick auf die Besonderheiten des Kindes ausgewählt.
- Im Bereich Spezifische Lehrplananteile: Anteile aus den autismusspezifischen Fördermassnahmen werden in den Lehrplan der Klasse integriert.

Die persönlichen Erfahrungen der Lehrpersonen sind jedoch recht unterschiedlich: es gibt ebenso viele Qualitätsmerkmale, bei denen die Lehrpersonen in ihrem Arbeitsfeld ähnliche Erfahrungen machen wie solche, bei denen sie ganz unterschiedliche Erfahrungen machen.

Beantwortung der Fragestellung 2

Die Ergebnisse der Fragebogenerhebung zeigen, dass Wirklichkeit und Wunsch der schulischen Förderung von Kindern mit ASS in der Wahrnehmung der befragten Lehrkräfte bei vielen Aussagen recht nah beieinander liegen. Dies zeigt sich am deutlichsten beim Bereich Kooperation mit den Eltern, bei dem der geringste Optimierungsbedarf festzustellen ist. Demgegenüber besteht beim Bereich Individualisierte Unterstützungsangebote am meisten Optimierungsbedarf. Dieser Bereich mit 9 Aussagen

beschreibt Unterstützungsangebote, durch welche Kinder mit ASS so weit wie möglich am schulischen Alltag und dem Unterricht teilnehmen können. Dazu gehören: individuelle Leistungserbringung, individuelle Anpassungen im Schulalltag, gezielte Auswahl von Fachpersonal, Nachteilsausgleich, ausreichend spezifische Fördermassnahmen und Unterstützungsangebote, Vorbereitung von Übergängen und Einbezug der Bedürfnisse des Kindes.

Um detaillierte Angaben zum Handlungsbedarf machen zu können, ist der Blick auf die Ebene der einzelnen Qualitätsmerkmale zu richten. Bei der Analyse der Ergebnisse hat sich bei den folgenden 10 Items der grösste Handlungsbedarf herauskristallisiert:

- Fachpersonal wird soweit möglich gezielt mit Blick auf die Besonderheiten des Kindes ausgewählt. Es braucht Lehrpersonen mit ausreichend Fachwissen über ASS sowie differenzierten Kenntnissen und Informationen über die spezifischen Besonderheiten eines Kindes.
- Mehrere Fachpersonen an der Schule verfügen über ein breites Fachwissen zum Thema ASS.
- Im Schulteam besteht ein Basiswissen über die Förderung von Kindern mit ASS.
- Bei der Aufnahme eines Kindes mit ASS wird darauf geachtet, dass die Bedürfnisse des Kindes und die Möglichkeiten der Schule zusammenpassen.
- Es besteht ein individuell angepasstes Krisenkonzept zur Vermeidung von und zur Reaktion auf gravierende Verhaltensauffälligkeiten (Aggression, Verweigerung, massive Störung).
- Es stehen reizreduzierte Arbeitsplätze für das Kind mit ASS zur Verfügung.
- Die beteiligten Lehrpersonen kennen die Einsatzmöglichkeiten von Nachteilsausgleich.
- Bei zwei Items zeigt sich „Optimierungsbedarf auf niedrigerem Niveau“, da sie als nicht so wichtig betrachtet werden:
 - An der Schule wird eine autismusspezifische Förderdiagnostik durchgeführt, anhand von standardisierten Verfahren.
 - An der Schule gibt es Trainings, mit denen die Peerbeziehungen gezielt gefördert werden.

Die persönlichen Antworten der Lehrpersonen zu den offenen Fragen ergeben, dass aktuell **am meisten Handlungsbedarf im Bereich der Professionalität der Fachkräfte besteht**. Am häufigsten erwähnt wird sowohl von Lehrpersonen aus der Integration wie der Sonderschule der **Bedarf an Fachberatung zu ASS**. Der Handlungsbedarf an den Sonderschulen wird generell als geringer eingestuft.

Gewünscht wird in der Sonderschule

- Fachberatung und Supervision für das Team durch ASS-Spezialisten.

Gefragt ist in der Integration

- mehr Fachwissen der SHP über ASS,
- verstärkte Unterstützung bei Fragen zu ASS,
- Fachpersonen des Kompetenzzentrums als Bezugspersonen,
- mehr Austausch unter Fachpersonen,
- eine Verbesserung des Basiswissens zu ASS an den Schulen.

6.2 Zusammenfassung der Ergebnisse der Umfrage

Die tiefgreifenden Entwicklungsstörungen von Kindern mit ASS äussern sich in qualitativen Auffälligkeiten der Kommunikation und sozialen Interaktion sowie in eingeschränkten, stereotypen und repetitiven Verhaltensweisen, Interessen oder Aktivitäten. Daher besteht bei ihnen spezifischer Förderbedarf in diesen drei Bereichen, wie Schirmer (2013) darlegt. Da Kinder mit ASS eine sehr heterogene Gruppe darstellen, kann im Einzelfall der Förderbedarf erheblich variieren. Die Besonderheiten der autistischen Wahrnehmung, Informationsverarbeitung und Denkweise, wie sie von Häussler (2012) beschrieben werden, führen zu Erschwernissen beim Lernen. Das hat Konsequenzen für die pädagogische Arbeit.

Das Rahmenmodell von Eckert und Sempert (2012) besagt, dass es für eine gute und adäquate schulische Förderung autismusspezifische Unterstützung, Förderplanung und Lernangebote, kompetente Fachpersonen sowie gute Rahmenbedingungen auf verschiedenen Ebenen braucht. Die für die Förderung relevanten Aspekte sind im Rahmenmodell als Gelingensbedingungen beschrieben. Sie bilden die inhaltliche Grundlage meiner Untersuchung der aktuellen Situation der schulischen Förderung von Kindern mit ASS im Kanton Graubünden. Die Umfrage bei den sonderpädagogischen Lehrpersonen brachte eine geringere Anzahl ausgefüllter Fragebogen als erwartet, jedoch ausreichend viele, um klare Aussagen machen zu können. Die Fragebogenerhebung ergibt Zahlenwerte und Ranglisten. Dabei fällt auf, dass bei dieser Anzahl Probanden einzelne Bewertungen den Gesamtwert erheblich beeinflussen können. Für eine repräsentative Umfrage hätte es eine weit grössere Menge an teilnehmenden Lehrpersonen gebraucht. Dies ist in Anbetracht der Anzahl sonderpädagogischer Lehrpersonen für Kinder mit ASS im Kanton Graubünden aber nicht realistisch.

Der Fragebogen mit den Items deckt alle Bereiche der schulischen Förderung ab. Die Antworten zu den offenen Fragen sind Ergänzungen aus der persönlichen Sicht der Lehrpersonen.

Umsetzung.

Die Ergebnisse der Fragebogenerhebung sind bei der Beantwortung der Fragestellung 1 ausführlich dargelegt. Als Ergänzung kann noch Folgendes gesagt werden:

- Der Vergleich mit der Studie in der deutschsprachigen Schweiz zeigt, dass im Kanton Graubünden die Umsetzung generell höher bewertet wird.
- Die persönlichen Antworten der Lehrpersonen ergeben, dass vieles in der schulischen Arbeit mit autistischen Kindern gut läuft. Dabei zeigen sich etwas andere Aspekte als bei der Fragebogenerhebung mit den 60 Items.
- Ein zentrales Thema für die Lehrpersonen in der Integration ist die Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson, welche bei der Mehrheit positiv ist und als gut funktionierendes Tandem erlebt wird. Im Weiteren wird eine veränderte positive Grundhaltung der Schulteams in der Integration erwähnt.
- Von den Lehrpersonen aus der Sonderschule wird die ressourcenorientierte, individuelle Förderung der Kinder sehr hervorgehoben und positiv vermerkt. Ebenso gut erlebt wird das breite

Fachwissen und die Erfahrung der Mitarbeitenden, Methodenvielfalt in der Arbeit, stete Weiterbildung, Fachberatung sowie wie der Austausch und die Zusammenarbeit im Team und mit andern Fachpersonen. Als weiterer positiver Punkt werden gute Rahmenbedingungen genannt, was von den Lehrpersonen in der Integration nicht erwähnt wird.

- Das alles lässt auf eine gute Qualität der schulischen Förderung der Kinder mit ASS schliessen.

Bedeutsamkeit

Bei der Umfrage ist die Bedeutsamkeit der allermeisten Items hoch bis sehr hoch. Die befragten Lehrpersonen sind sich einig, dass alle Aspekte in der Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig bis sehr wichtig sind. Auch die grosse Bedeutung von strukturierten Lernumgebungen ist bei den teilnehmenden Lehrpersonen unbestritten, denn alle Items aus diesen beiden Bereichen werden als wichtig bis sehr wichtig erachtet. Auch 2 Aspekte aus der systematischen Förderplanung werden als sehr wichtig eingestuft.

4 Items haben mit Abstand eine verhältnismässig geringe Bedeutung. 2 von diesen 4 Items kommen aus dem Bereich der Peerbeziehungen und betreffen die gezielte Förderung der Peerbeziehungen durch Trainings sowie die Tatsache, dass ausgewählte Kinder als Ansprechpartner dem Kind mit ASS zur Verfügung stehen. Als verhältnismässig wenig wichtig erachtet wird zudem die Integration von autissmuspezifischen Fördermassnahmen in den Lehrplan der Klasse und die Durchführung einer autissmuspezifischen Förderdiagnostik an den Schulen.

Auffällig ist, dass diese 4 Items mit der geringsten Bedeutsamkeit auch bei der Umsetzung unter denjenigen mit den tiefsten Werten sind. Sie scheinen in der Praxis dieser Sonderpädagogen keine entscheidende Rolle zu spielen.

Handlungsbedarf

Die Ergebnisse sind bei der Beantwortung der Fragestellung 2 detailliert dargelegt.

Als Ergänzung kann noch Folgendes gesagt werden:

- Um Verbesserungen bei der schulischen Förderung zu erzielen, ist der Fokus auf die Items mit dem grössten Optimierungsbedarf zu richten. Diesen Items soll verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt werden, damit sie verbessert und optimiert werden können.
- Neben der Kooperation mit den Eltern ist die Zusammenarbeit der beteiligten Lehrpersonen ein wichtiges Thema. Für die schulische Förderung von Kindern mit ASS ist eine gute Kooperation der Lehrkräfte auf der fachlichen und persönlichen Ebene ein zentrales Kriterium. Kooperation ist Teil der Professionalität der Fachkräfte. Wie die persönlichen Antworten zu den offenen Fragen zeigen, erlebt die Mehrheit der befragten Lehrpersonen die Zusammenarbeit positiv. In der Integration betrifft dies in erster Linie die Zusammenarbeit der SHP mit der Klassenlehrperson, in der Sonderschule die Zusammenarbeit im Fachteam. Wenig Wissen über ASS, gekoppelt mit geringer Erfahrung in der Arbeit mit autistischen Kindern kann zu Verunsicherung führen und die fachliche Zusammenarbeit erschweren. Gutes Grundlagenwissen ist

eine wichtige Voraussetzung für diese Aufgabe und sollte bei allen an der Förderung beteiligten Lehrpersonen vorhanden sein. Daneben braucht es an den Schulen Fachpersonen mit spezifischem Fachwissen zu ASS.

Da ASS eine komplexe, teils schwer verständliche Störung darstellt, ist die schulische Förderung eine anspruchsvolle Aufgabe für Lehrpersonen. Wichtig für den pädagogischen Erfolg ist, neben anderen Faktoren, eine hohe Kompetenz der sonderpädagogischen Lehrkräfte. Um dies aufzubauen, braucht es 3 Stufen: 1. Wollen 2. Wissen 3. Können.

- 1. Wollen: Dazu gehören Motivation, Einstellungen und Haltungen. Lehrpersonen müssen die Bereitschaft haben, die Welt aus der Sicht der betroffenen Kinder wahrzunehmen. Sie brauchen Interesse an der Andersartigkeit des Kindes mit ASS.
- 2. Wissen: Dazu gehören Inhalte und Kenntnisse. Lehrpersonen brauchen Wissen über ASS und deren spezifische Wahrnehmung, Denkweise und Informationsverarbeitung, über Besonderheiten des Kindes, über Förderdiagnostik und Förderplanung.
- 3. Können: Dazu gehören Fähigkeiten und Fertigkeiten. Lehrpersonen brauchen Methodenvielfalt, Austausch, Supervision, Fachberatung zu ASS und fachliche Begleitung bei autisspezifischen Problemen und Fragen.

Aufgrund der Ergebnisse der Umfrage muss gesagt werden, dass beim Wissen und Können der Heilpädagoginnen Handlungsbedarf besteht.

Um breites Fachwissen aufbauen zu können, braucht es stete Weiterbildung, Fachberatung, Austausch und Supervision für die Heilpädagoginnen. Dies wird von den befragten Lehrpersonen in den Antworten zu den offenen Fragen auch klar gewünscht.

Konsequenzen

Aus dem festgestellten Handlungsbedarf in diversen Punkten ergeben sich Konsequenzen für die schulische Förderung von Kindern mit ASS:

- In den Sonderschulen und der Integration braucht es regelmässige Fachberatung durch ASS Spezialisten.
- Es braucht Supervisionsmöglichkeiten für Lehrpersonen der Sonderschule und der Integration.
- Sonderpädagogische Lehrpersonen brauchen umfassende Informationen über das betreffende Kind: Diagnose, erfolgte Abklärungen und Berichte, festgestellter Förderbedarf, bisher erfolgte Förderung, Verhaltensbesonderheiten, mögliche Probleme im Schulalltag, Elternzusammenarbeit, usw.
- Lehrpersonen in der Integration brauchen mehr Fachwissen zu ASS.
- Um mehr fachspezifisches Wissen aufbauen zu können, braucht es (interne oder externe) Weiterbildung durch ASS-Spezialisten, Informationen über vorhandene Angebote und Anlaufstellen sowie Bereitschaft zu steter Weiterbildung.

- Eine hilfreiche Unterstützung für die SHP in der Integration wären ASS-Fachleute des Kompetenzzentrums als Bezugspersonen für autismusspezifische Anliegen und Fragen. Dies wäre wichtig zu Beginn dieser Tätigkeit als auch später im Arbeitsalltag.
- An den Schulen, in denen Integration stattfindet, braucht es mehr Basiswissen zu ASS. Gefragt ist mehr Information zu ASS und Integration, um an den Schulen das Verständnis dafür zu fördern. Sonderpädagogische Lehrpersonen mit Erfahrung im Unterrichten von Kindern mit ASS könnten das Schulhausteam informieren.
- Die Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson ist ein zentrales Thema für die SHP in der Integration. Damit Integration von Kindern mit ASS gelingen kann, soll eine konstruktive, wertschätzende Zusammenarbeit gefördert und unterstützt werden.
- Die Kompetenzzentren sorgen für Verbesserungen von Massnahmen und Rahmenbedingungen an den Schulen. Insbesondere betrifft dies: das Vorhandensein von reizarmen Arbeitsplätzen für Kinder mit ASS und von Krisenkonzepten bei gravierenden Verhaltensauffälligkeiten sowie Kenntnis der Lehrpersonen über Nachteilsausgleich.
- Bei der Aufnahme eines Kindes mit ASS sollte vermehrt darauf geachtet werden, dass die Bedürfnisse des Kindes und die Möglichkeiten der Schule zusammenpassen.

Es muss festgehalten werden, dass sowohl die Kompetenzzentren wie auch die einzelnen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bei der Umsetzung dieser Punkte gefragt und gefordert sind. Nicht alle Punkte sind in jedem schulischen Kontext gleich relevant.

6.3 Untersuchungskritik

Das Vorgehen mit dem Verschicken der Fragebogen und Erhalten der Antworten stellte sich als relativ aufwändig heraus. Die Verteilung der online Fragebogen mit Begleitschreiben erfolgte teils über mich und teilweise über die Kompetenzzentren, da diese aus Datenschutzgründen ein unterschiedliches Vorgehen bei Umfragen haben. Zudem wurde die Umfrage zuerst nur an jene SHP geschickt, welche im laufenden Schuljahr mit autistischen Kindern arbeiteten. Dann stellte sich heraus, dass einige SHP in diesem Schuljahr kein Kind mit ASS unterrichteten, aber 1-2 Jahr zuvor. Diese Personen kommen grundsätzlich auch in Frage als Teilnehmende für die Umfrage. So wurde der Personenkreis der Probanden etwas erweitert. Es wäre besser gewesen, von Beginn an alle SHP anzuschreiben, welche mit autistischen Kindern in den vergangenen 2 Jahren gearbeitet hatten.

Das Vorgehen beim Verschicken der Fragebogen hätte vereinfacht und einheitlich erfolgen müssen.

Die 18 eingegangenen Antworten sind eine eher geringe Anzahl für eine Fragebogenuntersuchung. Sie repräsentieren ca. einen Drittel der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, welche im Kanton Graubünden mit autistischen Kindern arbeiten. Nach dem ersten Verschicken erhielt ich wenige Antworten. Obschon dann ein Erinnerungsschreiben verschickt wurde, brauchte es vor allem noch das persönliche Nachfragen bei einigen SHP, um die Anzahl der Antworten zu erhöhen. Ich hatte eine hö-

here Rücklaufquote an Antworten erwartet, denn ich ging davon aus, dass die angeschriebenen Lehrpersonen sich vom Thema angesprochen fühlen und daher bereit sind zur Teilnahme und Mitarbeit. Dies war schwieriger als erwartet.

Es mögen mehrere Gründe mitgespielt haben, dass die Beteiligung der angeschriebenen Lehrpersonen an der Umfrage zunächst sehr gering war:

1. Der Zeitpunkt für das Verschicken der Umfrage 2 Wochen vor den Sommerferien war nicht ideal, doch während des Schuljahres ist es nicht besser. Den idealen Zeitpunkt für eine Umfrage gibt es nicht. Die angeschriebenen Personen hatten für die Beantwortung 3 Wochen Zeit. Nach dem Verschicken eines Erinnerungsschreibens hatten sie weitere 3 Wochen Zeit.
2. Der Fragebogen war relativ umfangreich und benötigte daher ziemlich viel Zeit. Er musste komplett ausgefüllt werden, damit er abgeschickt werden konnte.
3. Zwei der angeschriebenen, langjährigen und erfahrenen SHP antworteten, dass sie die Fragen zu kompliziert, spitzfindig oder anspruchsvoll fanden und daher den Fragebogen nicht ausfüllen würden.
4. Durch vielfältige Aufgaben im Schulalltag scheint die Belastung erheblich zu sein, wodurch kaum mehr grundsätzliche Bereitschaft und Energie für „Extraaufgaben“ wie eine Umfrage vorhanden ist.
5. Der unmittelbare Nutzen für die angeschriebenen Lehrpersonen könnte nicht oder zu wenig klar gewesen sein, obschon im Begleitschreiben das Ziel erwähnt wurde: «Mit der Umfrage soll aufgezeigt werden, in welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht oder wo es Optimierungsmöglichkeiten gibt. Diese Ergebnisse sollen dann den Kompetenzzentren und somit uns SHP für die weitere Arbeit in der schulischen Förderung der Kinder mit ASS dienen».
6. Es scheint eine gewisse Sättigung zu bestehen, was Umfragen angeht.
7. Das Kompetenzzentrum Giuvaulta in Rothenbrunnen ist auch zuständig für den italienischen Teil des Kantons Graubünden. Daher stellte sich als Problem heraus, dass für 3 SHP mit italienischer Muttersprache der Fragebogen sprachlich zu schwierig war.

Mir war bewusst, dass der Fragebogen umfangreich und eher anspruchsvoll in den Formulierungen war. Ich wählte jedoch die gleiche Anzahl und Formulierung der Items wie die nationale Studie der HfH, um danach Vergleiche erstellen zu können. Dennoch hätten die Formulierungen etwas vereinfacht werden können, um die Verständlichkeit zu erhöhen. Die Aussagen waren teils nicht eindeutig formuliert, sodass sie von den teilnehmenden Personen unterschiedlich verstanden werden konnten. Wie in Kapitel 5.2.5 beschrieben, gab es Auffälligkeiten bei der Streuung der Antworten. Das könnte ein Hinweis sein auf ein unterschiedliches Verständnis der Aussage. In diesem Fall gäbe es eine gewisse Verzerrung des Resultats.

Heilpädagoginnen aus der Praxis scheinen zum Teil Mühe mit Fachausdrücken und Begrifflichkeiten wie auch Distanz zu fachspezifischen Texten und theoretischen Grundlagen zu haben, wie ich aus Rückmeldungen von Lehrpersonen schliesse.

Ohne den Vergleich mit der Schweizer Studie wäre es möglich gewesen, weniger Items pro Kerngebiet zu nehmen und so den Umfang zu reduzieren.

Am Anfang des Fragebogens wurden Angaben gefragt, welche danach in der Auswertung keine Verwendung fanden und daher letztendlich überflüssig waren. Dabei handelt es sich um: Alter des Kindes

mit ASS; besuchte Klasse des Kindes im Schuljahr 2015/16; Anzahl Kinder mit ASS, mit denen die SHP schon gearbeitet hat.

Die Zusammenfassung und Gliederung der Antworten zu den offenen Fragen war nicht einfach. Einige Antworten waren nicht eindeutig formuliert oder nicht klar verständlich, da nur Stichworte geschrieben wurden. So konnten einzelne Äusserungen verschieden ausgelegt und interpretiert werden. Gewisse Antworten sind nicht konkret aus der persönlichen Sicht geschrieben, sondern sehr allgemein formuliert und wurden daher nicht in die Auswertung einbezogen.

6.4 Schlusswort und Ausblick

Die Arbeit an diesem Thema war sehr interessant und hat mir persönlich viel gebracht. Die Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen in der Literatur gab mir einen vertieften Einblick in das Thema Autismus, in die Besonderheiten des Lernens, Denkens und Verhaltens von autistischen Kindern und in verschiedene Aspekte der schulischen Förderung. Ich kann Erfahrungen in meinem Schulalltag, Verhaltensweisen und Reaktionen meines autistischen Schülers besser verstehen und einordnen. Es motiviert mich zusätzlich, gute individuelle Lösungen und Wege für seine schulische Förderung zu finden.

Während der ganzen Arbeit fehlte mir der Austausch mit anderen SHP. Dies umso mehr, als ich auch im Schulalltag in der Integration keinen Austausch mit Heilpädagoginnen habe, welche mit autistischen Kindern arbeiten. Daher wünsche ich mir einerseits Fachberatung, andererseits Austausch mit Lehrpersonen, die eine ähnliche Aufgabe haben.

Nebst meinem persönlichen Gewinn hoffe ich, dass einige Schlussfolgerungen und Resultate aus dieser Arbeit auch ein Gewinn für die drei kantonalen Kompetenzzentren sein werden. Die Leitungspersonen werden über die Ergebnisse der Umfrage informiert werden. Meine Arbeit kann einen Beitrag leisten für die Optimierung der schulischen Förderung von Kindern mit ASS im Kanton Graubünden.

Die Antworten zu den offenen Fragen beinhalten die persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen der befragten Lehrpersonen, was interessant und aufschlussreich ist. Bei den Antworten ist mehr Handlungsbedarf in der Integration festzustellen. Um eine Standortbestimmung der Integrativen Sonderschulung von Kindern mit ASS zu erhalten, könnte eine Umfrage mit offenen Fragen, unabhängig von einer Fragebogenerhebung, bei den Lehrpersonen der Integration gemacht werden. Aufgrund der Erfahrungen bei dieser Umfrage gehe ich davon aus, dass die Bereitschaft der Lehrpersonen zur Beantwortung von wenigen Fragen generell viel grösser und der unmittelbare Nutzen für sie direkter ersichtlich wäre. Eine solche Befragung kann kantonal oder separat von jedem Kompetenzzentrum durchgeführt werden.

Wie sich gezeigt hat, ist eine gute Kooperation mit den Eltern ein wichtiger Gelingensfaktor bei der schulischen Förderung von Kindern mit ASS. In der Umfrage wurde die Zusammenarbeit mit den Eltern aus Sicht der Schule und Lehrpersonen beleuchtet, aber nicht aus Sicht der Eltern. Daher könnte

untersucht werden, wie die Eltern die Zusammenarbeit erleben, ob und wie ihre Interessen und Bedürfnisse in der Zusammenarbeit mit den Fachpersonen und Schulen berücksichtigt werden. Eine solche Untersuchung könnte wiederum im Kanton Graubünden oder im Einzugsgebiet jedes Kompetenzzentrums erfolgen.

Durch diese Arbeit wurde mir noch deutlicher bewusst, wie heterogen die Gruppe der Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen ist. Dementsprechend zeigen sich auch der Förderbedarf und die Fördersituationen, ja der ganze schulische Alltag sehr unterschiedlich. Wie recht hat doch Nicole Schuster (2011, S. 9) mit ihrer Aussage: «Das autistische Kind gibt es nicht. Jedes autistische Kind ist anders. Jedes autistische Kind ist eine neue Herausforderung für die Lehrkraft». Jedes autistische Kind braucht und verdient eine gute und adäquate schulische Förderung. Dazu braucht es möglichst gute Voraussetzungen und Rahmenbedingungen. Diese können im Kanton Graubünden durch Massnahmen, die in dieser Arbeit herausgearbeitet wurden, noch optimiert werden.

7 Verzeichnisse

7.1 Literaturverzeichnis

- Aarons, M. & Gittens, T. (2005). *Autismus kompensieren. Soziales Training für Kinder und Jugendliche ab 3 Jahren*. Weinheim: Beltz.
- Bernard-Opitz, V. (2015). *Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein Praxishandbuch für Therapeuten, Eltern und Lehrer* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bortz, J. & Döring, N. (2009). *Forschungsmethoden und Evaluation* (4. Auflage). Heidelberg: Springer.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können* (2. Auflage). Bern: Haupt.
- Eckert, A. (2015). Leben und lernen mit Autismus. *Heilpädagogik aktuell. Magazin der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik*, 14, 1.
- Eckert, A. & Sempert, W. (2012). Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Schule. Entwicklung eines Rahmenmodells der schulischen Förderung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN)*, 3, 221-233.
- Eckert, A. & Sempert, W. (2013). Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Schule – Ergebnisse einer Studie zur Praxis schulischer Förderung in der deutschsprachigen Schweiz. *Empirische Sonderpädagogik*, 1, 26-41.
- Eckert, A., Sempert, W. & Störch Mehring, S. (2013). Schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen: Grundlagen, Praxis und Forschung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg. 19, 3, 5-12.
- Fraktionskommission Heilpädagogik und Geschäftsleitung LEGR (2015). Umfrage Integration bei den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP). *Bündner Schulblatt*, 6, 18-21.
- Frei, R. (2015). *Autismus-Spektrum-Störungen: Grundverständnis*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Freitag, C.M. (2008). *Autismus-Spektrum-Störungen*. München: Reinhardt.
- International Classification of Diseases: ICD-10-GM Version 2016. Internet: <https://www.dimdi.de/statik/de/klassi/icd-10-gm/kodesuche/onlinefassungen/htmlgm2016/block-f80-f89.htm>. Zugriff am 30.10.2016
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Mayring, P. (2002). *Qualitative Sozialforschung* (5., überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim: Beltz.

Remschmidt, H. (2012). *Autismus. Erscheinungsformen, Ursachen, Hilfen* (5., überarbeitete Auflage). München: Beck.

Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen. (2013). Internet: https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/SG12_AVS_Richtlinien_Sonderpaedagogische_Massnahmen_de.pdf. Zugriff am 15.08.2016.

Rollett, B. & Kastner – Koller, U. (2011). *Praxisbuch Autismus* (4. Auflage). München: Urban & Fischer.

Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Huber.

Schirmer, B. (2013). *Schulratgeber Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Leitfaden für LehrerInnen*. (3., aktualisierte Auflage). München: Reinhardt.

Schuster, N. (2011). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen. Eine Innen- und Aussenansicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern*. Stuttgart: Kohlhammer.

Schule Malans. (2014). Sonderpädagogik – Konzept. 1-21.

Schulheim Chur. *Jahresberichte*. Internet: [http://www.schulheim-chur.ch/tasks/sites/schulheimchur/assets/File/Schul_JB_2013_www\(1\).pdf](http://www.schulheim-chur.ch/tasks/sites/schulheimchur/assets/File/Schul_JB_2013_www(1).pdf). Zugriff am 15.10.2016.

Walk, L. & Evers, W. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen*. Bad Rodach: Wehrfritz.

7.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Erschwernisse beim Lernen - Konsequenzen für die pädagogische Förderung	26
Tabelle 2: Die höchsten Werte der Umsetzung.....	40
Tabelle 3: Die tiefsten Werte der Umsetzung.....	41
Tabelle 4: Die höchsten Werte der Bedeutsamkeit.....	44
Tabelle 5: Die tiefsten Werte der Bedeutsamkeit.....	45
Tabelle 6: Differenzwerte Ebene Kernbereiche.....	48
Tabelle 7: Items mit den kleinsten Differenzwerten	50
Tabelle 8: Items mit den grössten Differenzwerten	52
Tabelle 9: Differenzwerte der Items mit der grössten Bedeutsamkeit	54
Tabelle 10: Ergebnisse aller Kernbereiche im Kanton Graubünden	56
Tabelle 11: Ergebnisse aller Kernbereiche in der deutschsprachigen Schweiz	56
Tabelle 12: Vergleich der grössten Differenzen auf der Ebene der Einzelitems.....	61
Tabelle 13: Antworten aus der Integration zur Frage "Was läuft gut?"	62
Tabelle 14: Antworten aus der Sonderschule zur Frage "Was läuft gut?"	63
Tabelle 15: Antworten aus der Integration zur Frage "Wo siehst du Handlungsbedarf?"	65
Tabelle 16: Antworten aus der Sonderschule zur Frage "Wo siehst du Handlungsbedarf?"	65

7.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kernbereiche des Rahmenmodells	31
Abbildung 2: Verteilung der Mittelwerte (M) der Umsetzung.....	39
Abbildung 3: Verteilung der Mittelwerte (M) der Bedeutsamkeit	43
Abbildung 4: Auswertung der Kernbereiche im Kanton Graubünden	48
Abbildung 5: Vergleich Umsetzung GR / CH.....	57
Abbildung 6: Vergleich Bedeutsamkeit GR / CH	58
Abbildung 7: Differenz Umsetzung - Bedeutsamkeit im Kanton Graubünden	59
Abbildung 8: Differenz Umsetzung - Bedeutsamkeit in der deutschsprachigen Schweiz.....	59

8 Anhang

Der Anhang enthält:

- Fragebogen mit allen Items
- Begleitbrief zum Fragebogen
- Auswertung der Items: sortiert nach Mittelwert Umsetzung
- Auswertung der Items: sortiert nach Mittelwert Bedeutsamkeit
- Auswertung der Items: sortiert nach Differenzen
- Antworten auf die offenen Fragen

8.1 Fragebogen mit allen Items

Allgemeine Angaben:

1. Name:
2. Arbeitsort: Integration zuständiges Kompetenzzentrum:
 Sonderschule
3. Alter des Kindes / der Kinder mit ASS:
4. besuchte Klasse des Kindes mit ASS im Schuljahr 2015/16:
5. Anzahl Jahre Erfahrung im Unterrichten von Kindern mit ASS:
6. Mit wie vielen Kindern mit ASS hast du schon gearbeitet?
7. Eigene Berufsausbildung: Schulische Heilpädagogin
 Schulische Heilpädagogin in Ausbildung
 Lehrperson für Kindergarten/ Primarstufe/ Oberstufe
 andere:
8. Wie beurteilst du dein Wissen über ASS? Grundlagenwissen
 erweitertes Wissen
 Expertenwissen

Ich bitte dich, eine Reihe von Aussagen zur schulischen Förderung von Kindern mit ASS zu bewerten.

Jede Aussage soll unter **zwei** Gesichtspunkten betrachtet werden:

In der Spalte 1 wird angekreuzt, inwieweit die genannte Aussage in deinem aktuellen Arbeitsumfeld umgesetzt ist = Ist - Zustand

In der Spalte 2 wird angekreuzt, wie wichtig die genannte Aussage aus deiner persönlichen Sicht ist = Soll - Zustand

Nenne für den Ist-Zustand und den Soll-Zustand nur je eine Antwort.

Nicht jede genannte Aussage ist beim jeweiligen ASS Kind und Arbeitskontext gleich bedeutend.

		Spalte 1 = Ist-Zustand						Spalte 2 = Soll-Zustand					
		Inwieweit ist dieser Aspekt in deinem aktuellen Arbeitsfeld umgesetzt?						Wie wichtig ist dieser Aspekt aus deiner persönlichen Sicht für eine gelingende schulische Förderung?					
Aussagen		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
		gar nicht zutreffend	kaum zutreffend	eher nicht zutreffend	eher zutreffend	weitgehend zutreffend	sehr zutreffend	völlig unwichtig	nicht wichtig	eher nicht wichtig	eher wichtig	wichtig	sehr wichtig
Bereich «Systematische Förderplanung»													
1.	Beim Vorliegen einer Autismus-Diagnose werden diese Erkenntnisse als Grundlage für die Förderplanung genutzt.												
2.	Beim Verdacht einer ASS (ohne vorliegende medizinische Autismus-Diagnose) wird eine Abklärung durch Fachpersonen eingeleitet.												
3.	In unserer Schule wird eine autismusspezifische Förderdiagnostik durchgeführt (z.B. anhand standardisierter Verfahren).												
4.	Die Zuständigkeit für die Entwicklung der Förderplanung ist geklärt.												
5.	Förderpläne werden im Team der an der Förderung beteiligten Fachpersonen besprochen.												
6.	Die Formulierung der Förderziele und -pläne erfolgt autismusspezifisch.												
7.	Ausgehend vom Förderplan und den Förderzielen wird die Entwicklung des Kindes regelmässig überprüft und dokumentiert.												
Bereich «Individualisierte Unterstützungsangebote»													
8.	Die beteiligten Fachpersonen kennen die Einsatzmöglichkeiten von Nachteilsausgleich.												
9.	Das Kind erhält bei Bedarf die Möglichkeit, Leistungen in individuell abgestimmter Form zu erbringen (z.B. schriftlich statt mündlich).												

57.	Das Fachteam hat Informationen über ausser-schulische Betreuungs- und Förderangebote (z.B. über Familienentlastung, Therapien).												
58.	Es findet ein regelmässiger Austausch mit externen Fachleuten (z.B. Therapeuten) statt.												
59.	Das Fachteam ist offen für die schulische Förderung von Kindern mit ASS.												
60.	In unserer Schule ist ein ressourcenorientierter Blick auf alle Kinder mit besonderem pädagogischen Förderbedarf selbstverständlich.												

61. *offene Frage: Was läuft aus deiner Sicht gut in der schulischen Förderung?*

62. *offene Frage: Wo siehst du aktuell den grössten Handlungsbedarf?*

8.2 Begleitschreiben zum Fragebogen

Liebe SHP-Kollegin, lieber SHP-Kollege

Ich bin in der berufsbegleitenden Ausbildung zur SHP an der HfH und arbeite in der Integration mit einem autistischen Knaben.

In meiner Masterarbeit beschäftige ich mich mit der **schulischen Förderung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) im Kanton Graubünden**. Dabei interessiert mich die schulische Förderung sowohl in der Integration wie auch in den 3 Sonderschulen. Da du auch eine Lehrperson bist, welche ein Kind / Kinder mit Autismus unterrichtet, schicke ich dir dieses mail.

Ich bitte dich, eine Reihe von Aussagen zur schulischen Förderung von Kindern mit ASS zu bewerten. Jede Aussage soll unter **zwei** Gesichtspunkten betrachtet werden:

1. Inwieweit ist die genannte Aussage in deinem aktuellen Arbeitsumfeld umgesetzt = **Ist - Zustand**
2. Wie wichtig ist die genannte Aussage aus deiner persönlichen Sicht = **Soll – Zustand**

Mit der Umfrage soll aufgezeigt werden, in welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht oder wo es Optimierungsmöglichkeiten gibt. Diese Ergebnisse sollen dann den Kompetenzzentren (und somit uns SHP) dienen für die weitere Arbeit in der schulischen Förderung der Kinder mit ASS.

Zu Beginn der Umfrage sind einige allgemeine Angaben gefragt. Danach folgen Aussagen zu 8 verschiedenen Bereichen der schulischen Förderung.

Ich musste die Umfrage aus technischen Gründen in 2 Teile aufteilen.

Im Teil 1 sind folgende Bereiche enthalten:

Bereich 1: «Systematische Förderplanung»

Bereich 2: «Unterstützungsangebote»

Bereich 3: «Strukturierte Lernumgebungen»

Bereich 4: «Spezifische Lehrplananteile»

Bereich 5: «Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten»

Bereich 6: «Kooperation mit den Eltern»

Im Teil 2 sind folgende Bereiche enthalten:

Bereich 7: «Berücksichtigung der Peerbeziehungen»

Bereich 8: «Professionalität der Fachkräfte»

Dies sind die beiden Links zur Umfrage:

[Schulische Förderung von Kindern mit ASS im Kanton Graubünden \(Umfrage Teil 1\)](#)

[Schulische Förderung von Kindern mit ASS im Kanton Graubünden \(Umfrage Teil 2\)](#)

Ich bin dir sehr dankbar, wenn du dir die Zeit nimmst, die Umfrage auszufüllen bis zum **10. Juli**.

Wenn du alle Fragen beantwortet hast, klicke auf «**Submit**»; dann werden die Ergebnisse direkt an mich weitergeleitet.

Vielen Dank für deine Mitarbeit!

Herzliche Grüsse

Elisabeth Müggler Dürmüller

8.3 Auswertung der Items: sortiert nach Mittelwert Umsetzung

(Tabelle absteigend sortiert)

Kernbereich	Item	Mwert U	Rang Mwert U	Min U	Max U	Anz Kat 1	Anz Kat 2	Anz Kat 3	Anz Kat 4	Anz Kat 5	Anz Kat 6	STDV U	Rang STDV U
6. Kooperation mit den Eltern	41	5.50	60	2	6	0	1	0	0	5	12	0.9852	26.5
1. Systematische Förderplanung	4	5.39	59	3	6	0	0	1	1	6	10	0.8498	13
6. Kooperation mit den Eltern	40	5.33	57.5	4	6	0	0	0	2	8	8	0.6860	5
6. Kooperation mit den Eltern	43	5.33	57.5	3	6	0	0	1	1	7	9	0.8402	12
3. Strukturierte Lernumgebungen	17	5.28	56	4	6	0	0	0	2	9	7	0.6691	2
1. Systematische Förderplanung	7	5.22	54.5	3	6	0	0	1	1	9	7	0.8085	11
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen	45	5.22	54.5	3	6	0	0	1	2	7	8	0.8782	18
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	10	5.17	52.5	4	6	0	0	0	5	5	8	0.8575	14.5
6. Kooperation mit den Eltern	39	5.17	52.5	4	6	0	0	0	5	5	8	0.8575	14.5
1. Systematische Förderplanung	2	5.11	46.5	4	6	0	0	0	6	4	8	0.9003	20.5
3. Strukturierte Lernumgebungen	21	5.11	46.5	3	6	0	0	1	3	7	7	0.9003	20.5
3. Strukturierte Lernumgebungen	23	5.11	46.5	2	6	0	1	0	2	8	7	1.0226	28
5. Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten	33	5.11	46.5	3	6	0	0	1	3	7	7	0.9003	20.5
5. Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten	37	5.11	46.5	2	6	0	1	0	3	6	8	1.0786	32
6. Kooperation mit den Eltern	42	5.11	46.5	4	6	0	0	0	3	10	5	0.6764	3.5
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen	44	5.11	46.5	4	6	0	0	0	4	8	6	0.7584	8.5
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen	46	5.11	46.5	4	6	0	0	0	4	8	6	0.7584	8.5
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen	49	5.11	46.5	3	6	0	0	1	3	7	7	0.9003	20.5
8. Professionalität der Fachkräfte	56	5.11	46.5	4	6	0	0	0	3	10	5	0.6764	3.5

Kernbereich	Item	Mwert U	Rang Mwert U	Min U	Max U	Anz Kat 1	Anz Kat 2	Anz Kat 3	Anz Kat 4	Anz Kat 5	Anz Kat 6	STDV U	Rang STDV U
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	16	5.06	40.5	4	6	0	0	0	3	11	4	0.6391	1
8. Professionalität der Fachkräfte	55	5.06	40.5	3	6	0	0	1	4	6	7	0.9376	24
3. Strukturierte Lernumgebungen	22	5.00	37.5	3	6	0	0	1	4	7	6	0.9075	23
4. Spezifische Lehrplananteile	26	5.00	37.5	2	6	0	1	2	2	4	9	1.2834	43
5. Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten	35	5.00	37.5	2	6	0	1	1	2	7	7	1.1376	34.5
8. Professionalität der Fachkräfte	60	5.00	37.5	2	6	0	1	1	2	7	7	1.1376	34.5
1. Systematische Förderplanung	5	4.94	32	2	6	0	1	2	2	5	8	1.2590	41.5
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	12	4.94	32	3	6	0	0	2	1	11	4	0.8726	16.5
3. Strukturierte Lernumgebungen	19	4.94	32	1	6	1	0	1	1	9	6	1.2590	41.5
3. Strukturierte Lernumgebungen	24	4.94	32	3	6	0	0	2	1	11	4	0.8726	16.5
6. Kooperation mit den Eltern	38	4.94	32	2	6	0	1	1	3	6	7	1.1618	37
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen	50	4.94	32	4	6	0	0	0	5	9	4	0.7254	7
8. Professionalität der Fachkräfte	59	4.94	32	3	6	0	0	1	3	10	4	0.8024	10
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	9	4.89	27.5	1	6	1	0	0	4	7	6	1.2314	40
4. Spezifische Lehrplananteile	28	4.89	27.5	2	6	0	1	1	4	5	7	1.1827	38
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	14	4.83	25	2	6	0	1	0	4	9	4	0.9852	26.5
8. Professionalität der Fachkräfte	52	4.83	25	2	6	0	2	1	3	4	8	1.3827	51
8. Professionalität der Fachkräfte	58	4.83	25	2	6	0	2	1	2	6	7	1.3394	48.5
8. Professionalität der Fachkräfte	57	4.72	23	3	6	0	0	3	4	6	5	1.0741	31
4. Spezifische Lehrplananteile	30	4.67	22	2	6	0	1	1	4	9	3	1.0290	29
1. Systematische Förderplanung	1	4.61	20.5	3	6	0	0	1	6	10	1	0.6978	6
4. Spezifische Lehrplananteile	29	4.61	20.5	2	6	0	1	0	7	7	3	0.9785	25
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	13	4.56	17.5	2	6	0	1	2	3	10	2	1.0416	30
3. Strukturierte Lernumgebungen	18	4.56	17.5	1	6	1	0	1	5	8	3	1.1991	39
4. Spezifische Lehrplananteile	25	4.56	17.5	2	6	0	1	3	2	9	3	1.1490	36
5. Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten	32	4.56	17.5	1	6	1	1	0	5	7	4	1.3382	47

Kernbereich	Item	Mwert U	Rang Mwert U	Min U	Max U	Anz Kat 1	Anz Kat 2	Anz Kat 3	Anz Kat 4	Anz Kat 5	Anz Kat 6	STDV U	Rang STDV U
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	8	4.50	15	1	6	1	1	1	3	9	3	1.3394	48.5
3. Strukturierte Lernumgebungen	20	4.44	13	1	6	1	1	2	3	7	4	1.4234	53.5
4. Spezifische Lehrplananteile	27	4.44	13	1	6	1	1	2	3	7	4	1.4234	53.5
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen	48	4.44	13	2	6	0	2	3	3	5	5	1.3815	50
1. Systematische Förderplanung	6	4.39	11	1	6	1	0	0	9	6	2	1.0922	33
5. Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten	36	4.22	9.5	1	6	1	1	3	2	10	1	1.3086	45.5
8. Professionalität der Fachkräfte	53	4.22	9.5	2	6	0	2	3	6	3	4	1.3086	45.5
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	15	4.00	8	1	6	1	2	3	5	4	3	1.4552	55
8. Professionalität der Fachkräfte	54	3.72	7	2	6	0	3	8	1	3	3	1.4061	52
5. Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten	34	3.67	5.5	1	6	3	2	3	3	4	3	1.7489	59
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen	47	3.67	5.5	1	6	4	0	3	6	1	4	1.7823	60
4. Spezifische Lehrplananteile	31	3.50	4	1	5	2	1	6	4	5	0	1.2948	44
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	11	3.11	2.5	1	6	5	1	5	2	4	1	1.6764	57
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen	51	3.11	2.5	1	5	5	3	2	1	7	0	1.7452	58
1. Systematische Förderplanung	3	2.78	1	1	6	5	3	4	4	1	1	1.5168	56

8.4 Auswertung der Items: sortiert nach Mittelwert Bedeutung

(Tabelle absteigend sortiert)

Kernbereich	Item	Mwert B	Rang Mwert B	Min B	Max B	Anz Kat 1	Anz Kat 2	Anz Kat 3	Anz Kat 4	Anz Kat 5	Anz Kat 6	STDV B	Rang STDV B
1. Systematische Förderplanung	5	5.72	59	4	6	0	0	0	1	3	14	0.5745	16
1. Systematische Förderplanung	7	5.72	59	5	6	0	0	0	0	5	13	0.4609	1.5
6. Kooperation mit den Eltern	41	5.72	59	5	6	0	0	0	0	5	13	0.4609	1.5
6. Kooperation mit den Eltern	43	5.67	57	5	6	0	0	0	0	6	12	0.4851	3
3. Strukturierte Lernumgebungen	21	5.61	55.5	5	6	0	0	0	0	7	11	0.5016	4
3. Strukturierte Lernumgebungen	22	5.61	55.5	4	6	0	0	0	1	5	12	0.6077	21.5
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	9	5.56	51.5	5	6	0	0	0	0	8	10	0.5113	7.5
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	16	5.56	51.5	3	6	0	0	1	1	3	13	0.8556	42
3. Strukturierte Lernumgebungen	17	5.56	51.5	4	6	0	0	0	1	6	11	0.6157	23.5
6. Kooperation mit den Eltern	40	5.56	51.5	5	6	0	0	0	0	8	10	0.5113	7.5
6. Kooperation mit den Eltern	42	5.56	51.5	5	6	0	0	0	0	8	10	0.5113	7.5
8. Professionalität der Fachkräfte	60	5.56	51.5	5	6	0	0	0	0	8	10	0.5113	7.5
1. Systematische Förderplanung	4	5.50	44	4	6	0	0	0	2	5	11	0.7071	35
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	8	5.50	44	3	6	0	0	2	0	3	13	0.9852	49.5
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	12	5.50	44	5	6	0	0	0	0	9	9	0.5145	13
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	14	5.50	44	5	6	0	0	0	0	9	9	0.5145	13
3. Strukturierte Lernumgebungen	23	5.50	44	5	6	0	0	0	0	9	9	0.5145	13
3. Strukturierte Lernumgebungen	24	5.50	44	5	6	0	0	0	0	9	9	0.5145	13
4. Spezifische Lehrplananteile	26	5.50	44	4	6	0	0	0	1	7	10	0.6183	25.5
5. Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten	37	5.50	44	5	6	0	0	0	0	9	9	0.5145	13
8. Professionalität der Fachkräfte	56	5.50	44	4	6	0	0	0	1	7	10	0.6183	25.5
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	10	5.44	37.5	4	6	0	0	0	2	6	10	0.7048	34

Kernbereich	Item	Mwert B	Rang Mwert B	Min B	Max B	Anz Kat 1	Anz Kat 2	Anz Kat 3	Anz Kat 4	Anz Kat 5	Anz Kat 6	STDV B	Rang STDV B
3. Strukturierte Lernumgebungen	20	5.44	37.5	4	6	0	0	0	1	8	9	0.6157	23.5
4. Spezifische Lehrplananteile	30	5.44	37.5	5	6	0	0	0	0	10	8	0.5113	7.5
6. Kooperation mit den Eltern	39	5.44	37.5	5	6	0	0	0	0	10	8	0.5113	7.5
3. Strukturierte Lernumgebungen	19	5.39	33.5	1	6	1	0	0	0	6	11	1.1950	56
5. Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten	33	5.39	33.5	4	6	0	0	0	2	7	9	0.6978	32.5
5. Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten	35	5.39	33.5	4	6	0	0	0	2	7	9	0.6978	32.5
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen	44	5.39	33.5	4	6	0	0	0	1	9	8	0.6077	21.5
1. Systematische Förderplanung	1	5.33	26.5	3	6	0	0	1	3	3	11	0.9701	48
1. Systematische Förderplanung	2	5.33	26.5	4	6	0	0	0	4	4	10	0.8402	40.5
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	13	5.33	26.5	2	6	0	1	0	1	6	10	1.0290	52
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen	45	5.33	26.5	4	6	0	0	0	1	10	7	0.5941	18.5
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen	46	5.33	26.5	3	6	0	0	1	2	5	10	0.9075	44
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen	50	5.33	26.5	4	6	0	0	0	1	10	7	0.5941	18.5
8. Professionalität der Fachkräfte	52	5.33	26.5	3	6	0	0	1	2	5	10	0.9075	44
8. Professionalität der Fachkräfte	53	5.33	26.5	4	6	0	0	0	2	8	8	0.6860	30.5
8. Professionalität der Fachkräfte	55	5.33	26.5	4	6	0	0	0	1	10	7	0.5941	18.5
8. Professionalität der Fachkräfte	59	5.33	26.5	4	6	0	0	0	1	10	7	0.5941	18.5
4. Spezifische Lehrplananteile	25	5.28	20	2	6	0	1	0	0	9	8	0.9583	47
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen	49	5.28	20	4	6	0	0	0	2	9	7	0.6691	28
8. Professionalität der Fachkräfte	58	5.28	20	4	6	0	0	0	3	7	8	0.7519	39
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	15	5.22	17	4	6	0	0	0	2	10	6	0.6468	27
6. Kooperation mit den Eltern	38	5.22	17	4	6	0	0	0	3	8	7	0.7321	37.5
8. Professionalität der Fachkräfte	57	5.22	17	4	6	0	0	0	3	8	7	0.7321	37.5
4. Spezifische Lehrplananteile	28	5.11	15	4	6	0	0	0	3	10	5	0.6764	29
3. Strukturierte Lernumgebungen	18	5.06	14	3	6	0	0	2	1	9	6	0.9376	46
4. Spezifische Lehrplananteile	29	5.00	12	4	6	0	0	0	4	10	4	0.6860	30.5

Kernbereich	Item	Mwert B	Rang Mwert B	Min B	Max B	Anz Kat 1	Anz Kat 2	Anz Kat 3	Anz Kat 4	Anz Kat 5	Anz Kat 6	STDV B	Rang STDV B
5. Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten	32	5.00	12	3	6	0	0	1	3	9	5	0.8402	40.5
8. Professionalität der Fachkräfte	54	5.00	12	3	6	0	0	1	4	7	6	0.9075	44
1. Systematische Förderplanung	6	4.94	8	4	6	0	0	0	5	9	4	0.7254	36
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	11	4.94	8	3	6	0	0	2	3	7	6	0.9984	51
4. Spezifische Lehrplananteile	27	4.94	8	1	6	1	0	1	1	9	6	1.2590	57
5. Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten	34	4.94	8	1	6	1	0	1	2	7	7	1.3048	58
5. Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten	36	4.94	8	1	6	1	0	0	2	10	5	1.1618	55
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen	48	4.83	5	3	6	0	0	2	4	7	5	0.9852	49.5
1. Systematische Förderplanung	3	4.33	4	2	6	0	1	3	6	5	3	1.1376	54
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen	47	4.22	3	1	6	1	1	2	5	7	2	1.3086	59
4. Spezifische Lehrplananteile	31	4.17	1.5	1	6	1	0	2	8	6	1	1.0981	53
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen	51	4.17	1.5	1	6	1	1	5	2	5	4	1.5049	60

8.5 Auswertung der Items: sortiert nach Differenzen

(Differenzwerte aufsteigend sortiert)

Kernbereich	Item	Mwert U	Mwert B	Diff. Mwert	Rang Diff. Mwert
1. Systematische Förderplanung	4	5.39	5.50	0.11	1.5
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen	45	5.22	5.33	0.11	1.5
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen	49	5.11	5.28	0.17	3
4. Spezifische Lehrplananteile	28	4.89	5.11	0.22	4
1. Systematische Förderplanung	2	5.11	5.33	0.22	6.5
6. Kooperation mit den Eltern	40	5.33	5.56	0.22	6.5
6. Kooperation mit den Eltern	41	5.50	5.72	0.22	6.5
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen	46	5.11	5.33	0.22	6.5
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	10	5.17	5.44	0.28	11
3. Strukturierte Lernumgebungen	17	5.28	5.56	0.28	11
6. Kooperation mit den Eltern	38	4.94	5.22	0.28	11
6. Kooperation mit den Eltern	39	5.17	5.44	0.28	11
8. Professionalität der Fachkräfte	55	5.06	5.33	0.28	11
5. Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten	33	5.11	5.39	0.28	14.5
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen	44	5.11	5.39	0.28	14.5
6. Kooperation mit den Eltern	43	5.33	5.67	0.33	16
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen	48	4.44	4.83	0.39	18
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen	50	4.94	5.33	0.39	18
8. Professionalität der Fachkräfte	59	4.94	5.33	0.39	18
3. Strukturierte Lernumgebungen	23	5.11	5.50	0.39	22
4. Spezifische Lehrplananteile	29	4.61	5.00	0.39	22
5. Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten	35	5.00	5.39	0.39	22
5. Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten	37	5.11	5.50	0.39	22

Kernbereich	Item	Mwert U	Mwert B	Diff. Mwert	Rang Diff. Mwert
8. Professionalität der Fachkräfte	56	5.11	5.50	0.39	22
3. Strukturierte Lernumgebungen	19	4.94	5.39	0.44	26.5
5. Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten	32	4.56	5.00	0.44	26.5
6. Kooperation mit den Eltern	42	5.11	5.56	0.44	26.5
8. Professionalität der Fachkräfte	58	4.83	5.28	0.44	26.5
1. Systematische Förderplanung	7	5.22	5.72	0.50	32.5
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	16	5.06	5.56	0.50	32.5
3. Strukturierte Lernumgebungen	18	4.56	5.06	0.50	32.5
3. Strukturierte Lernumgebungen	21	5.11	5.61	0.50	32.5
4. Spezifische Lehrplananteile	26	5.00	5.50	0.50	32.5
4. Spezifische Lehrplananteile	27	4.44	4.94	0.50	32.5
8. Professionalität der Fachkräfte	52	4.83	5.33	0.50	32.5
8. Professionalität der Fachkräfte	57	4.72	5.22	0.50	32.5
1. Systematische Förderplanung	6	4.39	4.94	0.56	38.5
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	12	4.94	5.50	0.56	38.5
3. Strukturierte Lernumgebungen	24	4.94	5.50	0.56	38.5
8. Professionalität der Fachkräfte	60	5.00	5.56	0.56	38.5
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen	47	3.67	4.22	0.56	41
3. Strukturierte Lernumgebungen	22	5.00	5.61	0.61	42
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	9	4.89	5.56	0.67	43
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	14	4.83	5.50	0.67	44.5
4. Spezifische Lehrplananteile	31	3.50	4.17	0.67	44.5
1. Systematische Förderplanung	1	4.61	5.33	0.72	47
4. Spezifische Lehrplananteile	25	4.56	5.28	0.72	47
5. Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten	36	4.22	4.94	0.72	47
1. Systematische Förderplanung	5	4.94	5.72	0.78	50
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	13	4.56	5.33	0.78	50
4. Spezifische Lehrplananteile	30	4.67	5.44	0.78	50

Kernbereich	Item	Mwert U	Mwert B	Diff. Mwert	Rang Diff. Mwert
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	8	4.50	5.50	1.00	52.5
3. Strukturierte Lernumgebungen	20	4.44	5.44	1.00	52.5
7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen	51	3.11	4.17	1.06	54
8. Professionalität der Fachkräfte	53	4.22	5.33	1.11	55
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	15	4.00	5.22	1.22	56
8. Professionalität der Fachkräfte	54	3.72	5.00	1.28	57
5. Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten	34	3.67	4.94	1.28	58
1. Systematische Förderplanung	3	2.78	4.33	1.56	59
2. Individualisierte Unterstützungsangebote	11	3.11	4.94	1.83	60

8.6 Antworten auf die offenen Fragen

Antworten zur Frage «Was läuft aus deiner Sicht gut in der schulischen Förderung?»

Arbeitsort	Ausbildung	Jahre Erfahrung mit ASS	Beurteilung Wissen über ASS	Antworten <i>kursiv: entsprechender Kernbereich / Itemnummer</i>
Integration	SHP	3	Erweitertes Wissen	Zusammenarbeit mit Klassenlehrpersonen 8/55 Hilfsbereitschaft der Klassenlehrpersonen die nicht selbstverständlich ist 8/59 Toleranz der Mitschüler und ihrer Familien 7/44 + 46
Integration	SHP	2	Grundlagenwissen	Die Kinder werden so genommen, wie sie sind. Aus dem heraus werden sie gefördert und gefordert. 1/5 + 6 + 7 Der Vorteil ist, dass wir eine kleine Schule sind und die Zusammenarbeit funktioniert. 8/55 + 59 Wir haben kein Fachteam aber regelmässig Rapport, an dem Fälle besprochen werden. 1/5 + 7
Integration	Lehrperson Kiga/PS/OS	9	Erweitertes Wissen	Zusammenarbeit SHP/KLP 8/55 + 56 Einbezug der Eltern 6/38 + 39 + 40 + 43 Zulassen der Geduld/Planung der SHP 3; 4; Flexibilität der KLP/ des Fachteams 8/59
Integration	SHP	20	Expertenwissen	Kind mit ASS profitiert im Bereich Kommunikation viel von den "normalen Kindern". 4/28 Regelklassenlehrpersonen haben Vorurteile gegenüber ASS-Kindern in der Integration abgebaut. 8/59
Integration	Lehrperson Kiga/PS/OS	3	Grundlagenwissen	Viele bemühen sich um das Wohl der Kinder. <i>generell; verschiedene Bereiche</i>
Integration	SHP	1	Erweitertes Wissen	- gute Absprachen der Lehrperson und der SHP 8/56 - Lehrperson ist sehr motiviert und möchte dem Kind mit ASS die bestmögliche Förderung ermöglichen 1/5 + 7; 2; 3; 4;5
Integration	SHP in Ausbildung	2	Expertenwissen	Offenheit für neue Sichtweisen, Infos und Tipps zur Unterstützung des Kindes.
Integration	SHP in Ausbildung	2	Erweitertes Wissen	Zusammenarbeit mit KLP und Logo Offenheit der Schulen für Integration von ASS Kindern. 8/59 + 52 Gegenseitiges soziales Lernen der Kinder. 7/48; 4/26 + 28 Zusammenarbeit mit Eltern 8 konstante Beziehung zum ASS Kind, SHP wechselt mit ihm in höhere Klassen.

Integration	Lehrperson Kiga	1	Grundlagenwissen	Bei uns: Das Gespür der Hausärzte bei der Früherkennung von Kindern mit Störungen und die entsprechende Meldung beim spezialisierten Kinderarzt. <i>Früherkennung</i> Die Arbeit der Logopäden und aller vorgeschlagenen Therapeuten. 8 Die Institution Giuvaulta mit ihren Kursen 8 Die Integration von Kindern mit ASS in der Regelschule <i>grundsätzlich</i>
Integration	SHP	1	Grundlagenwissen	Es darf nach der passenden, bestmöglichen Lösung für die schulische Förderung gesucht werden, da beide Möglichkeiten (ISS und Sonderschule) rechtlich offen stehen resp. im Gesetz verankert sind. <i>Grundsätzlich Integration + Separation</i> Gut finde ich, dass es im SHC eine ASS Supervisions-Gruppe für SHP der Integration gibt. 8/54+55+58+
Sonder- schule	SHP	1	Erweitertes Wissen	Ressourcenorientierte Förderung und gleichbleibende Rituale sind für die soziale Integration förderlich. 8/60 ; 3/23
Sonder- schule	SHP	15	Erweitertes Wissen	Ich denke in der Sonderschule intern läuft die Förderung von Kindern mit ASS sehr gut, da lange Erfahrung und ein breites Wissen aufgebaut wurde. 8/52 + 54 + 55 + 58 + 60
Sonder- schule	SHP	20	Erweitertes Wissen	Sehr viel Unterstützung durch Fachpersonen, intern und extern; fortlaufend Fortbildung; viele Methoden sind bekannt; grosses Wissen bei allen pädagogischen Mitarbeitern; regelmässiger Austausch; viel Fachliteratur; interdisziplinäre Zusammenarbeit; gegenseitige Unterstützung; Zusammenarbeit mit den Eltern ist sehr oft sehr gut; sehr positive Grundhaltung den Kindern gegenüber; nicht zu vergessen: Humor! <i>alle Bereiche</i>
Sonder- schule	SHP	10	Erweitertes Wissen	die Förderung wird aufgrund der Fähigkeiten und Möglichkeiten jedes einzelnen Schülers geplant 1/3 + 5 +
Sonder- schule	SHP	20	Erweitertes Wissen	bezogen auf das Angebot in der separierten Sonderschule ist gut, dass die Angebote sehr individuell gestaltet werden können, und dass in schwierigen Lebensphasen das Kind auch mit unkonventionellen Lösungen gefördert und begleitet werden kann. 2 guter Austausch im Team und Möglichkeit zu gezielter Fachberatung (intern und extern), ermöglichen es den Unterrichtenden, ein differenziertes, angepasstes Angebot zu machen. 2; 3; 4; Der Personalschlüssel bei SuS mit ASS ist in unserer Institution grösstenteils extrem hoch. 2/13
Sonder- schule	SHP	5	Erweitertes Wissen	SuS mit guten schulischen Fähigkeiten in der Klasse, die als Vorbild dem SuS mit ASS dienen können. 7 Möglichkeit, im lebenspraktischen Bereich / für sich selber sorgen zu können, werden gefördert. 4/25 + 30 Von einer Assistenz begleitet zu werden, 2/13 genügend räumliche Ausweichmöglichkeiten haben zu können, 3/20; 5/35 kleine Klassengruppen. <i>Rahmenbedingungen</i>

Sonder- schule	SHP	10	Erweitertes Wissen	Wir versuchen, jedes Kind entsprechend seinem Entwicklungsstand und seiner Behinderung zu fördern. Förderdiagnostik und -planung sind unsere Eckpfeiler. Dabei arbeiten wir ressourcenorientiert. Wir arbeiten zudem sehr eng im Team (Lehrpersonen, Sozialpädagoge, Internat, Therapie).
---------------------------	-----	----	--------------------	---

Antworten zur Frage «Wo siehst du aktuell Handlungsbedarf?»

Arbeitsort	Ausbildung	Jahre Erfahrung mit ASS	Beurteilung Wissen über ASS	Antworten <i>kursiv: Kernbereiche / Items</i>
Integration	SHP	3	Erweitertes Wissen	Informationen über Entlastungsmöglichkeiten für die Familien bekommen 6/42; 8/57 Fachperson mit spezifischem Wissen über ASS vom Kompetenzzentrum als Bezugsperson für Fragen haben 8 in der Integration sollte ein Kind mit ASS immer genügend Stunden mit SHP oder Assistenz haben!!! 2/12 + 13
Integration	SHP	2	Grundlagenwissen	Das ASS Fachwissen an unserer Schule ist wenig bekannt. Durch das Kind und durch mich besteht viel Aufklärung und das Interesse ist da. 8/53 + 54
Integration	Lehrperson Kiga/PS/OS	9	Grundlagenwissen	Verankerung der heilpädagogischen Arbeit im Schulganzen 8/52 Verständnis von "Andersartigkeit" 8/60; 5/37 Integrationswille 8/59; <i>grundsätzlich Integration - Separation</i>
Integration	SHP	20	Expertenwissen	Ein ruhigerer Schulalltag, weniger Projekte oder Projekte im kleineren Rahmen wären für ASS-Kindern ein Vorteil. <i>Grundsätzlich: Integration in RK, Rahmenbedingungen</i> Soko-Training in kleinen Gruppen mit ASS-Kindern aus der Integration wäre gut. 4/25
Integration	Lehrperson Kiga/PS/OS	3	Grundlagen	Es sind Ängste vorhanden. Es braucht mehr Information. 8/59; 7/46 + 51
Integration	SHP	1	Erweitertes Wissen	Für das Training der sozialen Fähigkeiten die Gruppe/Klasse mehr einbeziehen 4/26 Mehr Austausch der beteiligten Fachpersonen 8/55
Integration	SHP in Ausbildung	2	Expertenwissen	Eltern werden teilweise nicht als gleichwertige Teammitglieder wahrgenommen. 6/38+39 LP "übergeben" die Verantwortung für die Förderung des Kindes der SHP. 8/55+56+59
Integration	SHP in Ausbildung	2	Erweitertes Wissen	Autismus-Beratung für Lehrpersonen, Fachperson (des Kompetenzzentrums) als Ansprechperson 8/54 Lehrpersonen (SHP + KLP), welche mit ASS Kind neu arbeiten, in diese Aufgabe einführen, spezifische Besonderheiten informieren 8/54 Erfahrungswerte aus der Arbeit mit ASS Kindern austauschen und weitergeben an neue Lehrpersonen (aus der Praxis für die Praxis) 8/55

Integration	Lehrperson Kiga	1	Grundlagenwissen	Eine klare Auflistung der verschiedenen Aufgaben unter den verschiedenen Fachleuten und Therapeuten, die mit Kindern mit ASS arbeiten. 8/55+56 Verstärkte Unterstützung (Mentor) für Erzieher und Lehrer. 8 Verstärkte Unterstützung für Eltern von Kindern mit ASS. 7/42; 8/57 Sensibilisierung für alle Eltern von Kindern, welche die Schule zusammen mit Kindern mit ASS besuchen. 7/46; e Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Therapeuten, dem Schulpsychologen und den Eltern. 7/40
Integration	SHP	1	Grundlagenwissen	Integration auf der OS ist für viele Neuland. nicht alle Fach- und Klassenlehrer meistern diese Situation gleich gut. Würde es begrüssen, wenn auch den Lehrpersonen Anzahl begleitete Lektionen zur Einstiegsarbeit ermöglicht würde. 8/53, Eine Lehrperson auf der Oberstufe mit einem Jugendlichen (ISS wegen ASS) erhält meist nur 8 Lektionen Heilpädagogische Unterstützung. In der restlichen Zeit ist sie mit der Situation alleine, was in Anbetracht der mannigfaltigen Lektionsarbeit oft über die Grenze des Zumutbaren geht, rufen doch alle Lernenden mit und ohne Lehrzielanpassungen, nach Aufmerksamkeit. Diese LP ist stark gefordert, sind die Lektionen doch oft mit Überraschungen gespickt: Unruhe, Unkonzentriertheit, fehlendes Material, Strukturen, Nach 45 Minuten wechseln die Jugendlichen das Zimmer und der Beziehungsfaden muss auch von der Lehrperson wieder losgelassen werden. Der Faktor Zeit ist ein wichtiger Gelingensfaktor bei einem Jugendlichen mit ASS. Doch statt Ruhe hält der stetige Raum-, Fach- und Lehrerwechsel den Lernenden auf Trab und die innere Unruhe wird noch von einer äusseren Unruhe begleitet. 2/11+12+13+14+15
Sonder- schule	andere	1	Erweitertes Wissen	Räumlichkeit 3/20
Sonder- schule	SHP	1	Erweitertes Wissen	Wunsch: Regelmässige Beratung/Supervision für das Fachteam durch ASS-Spezialistinnen und Spezialisten. 8 Wunsch: Beratung/Supervision für das Fachteam in Bezug auf die Berufswahl und berufliche Anschlusslösungen. 8
Sonder- schule	SHP	15	Erweitertes Wissen	Kein Handlungsbedarf, da es gut bis sehr gut läuft.
Sonder- schule	SHP	20	Erweitertes Wissen	Ich denke, dass vieles bei uns auf sehr hohem Niveau ist. Ich persönlich habe kein so grosses Bewusstsein über Förderdiagnostik (PRP-R kenne ich nicht), und ich weiss nicht, ob unsere Förderplanung systematisch genug ist... (aber wir sind dran!). 1/3
Sonder- schule	SHP	10	Erweitertes Wissen	Zeitfenster für den Austausch und die Absprachen fix in den Arbeitsalltag einplanen. 8/55 + 56 + 58

Sonder- schule	SHP	20	Erweitertes Wissen	Vernetzung von fachlichen Ressourcen aus unterschiedlichen Bereichen, vor allem in Krisensituationen könnte mehr von der schule abgekoppelt und an die direkt mit den S mit ASS übergeben werden. 8/58; 5/37 Coaching von Teams um den S mit ASS wäre eine gute Möglichkeit, längerfristig Übersicht über die Entwicklung zu behalten. ev. wäre ein langjähriger Begleiter /Sprecher für den Menschen mit ASS neben den Eltern ein neuer Ansatz? 8
Sonder- schule	SHP	5	Erweitertes Wissen	Wenn oben (siehe Frage: was läuft gut?) aufgeführte Punkte nicht vorhanden sind. <i>verschiedene Bereiche</i> Im personellen Bereich, jeder SuS mit ASS sollte eine Assistenz haben. 2/13 Entsprechende Fachberatung. 8
Sonder- schule	SHP	10	Erweitertes Wissen	Ich habe das Glück, in einem guten Team arbeiten zu dürfen. Schüler mit ASS sind nebst anderen unser "Kerngeschäft".